

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Führungsstile von Schulleitungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik.

Welche Führungsstile haben Schulleitungen im Kanton Graubünden und welche Führungsstile würden sich Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wünschen?

Eingereicht von: Mauro Casanova

Begleitung: lic. phil. Esther Brenzikofer Albertin

Juni 2017

Abstract

Diese Masterarbeit erforscht die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik und Schulleitungen mit dem Fokus auf Führungsstile. In einer quantitativen Befragung wurden 27 Schulleitungspersonen und 67 Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus dem Kanton Graubünden zum Thema Führungsstile der Schulleitung befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zufriedenheit bezüglich des Führungsstils der Schulleitungen hoch ist. Ein grosser Teil der befragten Schulleitungspersonen pflegt einen situativen Führungsstil. Dieser Führungsstil wird auch von den meisten Lehrpersonen für Heilpädagogik von ihrer Schulleitung gewünscht. Es lassen sich zudem Tendenzen erkennen, in welchen Situationen eine bestimmte Art von Führungsstil besonders oft von Schulleitungen angewandt oder von Lehrpersonen für Heilpädagogik gewünscht wird.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
1 Vorwort	4
1.1 Formulierungen und Abkürzungen	4
2 Einleitung	5
2.1 Ausgangslage	5
2.2 Problemstellung und Zielsetzung	6
2.3 Gesamtdesign.....	7
3 Theoretische Auseinandersetzung	8
3.1 Schulische Heilpädagogik.....	8
3.1.1 Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik.....	8
3.2 Schulleitung	10
3.2.1 Aufgaben der Schulleitung.....	10
3.3 Sich überschneidende Aufgabengebiete	12
3.4 Führungsstile	14
3.4.1 Instructional Leadership.....	16
3.4.2 Transformational Leadership	16
3.4.3 Transactional Leadership	16
3.4.4 Distributed Leadership.....	17
3.4.5 Übersicht über die vier Führungsstile	18
3.5 Führungsstile und deren Auswirkungen	20
3.6 Arbeitshypothesen	23
4 Forschung	24
4.1 Forschungsdesign	24
4.2 Begründung der Methoden	25
4.3 Der Fragebogen.....	26
4.3.1 Fallbeispiele	27
4.4 Untersuchungsgruppe	29
4.5 Erhebung und Aufbereitung der Daten	30

5	Ergebnisse.....	31
5.1	Rücklauf des Fragebogens.....	31
5.2	Beschreibung der Stichprobe.....	32
5.3	Zufriedenheit mit dem Führungsstil der Schulleitung.....	33
5.4	Führungsstile.....	35
5.4.1	Einschätzung des Führungsstils anhand von Kurzbeschreibungen.....	35
5.4.2	Übersicht über alle Fallbeispiele.....	36
5.4.3	Analyse einzelner Fallbeispiele.....	38
5.4.4	Analyse einzelner Arbeitsorte.....	42
5.4.5	Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und Führungsstil.....	44
5.5	Weitere Ergebnisse.....	45
6	Diskussion.....	46
6.1	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	46
6.2	Theoriebezug der Ergebnisse.....	48
6.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	48
6.3.1	Fragestellung.....	48
6.3.2	Forschungsmethoden.....	49
6.4	Überprüfung der Zielerreichung.....	51
6.5	Weiterführende Fragestellungen.....	53
6.6	Schlussbemerkungen.....	54
7	Literaturverzeichnis.....	56
8	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis.....	59

1 Vorwort

Zusammenarbeit ist in der integrativen Schule von heute zu einem zentralen Begriff geworden. Ohne Kooperation funktioniert in einer modernen Schule gar nichts mehr. Spätestens seit in allen Schulen auch Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik unterwegs sind, kann man bei Lehrpersonen nicht mehr von Einzelkämpfern sprechen. Die Schule wird zu einem immer mehr vernetzten System mit immer mehr verschiedenen Akteuren. Mit der Einführung von Schulleitungspersonen wurde in vielen Schulen eine weitere Ebene im Organigramm ergänzt. Die vorliegende Masterarbeit soll die Zusammenarbeit zwischen zwei wichtigen Akteuren im Schulsystem untersuchen: die Schulische Heilpädagogik und die Schulleitung.

Wie diese beiden Akteure kooperieren, hängt zu einem grossen Teil von dem Führungsstil der Schulleitung ab. Der Begriff Führungsstil fasst das Verhalten einer Führungsperson zusammen und lässt sich anhand mehrerer Merkmale einordnen. In dieser Untersuchung wird erforscht, welche Führungsstile im Kanton Graubünden von Schulleitungen gepflegt werden und welche Führungsstile sich Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von ihrer Schulleitung wünschen.

1.1 Formulierungen und Abkürzungen

Wann immer Personengruppen angesprochen werden, werden entweder geschlechtsunspezifische Formulierungen oder sowohl die weibliche wie auch die männliche Form parallel benutzt. Selbstverständlich sind in allen Fällen beide Geschlechter gleichermassen angesprochen.

In Tabellen oder Aufzählungen werden folgende gängige Abkürzungen benutzt:

- KLP** Klassenlehrperson
- LP** Lehrperson
- SHP** Lehrperson für Schulische Heilpädagogik
- SL** Schulleitungsperson

2 Einleitung

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen wird immer wieder als sehr wichtig dargestellt. Auch Hattie (2013, S. 41) führt „Zusammenarbeit von Lehrpersonen“ als zentral für guten Unterricht auf. Dabei werden immer wieder die weiteren Beteiligten im Schullalltag vergessen. Schulleiterinnen und Schulleiter sind gerade im Kanton Graubünden noch nicht lange ein Thema. Einige kleinere Gemeinden haben bis heute keine dedizierten Schulleitungspersonen. Zweck und Ziel der Schulleitungsaufgaben sind zwar gesetzlich verankert, aber nicht zwingend vorgeschrieben (Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 2012, Art. 21). Die Heilpädagogik ist hingegen schon etwas länger etabliert, obwohl die Heilpädagogik erst seit 2012 im Schulgesetz des Kantons verankert ist.

Die Zusammenarbeit zwischen der Schulleitung und den Lehrpersonen für Heilpädagogik ist in der Literatur bisher kaum ein Thema. Ich finde diesen Aspekt aber sehr interessant, da in der Praxis diese beiden Beteiligten oft richtungsgebend sind für eine Schule. Gerade auf der Ebene der Konzepte und der Schulentwicklung scheint mir die Zusammenarbeit von Schulleitung und Schulischen Heilpädagogen zentral für die Entwicklung einer Schule zu sein. Man stelle sich zum Beispiel folgende Situation vor: Eine innovative Lehrperson für Heilpädagogik könnte in der Zusammenarbeit mit einer Schulleitungsperson, welche keinen Wert auf die aktive Mitarbeit des Teams bei Entscheidungen legt, stark ausgebremst werden. Auf der anderen Seite droht bei einer zu hohen Partizipationsmöglichkeit des Teams eine grosse Verlangsamung, da jede Entscheidung zuerst diskutiert werden muss.

Einstellungen und Verhalten von Schulleiterinnen und Schulleitern können einen grossen Einfluss auf die Arbeit des Schulteams, also auch auf die Lehrpersonen für Heilpädagogik, haben.

2.1 Ausgangslage

Die tägliche Arbeit in einer Schule ist geprägt von der Zusammenarbeit. Oft arbeiten an einem solchen Ort Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen, Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik, Schulleitung und diverse Therapeuten und Fachstellen Hand in Hand. Während das Duo „Klassenlehrperson und Heilpädagogin / Heilpädagoge“ typischerweise als Arbeitsteam gesehen wird, werden andere Akteure im System Schule oft weniger beachtet. Gerade die Schulleitung, in vielen Schulen eine Person mit viel Entscheidungskompetenz, wird dabei vergessen. Unzählige Untersuchungen widmeten sich bereits der Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und der Lehrperson für Heilpädagogik. Deren Ergebnisse sind vielfältig und können für Teams wichtige Hinweise enthalten. Als Beispiel soll die Broschüre „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ von Steppacher (2014) dienen. Diese stellt die verschiedenen Aufgabenfelder und Kernaufgaben in der integrativen Schule vor und zeigt auf, welche Aufgaben in den Kompetenzbereich der Klassenlehrpersonen und welche in den Kompetenzbereich der Schulischen Heilpädagogik fallen.

Nicht geklärt wird dabei die Rolle der Schulleitungspersonen. In der Forschung ist die zentrale Bedeutung der Schulleitung für Reformprozesse beziehungsweise für die Verbesserung von Einzelschulen weitestgehend unbestritten (vgl. Scheer, Laubenstein & Lindmeier, 2014). Die Arbeit der Schulleitung hat in der Praxis gerade auf konzeptioneller Ebene grossen Einfluss. Sobald eine Schulleitung Weisungen oder Konzepte zu einzelnen

Aufgaben, Aufgabenfeldern oder allgemein zur integrativen Schule erstellt, haben diese einen Einfluss auf alle anderen Akteure im Schulteam.

Die Art der Einflussnahme durch die Schulleitung auf eine Schule und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist stark durch den Führungsstil der Schulleitung geprägt. Der Führungsstil wird charakterisiert durch Einstellungen und Haltungen der Schulleitung. Somit kann Führungshandeln der Schulleitung als direktes Resultat des Führungsstils angesehen werden.

2.2 Problemstellung und Zielsetzung

Die zentralen Fragestellungen beziehungsweise Forschungsfragen der vorliegenden Masterarbeit lauten:

Welche Führungsstile haben Schulleitungen integrativer Schulen in Graubünden? Welche Führungsstile wünschen sich die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von ihrer Schulleitung? Welche Auswirkungen hat der Führungsstil der Schulleitung auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik?

Die Arbeitshypothese dazu lautet:

Jede Entscheidung der Schulleitung hat einen direkten Einfluss auf die Arbeit der verschiedenen Lehrpersonen. Der Führungsstil einer Schulleitung prägt die Arbeit aller Lehrpersonen einer Schule.

Um diese Fragestellung zu klären, müssen zuerst andere Fragen geklärt werden:

Welche Führungsstile haben Schulleitungen integrativer Schulen in Graubünden?
Welchen Führungsstil wünschen sich die Schulischen Heilpädagogen von ihrer Schulleitung?
Gibt es einen „optimalen“ Führungsstil für die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik?
Wie beeinflusst der Führungsstil der Schulleitungen die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik?
Wie zufrieden sind die Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik mit dem Führungsstil ihrer Schulleitung?

2.3 Gesamtdesign

Die folgende Abbildung zeigt das Gesamtdesign dieser Untersuchung auf. Diese Arbeit ist als Prozess zu verstehen, der rekursiv immer wieder von vorne ablaufen kann. Sobald Fragen beantwortet werden oder neue Erkenntnisse gewonnen werden, stellen sich sofort neue Fragen und alte Hypothesen müssen wieder überprüft werden. In diesem Sinn ist die Grafik als Ablauf zu verstehen, bei welchem jederzeit wieder bei einem früheren Schritt eingesetzt werden kann.

Abbildung 1: Gesamtdesign der Masterarbeit

3 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Teil der Masterarbeit wird auf die der Untersuchung zugrundeliegende Theorie eingegangen und es werden relevante Begriffe definiert. Durch die Analyse der Aufgaben von Schulleitung und Schulischer Heilpädagogik werden relevante Aufgabenbereiche gesucht, welche später für die Erarbeitung des Fragebogens wichtig werden. Es folgt ein kurzer Abriss über verschiedene Möglichkeiten, Führungsstile zu klassifizieren und es wird eine Einteilung von Führungsstilen genauer beschrieben, welche für diese Untersuchung benutzt werden soll.

Im Fokus stehen zunächst die beiden Akteure, welche für diese Arbeit im Zentrum stehen. Die Schulische Heilpädagogik in integrativen Schulen ist im Kanton Graubünden erst seit wenigen Jahren im Schulgesetz verankert (vgl. Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 2012). Alle Schulträgerschaften im Kanton haben inzwischen eine Schulleitung oder ein Schulpräsidium (vgl. Amt für Volksschule und Sport, 2017). Gerade in kleineren Gemeinden wird die Schulleitungsfunktion in Zusatzpensen von Lehrpersonen übernommen.

3.1 Schulische Heilpädagogik

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten in verschiedensten schulischen Institutionen. Dies können alle Stufen der Volksschule, Sonderschulen oder ambulante Einrichtungen sein. Für diese Arbeit sollen Lehrpersonen für Heilpädagogik, welche in einem integrativen Setting arbeiten, fokussiert werden. Sonderschulen sind darum nicht Teil dieser Untersuchung.

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HFH (2017) beschreibt den Beruf folgendermassen:

„Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bilden, fördern und erziehen als spezialisierte Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten oder mit Behinderungen. Sie erheben deren besonderen Förderbedarf und entwickeln individuelle Förderpläne. Sie unterrichten, fördern, beraten und begleiten diese Lernenden, indem sie den Unterricht für sie individualisieren und differenzieren.“

Die genauen Aufgaben der Heilpädagogik in einer integrativen Schule unterscheiden sich schlussendlich aber von Institution zu Institution, manchmal sogar von Klasse zu Klasse.

3.1.1 Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik

Die rechtlichen Grundlagen für sonderpädagogische Massnahmen sind mit dem Schulgesetz des Kanton Graubündens (Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 2012) gegeben. Es wird dort festgehalten welche Schülerinnen und Schüler einen besonderen Förderbedarf haben:

- Schülerinnen und Schüler die dem Lehrplan der Regelschule ohne zusätzliche Unterstützung nicht folgen können.
- Schülerinnen und Schüler mit grossen Schwierigkeiten im Verhalten, im Lern- und Leistungsvermögen sowie in den Sprach- und Sprechkompetenzen.

- Schülerinnen und Schüler die von körperlicher, geistiger, psychischer, sprachlicher, sensorischer oder wahrnehmungsbedingter Behinderung betroffen oder bedroht sind.
- Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen.

Wie das sonderpädagogische Angebot in den einzelnen Schulen umgesetzt wird, liegt in der Verantwortung der einzelnen Schulträgerschaften (Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 2012 Art. 47). Das Amt für Volksschule und Sport macht aufgrund des Schulgesetzes genauere Vorgaben. Wichtige Grundsätze hält das Amt für Volksschule und Sport (2013) in Richtlinien und Empfehlungen fest. Im Anhang dieses Dokuments werden die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik genauer definiert:

- „Erarbeitung und regelmässige Überprüfung von detaillierten Förderplänen. [...]“
- Planung und Durchführung des konkreten Unterrichtes für die Schülerinnen und Schüler in ihrem Zuständigkeitsbereich.
- Anpassung der Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien.
- Koordination der interdisziplinären Zusammenarbeit gemäss Absprache.
- Gegebenenfalls Zusammenarbeit im Unterricht der Regelklasse.
- Vorstellung der Förderergebnisse und -ziele anlässlich der Standortbestimmungen.
- Zusätzliche fallbezogene Besprechungen nach Bedarf.
- Bei Bedarf Durchführung von Elterngesprächen.
- Verfassen des Schulberichts zuhanden der Eltern und des Kompetenzzentrums Sonderschulung.
- Zusammenarbeit mit Fachdiensten bei Bedarf.
- Führung der notwendigen Akten.
- Besuch von Weiterbildungen.
- Teilnahme an internen Weiterbildungen und Veranstaltungen des Kompetenzzentrums Sonderschulung.“

(Amt für Volksschule und Sport, 2013, S. S. 26)

Von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik werden die Aufgabenfelder und Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogik noch vielfältiger beschrieben (vgl. Schriber & Steppacher, 2013; Steppacher, 2016). Eine Übersicht vermittelt die folgende Grafik:

Abbildung 2: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Steppacher, 2014, S. 9).

Die Bereiche „Forschen, Entwickeln, Reflektieren“ und „Kontext gestalten und entwickeln“, sowie „Beraten“ werden in der Aufgabendefinition des Amtes für Volksschule und Sport kaum angesprochen. Der Fokus liegt beim Unterrichten und den einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Offensichtlich gibt es einen grossen Spielraum in den Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik. Die Schulische Heilpädagogik kann sich, je nach Auslegung der Vorgaben, nur auf den Unterricht und einzelne Schülerinnen und Schüler konzentrieren oder sich auf der übergeordneten Ebene für die Schulentwicklung, Forschung und Beratung einsetzen.

3.2 Schulleitung

Schulen, als immer komplexer werdende Strukturen, müssen in irgendeiner Weise geführt werden. Diese Führungsaufgabe übernehmen in den meisten Schulen im Kanton Graubünden Schulleitungspersonen. Wie genau diese arbeiten ist sehr unterschiedlich. Es finden sich einige – meist grössere Gemeinden – in welchen eine Person in einem grossen Pensum als Schulleitung angestellt ist. Bei kleineren Schulen übernimmt oft eine Person die Führungsaufgabe für mehrere Schulhäuser. Personen, die eine Doppelrolle als Lehrperson und Schulleitung einnehmen, kommen ebenfalls vor.

3.2.1 Aufgaben der Schulleitung

Die Aufgaben der Schulleitung haben sich über die Zeit stark verändert. Während vor einigen Jahren noch vor allem administrative Aufgaben im Zentrum standen, sind heute auch vermehrt Entwicklungsaufgaben dazugekommen. Das traditionelle Rollenverständnis beschreibt Schratz (zit. nach Bonsen, 2010b, S. 189) so: Eine

gut funktionierende Schule ist demnach „bislang diejenige, die als bürokratische Organisationseinheit nach der Vorgabe übergeordneter Kenn- und Grenzwerte klaglos“ arbeitet. Er geht sogar noch weiter und beschreibt eine gute Schulleitung als gute „Befehlsempfänger“ und „weitergeber“ mit dem Ziel einer reibungslosen Verwaltung von Schule“.

Das aktuelle Rollenverständnis sieht anders aus. Dubs (1994, S. 20) fasst dieses folgendermassen zusammen: „Zur Führung einer Schule zählen alle Massnahmen, die nötig sind, damit sie die ihr von aussen vorgegebenen Ziele und die sich selbst gesetzten Ziele effizient und effektiv erreicht.“ Gute Schulleitungs- personen müssen effizient und fair sein, Führung organisieren, mit Belastungen umgehen können, Kooperation fördern, Passung herstellen, die Schule entwickeln und gute Pädagogen und Manager sein (Huber, 2012).

Zu bürokratischen Organisationsaufgaben sind also Entwicklungsaufgaben dazugekommen. Dubs (1994) unterscheidet diese zwei Hauptaufgabenbereiche in der heutigen Schulführung und ordnen ihnen die Begriffe **Schulentwicklung** und **Schulmanagement** zu. Im Bereich Schulentwicklung ist es die Aufgabe der Schulleitung, die Schule auf organisatorischer und pädagogischer Ebene weiterzubringen. Gleichzeitig muss auch die eigene Führung reflektiert und immer wieder angepasst werden. Im Aufgabenbereich des Schulmanagements geht es ums Tagesgeschäft mit dem Ziel, die täglichen Aufgaben zu erledigen. In diesem Zusammenhang wird in den Tätigkeiten der Schulleitung zwischen den Begriffen „Leadership“ und „Management“ unterschieden.

Abbildung 3: Führung einer Schule (Dubs, 1994, S. 19)

Der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz VSLCH (2015, S. 4) formuliert im Berufsleitbild sechs Leitsätze, welche die Aufgaben einer Schulleitung gut widerspiegeln:

- „Schulleiterinnen und Schulleiter sind für das Qualitätsmanagement der ganzen Schule zuständig.
- Schulleiterinnen und Schulleiter sind Fachleute für das Führen, Gestalten und Weiterentwickeln ihrer Schule.
- Schulleiterinnen und Schulleiter wissen mit vielfältigen Interessen und Ansprüchen umzugehen.
- Schulleiterinnen und Schulleiter handeln im Rahmen eines geklärten Auftrags.
- Schulleiterinnen und Schulleiter sind für ihre Aufgabe qualifiziert ausgebildet, vernetzen sich und bilden sich stetig weiter.
- Schulleiterinnen und Schulleiter haben eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Volksschule.“

Auf gesetzlicher Ebene werden in den Verordnungen im Schulgesetz (Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 2012, Art. 15-17) folgende Mindestanforderungen für Schulleitungen definiert: Schulleitungspersonen wird die operative Führung der Schule in den Bereichen „Pädagogik und Sonderpädagogik, Personal, Organisation, Administration und Finanzen“ übertragen. Zudem sollen Schulleitungspersonen „über Berufserfahrung im pädagogischen Bereich sowie über eine Zusatzausbildung im Schulleitungsbereich verfügen“.

3.3 Sich überschneidende Aufgabengebiete

Da es in dieser Arbeit vor allem um die Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Schulischer Heilpädagogik geht, ist es wichtig, die Aufgabengebiete zu finden, in welchen sich die Kompetenzen der beiden Akteure berühren.

Steppacher (2014, S. 20) nennt konkret folgende Kernaufgaben der Schulischen Heilpädagogik, welche die Schulleitung direkt betreffen: Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen beraten die Schulleitenden „bei sonderpädagogischen Fragestellungen in Bezug auf eine ganze Schuleinheit und unterstützt diese bei der Umsetzung“ sowie „hinsichtlich rechtlicher Aspekte“. Weitere Zusammenhänge, welche sich aus den vorhergehenden Kapiteln ergeben, soll die folgende Grafik visualisieren:

Abbildung 4: Sich überschneidende Aufgaben von Schulleitung und Schulischer Heilpädagogik

3.4 Führungsstile

In allen sozialen Systemen, in denen Menschen Aufgaben gemeinsam (arbeitsteilig) erfüllen, gibt es Führung – so auch in Schulen (Wunderer, 2003 zit. nach Dubs, 2006, S. 102). Führen bedeutet Menschen zu beeinflussen. Dubs (2006, S. 103) definiert den Begriff folgendermassen:

„Führung ist eine absichtsgeleitete soziale Beeinflussung von Mitarbeitenden in einem sozialen System, um bestimmte Ziele *effizient* [...] und *effektiv* [...] zu erreichen.“

Die zu erreichenden Ziele sind zum einen materielle Erfolgsgrössen wie Output, Produktivität und Erfolg, und zum anderen immaterielle Erfolgsgrössen wie Arbeitszufriedenheit und Organisationsklima (ebd., S.103).

Die Art und Weise der Führung kann sehr unterschiedlich sein und kann mit dem Begriff Führungsstil beschrieben werden. Der Führungsstil ist ein von der Situation unabhängiges, langfristiges, in der Regel stabiles Verhaltensmuster einer Führungskraft und beruht auf persönlichen Grundsätzen (vgl. Pipus, 2015, S. 32; Wikipedia, 2017). Aus dem Führungsstil einer Person ergibt sich das Führungsverhalten, also das sichtbare Handeln einer Führungsperson. Das Ergebnis des Führungsverhaltens ist die Führungswirkung (Dubs, 2006, S. 119; Pipus, 2015, S. 32).

Abbildung 5: Führungsstil, Führungsverhalten und Führungswirkung

Im Laufe der Zeit haben verschiedene Wissenschaftler versucht, Führungsstile zu definieren und einzuteilen. Erwähnenswert ist hier Max Weber, welcher sich fragte: „Wieso lassen sich Menschen beherrschen?“. Er folgerte, dass es drei Gründe dafür gibt, dass sich Menschen führen lassen und ordnet diesen jeweils einen Führungsstil zu. Der autokratisch / patriarchale Führungsstil beruht auf dem Glauben an geltende Traditionen und bedingt Gehorsam und Disziplin der Untergebenen. Der charismatische Führungsstil beruht auf dem Glauben an die Heiligkeit oder Heldenkraft einer Person und ist geprägt durch eine starke persönliche Ausstrahlung der Führungspersönlichkeit. Der bürokratische Führungsstil ist nicht an eine Person, sondern an eine Funktion gebunden und funktioniert aufgrund vom Glauben an Gesetze und Regeln (vgl. Pipus, 2015, S. 34-38; Weber, 1980). Webers Sichtweise ist bis heute, vor allem in der Wirtschaft, weit verbreitet und dient auch in aktuellen Forschungsdesigns als Möglichkeit, Führungsstile grob zu unterscheiden. Für die vorliegende Arbeit ist diese Unterteilung aber nicht zweckdienlich, da die Führungsaufgabe der Schulleitung immer durch die Funktion gegeben ist und darum vorwiegend „bürokratisch“ ist (auch wenn die Aspekte der Tradition oder des Charismas auch bei Schulleitungen nicht zu unterschätzen sind). Auch die klassischen drei Führungsstile Autoritäre Führung, Demokratische Führung, Laisser-faire-Führung nach Kurt Lewin genügen

für diese Arbeit nicht. Die heutigen Schulleitungen tendieren meist zu Mischformen zwischen autoritären und demokratischen Führungsstilen und lassen sich nur schwer in diese drei Grundformen von Führung einteilen.

Um moderne Führungsstile einzuteilen, muss man viel detaillierter werden. Dubs (2006, S. 118-120) klassifiziert verschiedene Führungstheorien in Ansätzen, welche „sich in der Betrachtungsweise und im Umfang der in den Ansatz einbezogenen Variablen“ (ebd. S. 118) unterscheiden. Dies bedeutet, dass sich verschiedene Führungstheorien, also Möglichkeiten Führungsstile zu gruppieren, darin unterscheiden, wie man sie untersucht. Der *Macht-Einfluss-Ansatz* betrachtet das Verhältnis von Macht einer Führungsperson auf die Führungswirkung. Der *Persönlichkeitsansatz* geht davon aus, dass Charaktereigenschaften der Führungsperson die Führungswirkung bestimmen. Der *Verhaltensansatz* beschreibt die Führungswirkung aufgrund des Verhaltens der Führungsperson. Dem *situativen Ansatz* wird in modernen Forschungen zu Führung am meisten Beachtung geschenkt. Dieser bezieht die Variable *Situation* mit ein: „Bei diesem Ansatz werden die Führungswirkungen als abhängig (kontingent) von einer Vielzahl von situationalen und strukturellen Einflussfaktoren der Aussen- und Innenwelt eines sozialen Systems verstanden“ (ebd. S. 120). Führungsverhalten kann, gestützt auf diesen Ansatz, also nur im Kontext der Situation untersucht werden. Die Einzigartigkeit jeder Situation führt dazu, dass es kein allgemein gültiges, „richtiges“ Führungsverhalten geben kann. Der Führungsstil muss, gemäss diesem Ansatz, ständig der Aufgabenstellung angepasst werden.

Eine andere Möglichkeit Führungsstile zu klassifizieren, teilweise basierend auf dem Persönlichkeitsansatz, schlägt Wunderer (2006) vor: Da Führungsstile auf persönlichen Führungsgrundsätzen beruhen, können Führungsstile anhand dieser Grundsätze charakterisiert werden. Dafür werden vier Dimensionen vorgeschlagen:

Tabelle 1: Dimensionen der Führungsgrundsätze nach Wunderer (2006).

Dimension	Positionen auf der Dimension	
Ziel-/Leistungsaspekt	Es werden keine Ziele vorgegeben.	Gemeinsame Ziele werden vorgegeben.
Organisationsaspekt	Die Arbeitssituation wird nicht strukturiert.	Die Arbeitssituation wird stark strukturiert.
Partizipativer Aspekt	Die Führung trifft Entscheidungen ohne Mitarbeit der Mitarbeiter. Mitarbeiterinitiative ist nicht willkommen.	Entscheidungen werden unter aktiver Mitarbeit aller Mitarbeiter getroffen. Selbstständigkeit und Initiative der Mitarbeiter wird gefördert.
Prosozialer Aspekt	Die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungsperson hat keinen Stellenwert.	Es wird viel Wert auf eine gute Beziehung gelegt.

Für diese Arbeit sollen, bezüglich der Charakterisierung von Führungsstilen, die Vorschläge von Scheer et al. (2014) benutzt werden. Diese vereinen mehrere Führungstheorien und wurden für ein Forschungsprojekt erarbeitet, welches die Rolle von Schulleitungen in der Entwicklung inklusiven Unterrichts in Rheinland-Pfalz

untersuchen sollte. Sie berücksichtigen aktuelle Erkenntnisse und sind in der modernen Sozialforschung und in der Wirtschaft weit verbreitet. In den nächsten Kapiteln werden die vier für diese Arbeit ausgewählten Führungsstile beschrieben und anhand der oben genannten Dimensionen charakterisiert.

3.4.1 Instructional Leadership

Die mit „*Instructional Leadership*“ beschriebene Schulleiterrolle hat den Ansatz, dass die Schulleitung die Unterrichtsqualität mittels direkter Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen prägt (Scheer et al., 2014, S. 148; Wissinger, 2007). Charakteristisch ist für diesen Führungsstil, dass die Schulleitungspersonen viele Unterrichtsbesuche machen, den Unterricht genau beobachten und differenzierte Rückmeldungen geben. Dazu gehören auch konkrete Tipps und Anweisungen, wie man den Unterricht verbessern könnte sowie deren Überprüfung. Zu dieser direkten pädagogischen Einflussnahme gehört auch, dass die Schulleitung die Fortbildung der Lehrpersonen plant. Dieser Ansatz leitet sich von dem Verständnis der Schulleitungspersonen als „head teacher“, also als Lehrer, der eine „den Lehrpersonen übergeordnete pädagogische Instanz“ (Wissinger, 2010, S. 203) darstellt. Durch die starke Konzentration auf die pädagogische Ebene besteht die Gefahr, die gesamte Komplexität der Schule aus den Augen zu verlieren und organisatorische sowie soziale Aspekte des Schulalltags zu wenig zu beachten.

In Bezug auf die Führungsgrundsätze lässt sich ein starker Fokus auf den Ziel-/Leistungsaspekt ausmachen: Es werden klare (pädagogische) Ziele vorgegeben und überprüft. Auf der prosozialen Dimension lässt sich dieser Führungsstil eher auf der Seite „keinen Stellenwert“ einordnen.

3.4.2 Transformational Leadership

Als *Transformational Leadership* bezeichnet man einen Führungsstil, welcher sich durch einen Fokus auf das Voranbringen von Innovation und Qualität durch die Förderung der Identifikation und des Leistungspotenzials der Mitarbeiter auszeichnet (Dubs, 2006, S. 126f; Scheer et al., 2014, S. 148). Um das gemeinsame Ziel zu erreichen, sollen „Bedürfnisse, Werte und Motive von Mitarbeitern auf eine höhere Ebene, ein höheres Level“ (Dubs, 2006, S. 126) gehoben werden. Als Instrument dazu dient oft die *Sinnstiftung*, also das „Aufzeigen der Bedeutung des Beitrags des Einzelnen zu einem als erstrebenswert erachteten Kollektivziel“ (Patt, 2012, S. 23). Die Lehrpersonen werden von der Schulleitung „als der wichtigste Vermögenswert der Organisation betrachtet“ (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 79). Dabei ist die moralische Vorbildfunktion der Schulleitungsperson entscheidend und die Führungskraft muss sich glaubwürdig präsentieren (ebd.).

Die diesen Führungsstil auszeichnenden Führungsgrundsätze umfassen eine hohe Partizipation der Mitarbeiter und den Fokus auf eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern.

3.4.3 Transactional Leadership

Beim *Transactional Leadership* steht das Management der Schule im Vordergrund. Die Führung soll die Funktionstüchtigkeit der Schule sicherstellen. Die gemeinsame administrative Aufgabe steht im Fokus (Dubs, 2006, S. 126). Im Zentrum der Schulleitung stehen Planung und Organisation, Zielklarheit und Durchsetzungs-

vermögen (Jenewein & Heidbrink, 2008, S. 79). Das wichtigste Instrument zur Zielerreichung für Schulleitungen mit transactionalem Führungsstil besteht in der Bestätigung erwünschter Verhaltensweisen durch Lob, Aufmerksamkeit und teilweise auch finanziellen Anreizen (ebd.). Damit die Mitarbeiter „ihrer Funktion im maschinellen Prozess gerecht werden können [...], müssen sie angemessen geschult sein“ (ebd., S.79). Gut ausgebildeten Mitarbeitern können Aufgaben und damit verbundene Kompetenzen und Verantwortlichkeiten abgegeben werden um die Schulleitung zu entlasten (Dubs, 2006, S. 129-132).

Folgende Merkmale nennt Dubs (2006, S. 127ff) als typisch für diesen Führungsstil:

- Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung werden delegiert.
- Das Hauptinstrument zur Führung ist das Setzen von Zielen (entspricht hohem Ziel-/Leistungsaspekt).
- Die Schulleitung baut ein klares formales Informationssystem auf.
- Der Dienstweg wird so weit wie möglich reduziert, aber strikt eingehalten (entspricht hohem Organisationsaspekt).
- Stellvertretungen für alle Funktionen im Betrieb (inklusive Schulleitung) sind vorbestimmt und klar geregelt.

3.4.4 Distributed Leadership

Das Hauptprinzip des *Distributed Leadership* ist die Nutzung individueller Fähigkeiten der Mitarbeiter. Es geht darum, dass „die Schulleitung Aufgaben und Verantwortung abgibt und mehr Gelegenheiten schafft, um Lehrkräfte an Entscheidungen teilhaben zu lassen“ (Bonsen, 2010b, S. 194). Diese demokratische Einstellung kommt bei allen Entscheidungsprozessen zum Tragen und überträgt so viel Verantwortung an die Mitarbeiter. Dies entspricht einer starken Ausprägung der partizipativen Dimension nach Wunderer (2006). Eine Schulleitung mit diesem Führungsstil nutzt die individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter. Die Führungskraft konzentriert sich eher darauf, „Expertise überall dort aufzugreifen, wo sie in der Organisation vorhanden ist, als diese nur in formalen Positionen und Rollen zu suchen“ (Harris, 2004 zit. nach Scheer et al., 2014, S. 148). Dieses individuelle Fachwissen wird von der Schulleitung gefordert und gefördert. Sie betreibt „systematische Personalentwicklung und sieht hierin eine sinnvolle Investition in die Entwicklungskapazität der ganzen Schule“ (Scheer et al., 2014, S. 149). Der soziale Aspekt ist für eine Schulleitung mit „*Distributed Leadership*“ von grosser Wichtigkeit: Sie kennt das Team, „entwickelt und pflegt soziale Beziehungen im Kollegium“ (ebd.) und versucht das Team zu „einer schulweiten Lerngemeinschaft zu entwickeln“ (ebd.).

3.4.5 Übersicht über die vier Führungsstile

Die folgenden Tabellen sollen die soeben beschriebenen Führungsstile zusammenfassen und einen Überblick ermöglichen. In der Tabelle 2 werden die vier Führungsstile anhand einer Kurzbeschreibung und einiger Merkmale charakterisiert.

Tabelle 2: Kurzbeschreibung der Führungsstile

IN	<p>Instructional Leadership</p> <p>Die Schulleitung erreicht eine Verbesserung der Unterrichtsqualität mittels direkter Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SL beobachtet Unterricht und gibt Anweisungen zu verbessertem Unterrichtshandeln. • SL plant die Fortbildung der LP. • SL sieht sich als übergeordnete pädagogische Instanz.
TF	<p>Transformational Leadership</p> <p>Im Mittelpunkt steht das Voranbringen von Innovation und Qualität. Dies wird durch die Förderung der Identifikation und des Leistungspotenzials der Mitarbeiter erreicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SL versucht Bedürfnisse, Werte und Motive der Mitarbeiter auf ein höheres Level heben. • SL versucht gemeinsame Ziele zu setzen. • SL sieht sich als moralisches Vorbild. • SL sieht Mitarbeiter als wichtigsten Vermögenswert der Schule.
TA	<p>Transactional Leadership</p> <p>Das Management der Schule steht im Vordergrund. Die Führung soll die Funktionstüchtigkeit der Schule sicherstellen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SL delegiert Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung an LP. • SL baut ein klares, formales Informationssystem auf. • SL legt viel Wert auf die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter.
DI	<p>Distributed Leadership</p> <p>Die SL sucht im Team Expertise und greift diese auf um Aufgaben gemeinsam zu lösen. Dabei werden formale Rollen und Positionen weniger beachtet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hierarchische Strukturen sind weniger wichtig als Fachwissen • Individuelle Fertigkeiten und Fähigkeiten werden stark gefördert • Demokratische Führung

Die folgende Tabelle 3 ordnet die vier Führungsstile in die Dimensionen von Führungsgrundsätzen von Wunderer (2006) ein (vgl. Tabelle 1 im Kapitel 3.4 Führungsstile). Mit einem „x“ wurde jeweils die tendenzielle Ausrichtung des Führungsstils auf einer Dimension markiert.

Tabelle 3: Einordnung der Führungsstile in die Dimensionen von Wunderer (2006).

Dimension		Positionen auf der Dimension	
Führungsstil			
Ziel-/Leistungsaspekt	Es werden keine Ziele vorgegeben.	⇔	Gemeinsame Ziele werden vorgegeben.
Instructional Leadership			-----X
Transformational Leadership			-----X-----
Transactional Leadership			-----X
Distributed Leadership			----X-----
Organisationsaspekt	Die Arbeitssituation wird nicht strukturiert.	⇔	Die Arbeitssituation wird stark strukturiert.
Instructional Leadership			-----X----
Transformational Leadership			-----X-----
Transactional Leadership			-----X
Distributed Leadership			----X-----
Partizipativer Aspekt	Die Führung trifft Entscheidungen ohne Mitarbeit der Mitarbeiter. Mitarbeiterinitiative ist nicht willkommen.	⇔	Entscheidungen werden unter aktiver Mitarbeit aller Mitarbeiter getroffen. Selbstständigkeit und Initiative der Mitarbeiter wird gefördert.
Instructional Leadership			-----X-----
Transformational Leadership			-----X
Transactional Leadership			-----X-----
Distributed Leadership			-----X
Prosozialer Aspekt	Die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungsperson hat keinen Stellenwert.	⇔	Es wird viel Wert auf eine gute Beziehung gelegt.
Instructional Leadership			X-----
Transformational Leadership			-----X
Transactional Leadership			-----X-----
Distributed Leadership			-----X

3.5 Führungsstile und deren Auswirkungen

Während die zentrale Bedeutung der Schulleitung für viele Prozesse in der Schule unbestritten ist (Bonsen, 2010a; Dubs, 1994, 2006; Hattie, 2016; Lienhard, 2011; Urton, Wilbert & Hennemann, 2014; Wissinger, 2010), ist der Zusammenhang zwischen Führungsstilen der Schulleitungen und der Arbeit der Schulischen Heilpädagogik noch grösstenteils unerforscht (vgl. Kapitel 2.1 Ausgangslage). In diesem Kapitel sollen aber einige bereits in der Literatur erwähnte Zusammenhänge zwischen der Führung der Schulleitung und der Arbeit der Schulischen Heilpädagogik aufgezeigt werden.

Hattie (2016, S. 175-176) zitiert eine Meta-Analyse von Robinson, Lloyd und Rowe (2008) bei welcher der *Transformational* und der *Instructional Leadership* verglichen werden:

„Transformationale Führungskräfte sind mehr fokussiert auf die Beziehungen zwischen ihnen und den Lehrpersonen, und die Qualität dieser Beziehung ermöglicht keine Voraussage auf die Qualität der Outcomes der Schülerinnen und Schüler. Im Gegensatz dazu sind unterrichtsbezogene Führungskräfte [= *Instructional Leadership*, Anm. d. Verf.] stärker fokussiert auf die Qualität und die Wirkung des Unterrichts an der Schule und auf ein angemessenes Klima des Vertrauens und der Sicherheit, in dem Lehrpersonen empirische Belege zu ihrem Einfluss suchen und diskutieren können.“

Robinson, Lloyd und Rowe ziehen aus ihrer Meta-Analyse von 22 Studien und 2883 Schulleitungen die Erkenntnis, dass für Schulleitungen mit *Transformational Leadership* die Beziehung zu den Lehrpersonen eine grosse Wichtigkeit hat, was sich aber nicht auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Schulleitungspersonen mit *Instructional Leadership* haben ihren Fokus auf der Unterrichtsqualität, was sich eher positiv auf das Lernen der Kinder auswirkt. Die grösste Effektstärke hat dabei die Entwicklung der Lehrpersonen (Hattie, 2016, S. 176).

Hattie (2016, S. 175) nennt Zusammenhänge zwischen der Schulführung und der Zufriedenheit von Lehrpersonen. Er schreibt, dass die Entscheidung, ob eine Lehrperson an einer Schule bleibt, am besten erklärt wird durch die Art der Führung der Schule:

„Es ist die Motivierung der Lehrpersonen [...] durch die Führungskräfte; die Festlegung und das Aussprechen hoher Erwartungen an alle; die Beratung mit Lehrpersonen, bevor Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Lehrpersonen auswirken; die Förderung von Kommunikation; die Zuweisung von Ressourcen; die Entwicklung organisatorischer Strukturen zur Unterstützung von Unterricht und Lernen; und schliesslich das gemeinsam mit den Lehrpersonen durchgeführte regelmässige Ergeben und Überprüfen von Daten über das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Führungsstärke beim Lernen (*learning leadership*) ist der mächtigste Anreiz, um weiterhin zu unterrichten.“

In diesem Absatz nennt er verschiedene Aspekte der Schulführung, welche sich positiv auf die Zufriedenheit der Lehrpersonen auswirken. Dabei werden Merkmale aller Führungsstile genannt. Zum Beispiel passt das

„Aussprechen hoher Erwartungen“ klar zum *Transformational Leadership* oder die „Entwicklung organisatorischer Strukturen“ zum *Transactional Leadership*. Die „Beratung mit den Lehrpersonen, bevor Entscheidungen getroffen werden“ passt eher zum *Distributed Leadership* und das „Überprüfen von Daten über das Lernen der Schülerinnen und Schüler“ kann dem *Instructional Leadership* zugeordnet werden.

Für die Erhebung der Arbeitszufriedenheit von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden erarbeiteten Castelmur und Janett (2013) einen Fragebogen. Unter anderem sollten die befragten Lehrpersonen für Heilpädagogik die Wichtigkeit von verschiedenen Rahmenbedingungen einschätzen. Das Item „Wertschätzung der Arbeit durch Schulleitung, bzw. Schulrat“ wurde, mit minimaler Standardabweichung, als „sehr wichtig“ eingeschätzt und erreichte die dritthöchste Wichtigkeitseinstufung von total 24 Items (Castelmur & Janett, 2013, S. 53). Das Item mit der grössten Wichtigkeit war „Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP“ (ebd. S. 53f). Dies zeigt, dass die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, direkt nach der Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen, von grösster Bedeutung für die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist.

Gurt (2017) hat im Rahmen einer grossen Untersuchung im Kanton Graubünden nach den grössten beruflichen Belastungen und nach Entlastungsmöglichkeiten durch die Schulleitungen gefragt. Sie hält in ihrer Arbeit fest, dass die Schulleitung in den Bereichen Administration, Sitzungen und Konvente sowie bei der Teamarbeit das grösste Potenzial zur Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer haben (ebd. S. 7). Je nach Führungsstil, genauer gesagt, je nachdem wie stark die Schulleitung in diesen Bereichen eine Entlastung für die Lehrpersonen darstellt, kann dies einen direkten Einfluss auf das Belastungsempfinden der Lehrpersonen (einschliesslich Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik) haben.

Auch die Untersuchung von Bösch, Jauch und Solenthaler (2009) zeigt den hohen Stellenwert von Schulleitungen. Im Rahmen ihrer Forschung befragten Bösch et al. Schulleitungspersonen und Lehrpersonen zu dem Stellenwert der Schulleitung in Bezug auf die Umsetzung von Gesetzesinnovationen im Sonderpädagogischen Bereich. Sie kommen zum Fazit, dass die Unterstützung der Schulleitung für Instrumente (wie z. B. das SSG [Schulische Standortgespräch]) den Erfolg dieser Instrumente massgeblich beeinflusst, dass eine schwache Position der Schulleitung deren Handlungsmöglichkeiten einschränkt und dass die Rollen von Schulleitung und Heilpädagogik geklärt sein müssen um einen flexiblen, kreativen Umgang mit Ressourcen zu ermöglichen. Für eine erfolgreiche Klärung der Rollen ist eine offene Kommunikationsstrategie und Funktionsklärung zentral (ebd. S. 83-86). Als explizit förderlich für die Zusammenarbeit wird „wenn die Schulleitung den Schulischen Heilpädagogen / -pädagoginnen klare Beratungsfunktionen zuweist“ (ebd. S. 83) angeführt.

Einen weiteren Zusammenhang zwischen Schulleitung und Heilpädagogik bezüglich Beratung zeigt Weber (2016) auf: Sie zeigt in ihrem Modell Faktoren auf, welche notwendig sind, damit eine Beratung durch Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen von Lehrpersonen akzeptiert werden kann. Als Fundament führt sie die Schulleitung und die Schulführung auf. Vereinfacht schlussfolgert sie, dass die Akzeptanz der Schulleitung in direktem Zusammenhang steht mit dem Ausmass der Akzeptanz einer Beratung durch eine Lehrperson für Schulische Heilpädagogik.

Abbildung 6: Modell der Akzeptanz der Beratung (Weber, 2016).

Barth und Kocher (2011) entdeckten bei einer Untersuchung eine Korrelation zwischen der Macht und dem Prestige von Schulleitungspersonen und der Akzeptanz heilpädagogischer Fachlichkeit:

„Drittens wird aus unseren Ergebnissen klar, dass Macht und Prestige der SL entscheidende Größen sind, ob heilpädagogische Fachlichkeit in Schulen eine Bedeutung hat. Bei illegitimen Schulleitungen sind auch das Schulische Standortgespräch und die SHP wenig anerkannt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Autorität der SHP nicht auf Fachlichkeit beruht, sondern auf ihrer Nähe zur Macht der Schulleitung. Charismatische Schulleitungen hingegen mit hoher Anerkennung im Schulteam reduzieren die Bedeutung heilpädagogischer Fachlichkeit, weil sie die integrative Funktion in ihrer Schule selber verkörpern.“ (Barth & Kocher, 2011, S. 434)

Ein zentraler Konflikt könnte also sein, dass sich Fachwissen der Heilpädagogik und die Autorität der Schulleitung gegenüberstehen. Gleichzeitig kommen Vorgaben der Behörden dazu und nicht zuletzt spielen auch persönliche Sympathien und Antipathien eine Rolle. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Zusammenarbeit laut Barth und Kocher (2011) in einem integrativen Schulteam in einem Spannungsfeld zwischen Macht und Akzeptanz stattfindet.

Weitere Zusammenhänge zwischen dem Führungsstil der Schulleitung und der Arbeit der Schulischen Heilpädagogen sollen anhand der vorliegenden Arbeit untersucht werden und finden sich im Kapitel 6 Diskussion.

3.6 Arbeitshypothesen

Aus der vorliegenden Theorie und den Schilderungen aus den Kapitel 2.1 Ausgangslage und 2.2 Problemstellung und Zielsetzung werden folgende Arbeitshypothesen formuliert:

Führungsstile von Schulleitungen lassen sich anhand eines Fragebogens in vier Gruppen einteilen.

Der Führungsstil einer Schulleitung ist von der Situation abhängig.

Je nach Situation gibt es Führungsstile, welche von den Lehrpersonen für Heilpädagogik als optimal angesehen werden.

Bei pädagogischen Fragestellungen wird der *Instructional Leadership* von den Schulleitungen am meisten angewendet.

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen präferieren bei pädagogischen Fragestellungen mehr Mitspracherecht, also mehr Partizipation.

Bei organisatorischen Aufgaben wird von den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine hohe Partizipation geschätzt.

Administrative Aufgaben überlassen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gerne den Schulleitungen.

Je belastender ein Problem für eine Lehrperson ist, desto mehr wünscht sich diese eine starke Führung der Schulleitung (Verantwortung abgeben können).

Die Zufriedenheit der Lehrpersonen für Heilpädagogik kann mit dem Führungsstil der Schulleitung in Relation gebracht werden.

4 Forschung

In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign dieser Arbeit vorgestellt. Die gewählten Methoden werden begründet und die Untersuchungsgruppe vorgestellt. Im Zentrum steht der Fragebogen und dessen Erarbeitung. Ein besonderes Augenmerk wird auf die im Fragebogen verwendeten Fallbeispiele und deren Antwortmöglichkeiten gelegt. Zum Schluss des Kapitels wird die Datenaufbereitung und deren Auswertung geplant.

4.1 Forschungsdesign

Die Fragestellungen, welche im Kapitel 2.2 Problemstellung und Zielsetzung formuliert wurden, diktieren das Vorgehen bei der Forschung:

Welche Führungsstile haben Schulleitungen integrativer Schulen in Graubünden? Welche Führungsstile wünschen sich die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von ihrer Schulleitung? Welche Auswirkungen hat der Führungsstil der Schulleitung auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik?

Die Fragestellung dieser Arbeit bezieht sich auf den ganzen Kanton Graubünden. Um repräsentative Ergebnisse zu erhalten, bietet sich ein quantitatives Vorgehen an. Koch (2015, S. 41) beschreibt den Grundgedanken quantitativer empirischer Forschung wie folgt:

„Empirische Forschung lässt sich, allgemein ausgedrückt, als ein planmässiges und systematisches Erheben von Daten beschreiben, mittels derer die soziale Realität abgebildet werden kann. Im Falle der quantitativen empirischen Forschung geht es darum, Phänomene in Häufigkeiten und Verteilungen darzustellen.“

Es sollen also eine möglichst grosse Zahl an Schulleitungen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu Wort kommen. Gerade weil im vorliegenden Forschungsbereich (Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Heilpädagogik) noch kaum Ergebnisse vorliegen, kann eine quantitative Befragung einen Überblick über eine grosse Anzahl Schulen und Personen verschaffen. Scholl (2003, zit. nach Röder & Müller, 2015, S. 81) beschreibt das Ziel einer Befragung wie folgt: „Das Ziel einer Befragung, [...] soll darin bestehen, allgemeingültige, authentische und replizierbare Informationen zu erhalten, die es erlauben, die Forschungsfrage zu beantworten.“

Den eigenen Führungsstil einzuschätzen kann sehr schwierig sein. Zudem sind Führungsstile von Schulleitungen oft situativ: Das heisst, dass der Führungsstil sich je nach Situation verändern kann. Um trotzdem den Führungsstil erheben zu können genügt die direkte Frage „Welchen Führungsstil haben Sie?“ nicht. Aus diesem Grund werden Fallvignetten mit Beispielen aus dem Alltag erarbeitet, auf welche reagiert werden soll. Für jede Fallvignette werden vier mögliche Reaktionen als Antwortmöglichkeiten kurz beschrieben. Die Reaktionen beruhen auf den verschiedenen Führungsstilen. So soll der Führungsstil anhand der Antworten auf die Fallvignetten erhoben werden.

Die Erhebung der Daten geschieht gleichzeitig auf zwei Ebenen: Die Schulleitungen schätzen anhand der Fallvignetten ihre eigene Reaktion ein. Gleichzeitig werden Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die gleichen Fallvignetten präsentiert. Diese sollen aber diejenige Antwortmöglichkeit auswählen, welche sie sich von ihrer Schulleitung wünschen würden. Durch dieses Vorgehen ergibt sich ein Bild über den Ist-Zustand (Welche Führungsstile haben Schulleitungen im Kanton Graubünden?) und über den Wunsch-Zustand der Lehrpersonen für Heilpädagogik (Welchen Führungsstil wünschen sich die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von ihrer Schulleitung?).

Abbildung 7: Erhebung auf zwei Ebenen

4.2 Begründung der Methoden

Der Fragebogen wurde als Werkzeug gewählt, da mit diesem grosse Datenmengen über eine grosse Stichprobe erhoben werden können. Gleichzeitig ist der Führungsstil ein komplexes Konstrukt mit vielen Dimensionen welche nur anhand von einer Reihe komplexer Fragen eruiert werden können. „Dieses Werkzeug [der Fragebogen, Anm. d. Verf.] muss strukturell so gestaltet sein, dass es systematisch Reaktionen bei den Probanden hervorruft, die geeignete Indikatoren für den Grad der Ausprägung des interessierenden Merkmals sind.“ (Sikora, 2015, S. 76). Fallvignetten mit alltags- und praxisnahen Beispielen lösen bei den zu befragenden Schulleitungs- und Lehrpersonen eine Reaktion aus. Diese Reaktion wiederum soll Hinweise auf den Führungsstil der Schulleitung liefern. Die Antwortmöglichkeiten für eine Fallvignette müssen also die Führungsstile repräsentieren damit aus den Antworten Rückschlüsse auf den Führungsstil gemacht werden können.

„Die Klassische Testtheorie geht grundsätzlich davon aus, dass der gemessene Wert auch immer einen gewissen Fehleranteil enthält. [...] Es gilt also, die Messgenauigkeit zu optimieren indem der Fehleranteil minimiert wird.“ (ebd., 2015, S. 77). Durch möglichst viele Fallvignetten, die teilweise auch ähnlich sind, kann der Fehleranteil verringert werden. Gleichzeitig ist aber der Aufwand für die Probanden einzuschätzen: zu viele Fallbeispiele erhöhen den Zeitaufwand für die Befragung massiv und könnten dazu führen, dass die Probanden die Befragung frühzeitig abbrechen. Eine weitere Möglichkeit zur Optimierung der Messgenauigkeit ist die Triangulation. Die Triangulation dient als Validierungsstrategie, bei welcher mehrere, aus unterschiedlichen Quellen gewonnene Daten miteinander verglichen werden (Flick, 2013, S. 309). Das heisst, dass beispielsweise durch die Fremdeinschätzung des Führungsstils der Schulleitungen zusätzliche Genauigkeit gewonnen werden kann.

Anhand der Hauptgütekriterien und ausgewählten Nebengütekriterien (vgl. Sikora, 2015, S. 78-79) soll die gewählte Methode weiter untersucht werden. Die **Objektivität** einer Forschung gibt an, inwiefern die Ergebnisse unabhängig vom Untersucher sind. Eine hundertprozentige Objektivität lässt sich in der Sozialforschung niemals erreichen. Durch den Fragebogen ergibt sich aber automatisch eine gewisse Anonymität welche sich positiv gegen eine allfällige Verzerrung bei der Beantwortung der Fragen auswirkt. Eine Verzerrung würde bedeuten, dass Probanden den Eindruck haben, dass von ihnen eine bestimmte Antwort erwartet wird und darum diese auswählen. Ebenfalls problematisch kann sein, dass nur Personen an der Befragung teilnehmen, die ein „gutes“ Ergebnis erwarten. In der vorliegenden Studie könnte dies bedeuten, dass Schulleitungspersonen, die Unsicherheiten in Bezug auf ihren eigenen Führungsstil haben, die Teilnahme an der Befragung ablehnen. Die **Reliabilität**, als Mass für die Zuverlässigkeit der Messung, sagt aus, ob bei jeder Messung das gleiche Resultat erreicht wird. Dies kann in dieser Untersuchung nicht abschliessend beurteilt werden, da nur eine Messung durchgeführt wird. Die **Validität** beschreibt, ob auch das gemessen wird, was vorgegeben wird zu messen. Auf dieses Kriterium ist bei der vorliegenden Untersuchung besonders zu achten, da kein bereits geprüfter Fragebogen verwendet wird, sondern ein neuer Fragebogen entwickelt wurde, welcher noch nie auf dessen Validität getestet werden konnte. Im Kapitel 6.3.2 wird der Fragebogen erneut auf dieses Kriterium überprüft. Die **Ökonomie** oder Wirtschaftlichkeit ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Es soll mit einem möglichst überschaubaren Aufwand ein möglichst grosser Erkenntnisgewinn erbracht werden. Dieses Kriterium ist eng verknüpft mit der **Zumutbarkeit**. Es soll also ein Fragebogen entwickelt werden, der die Probanden nicht überbeansprucht aber trotzdem gut verwertbare Daten generiert. Besonders wichtig ist auch das Nebenkriterium der **Nützlichkeit**. Diese Untersuchung hat den Anspruch nützlich zu sein. Es sollen also Hinweise und Erkenntnisse gewonnen werden, welche sich im Alltag verwenden lassen.

4.3 Der Fragebogen

Die Befragung wird mit dem Tool „LimeSurvey“ durchgeführt. Dieses Werkzeug wird von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik interessierten Studierenden zur Verfügung gestellt und bietet alle wichtigen Möglichkeiten um einen Online-Fragebogen zu erstellen. Im Willkommenstext der Befragung und im Begleitbrief werden für die Probanden wichtige Angaben genannt: Die Institution und der Name des Verfassers, der Zweck der Befragung und wie lange die Befragung circa dauert. Falls Probanden den Verfasser direkt kontaktieren möchten, ist eine E-Mail-Adresse angegeben. Am Ende der Befragung wird die Teilnahme verdankt (vgl. "Checkliste zur Vorbereitung einer Fragebogenbefragung" von Röder & Müller, 2015, S. 87-88).

Für die Onlinebefragung wird der gleiche Link für Schulleitungen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verwendet. Darum wird in der ersten Frage nach der Funktion gefragt. Abhängig von der Funktion werden anschliessend andere Formulierungen angezeigt (vgl. Unterkapitel 4.3.1). Der Hauptbestandteil des Fragebogens sind zehn Fallvignetten um den Führungsstil einzuschätzen. Diese werden im folgenden Unterkapitel genauer vorgestellt. Daneben werden weitere Angaben zur befragten Person und deren Funktion in der Schule erhoben. Folgende Merkmale werden im Fragebogen zusätzlich zu den Führungsstilen abgefragt:

- Geschlecht
- Alter
- Anzahl der Jahre der Berufstätigkeit in der gewählten Funktion

- Ort des Arbeitsplatzes: Kanton, Ort, Schulhaus
- Grösse der Schule (Anzahl der Schülerinnen und Schüler)
- Zufriedenheit mit der Schulleitung (nur SHP)
- Einschätzung der Zufriedenheit der SHP mit der SL (nur SL)
- Einschätzung des Führungsstils

Aus Datenschutzgründen muss die Angabe des Arbeitsplatzes freiwillig sein (vgl. Röder & Müller, 2015, S. 86). Gerade Schulleitungspersonen könnten anhand des Arbeitsortes direkt identifiziert werden. Aber auch Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik könnten – vor allem in kleineren Gemeinden – oft klar zugeordnet werden.

Der komplette Fragebogen in einer Druckversion und als Logikdatei mit allen Details befindet sich im Anhang V - VII.

4.3.1 Fallbeispiele

Zehn Fallbeispiele machen den Hauptteil des Fragebogens aus. Das Ziel ist, dass mit diesen der Führungsstil einer Schulleitung beziehungsweise der gewünschte Führungsstil der Lehrpersonen für Heilpädagogik charakterisiert werden kann. Die Anzahl der Fallbeispiele ist ein Kompromiss zwischen der Zumutbarkeit für die Befragten, der Ökonomie und den Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Grundsätzlich sind für zuverlässige Resultate möglichst viele Fallbeispiele optimal, hingegen dürfen die Probanden auf keinen Fall überfordert werden, oder man riskiert, dass diese die Befragung vorzeitig abbrechen oder nicht mehr genau lesen und vorschnell antworten.

Jedes Fallbeispiel beginnt mit einer kurzen Beschreibung einer Situation aus dem schulischen Umfeld. Darunter finden sich jeweils vier Antwortmöglichkeiten, die mögliche Reaktionen auf diese Situation beschreiben. Jede Antwortmöglichkeit lässt sich direkt einem der Führungsstile zuordnen. Dies soll zulassen, dass schlussendlich von den Antworten der Probanden auf einen Führungsstil geschlossen werden kann. Gleichzeitig entsteht dadurch auch ein klarer Nachteil:

„Ein wesentlicher Nachteil entsteht durch die Vorgabe von Antwortskalen mit festen Antwortmöglichkeiten. Das erfordert, dass die befragte Person sich klar für eine Antwortalternative entscheidet und freie Antworten nicht möglich sind. Daran schliesst sich das Problem an, dass nicht hinterfragt werden kann, *warum* eine bestimmte Antwort ausgewählt wurde.“ (Röder & Müller, 2015, S. 86)

Dieser Nachteil soll, zumindest teilweise, durch Quantität aufgewogen werden. Mit einer grossen Anzahl an befragten Personen und mehreren ähnlichen Fallbeispielen soll so ein repräsentatives Mittel entstehen. In einer qualitativen Untersuchung hingegen, würde durch das Vorgeben von Antwortmöglichkeiten zu viel Information verloren gehen.

Besonders wichtig bei den Fallbeispielen ist die Instruktion. Um die Resultate nicht zu verfälschen, sollte darauf verzichtet werden die eigenen Hypothesen zu verraten (ebd., S. 83). Trotzdem lässt sich nicht verhindern, dass die Befragten teilweise Antwortmöglichkeiten auswählen, welche sie zwar in der Praxis so nicht umsetzen

würden, aber eigentlich für „richtig“ oder „wünschenswert“ befinden. Wenn alle Antwortmöglichkeiten aber grundsätzlich „gut“ sind, entsteht dieser Effekt weniger. Es soll also durch sorgfältige Formulierung verhindert werden, dass einzelne Antwortmöglichkeiten sowieso nicht in Frage kommen. Eine weitere Schwierigkeit bei der Instruktion ist deren relativ komplexe Inhalt: die Schulleitungen sollen diejenige Antwortmöglichkeit wählen, welche ihrer eigenen Reaktion am ehesten entspricht. Noch komplexer ist die Anweisung für die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche sich überlegen sollen, welche Reaktion sie sich am ehesten von ihrer Schulleitung wünschen würden. Damit die Instruktionen möglichst gut beachtet werden, werden diese im Fragebogen farblich und in der Schriftgröße deutlich hervorgehoben.

Bitte wählen Sie in den folgenden Beispielen die Antwortmöglichkeit aus, die Sie sich am ehesten von Ihrer SL wünschen würden.

Eine unerfahrene KLP fragt die SL um Rat im Umgang mit einem schwierigen Schüler. Der Schüler störe den Unterricht massiv und die KLP fühlt sich überfordert mit der Situation. Sie erzählt, dass sie schon alles Mögliche ausprobiert habe, es aber einfach nicht besser werde.
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL verweist die KLP an einen erfahrenen Lehrerkollegen oder an die SHP um sich dort beraten zu lassen.
- Die SL weist die KLP an, sich bei einer Fachstelle Rat zu holen.
- Die SL macht einen Unterrichtsbesuch in der betroffenen Klasse und gibt der KLP Tipps wie man den Unterricht umgestalten könnte.
- Die SL zeigt der KLP ungenutzte Ressourcen auf und motiviert sie ihre gute Arbeit fortzuführen.

Abbildung 8: Beispiel für einen Teil der Onlinebefragung (SHP)

Die Aufstellung aller Fallbeispiele und deren Antwortmöglichkeiten für jeweils beide Formulierungsversionen (für die Schulleitungen / für die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen) befindet sich im Anhang V.

Hier soll exemplarisch ein Fallbeispiel genauer vorgestellt werden. Anfangs wird kurz eine Situation geschildert. In der Version wird die Schulleitung direkt mit „Sie“ angesprochen und so der persönliche Bezug hergestellt.

Tabelle 4: Fallbeschreibung in den verschiedenen Versionen.

Version für die SL	Version für die SHP
Eine unerfahrene KLP fragt Sie um Rat im Umgang mit einem schwierigen Schüler. Der Schüler störe den Unterricht massiv und die KLP fühlt sich überfordert mit der Situation. Sie erzählt, dass sie schon alles Mögliche ausprobiert habe, es aber einfach nicht besser werde.	Eine unerfahrene KLP fragt die SL um Rat im Umgang mit einem schwierigen Schüler. Der Schüler störe den Unterricht massiv und die KLP fühlt sich überfordert mit der Situation. Sie erzählt, dass sie schon alles Mögliche ausprobiert habe, es aber einfach nicht besser werde.

Die erste Antwortmöglichkeit repräsentiert den *Instructional Leadership*. Die Antwort zeichnet sich aus durch ein hohes Mass von direkter pädagogischer Einflussnahme durch die Schulleitung. Die zweite Antwort fokussiert auf die Motivation und Einstellungen – ein typisches Merkmal von *Transformational Leadership*. Die zu dem *Transactional Leadership* gehörende Antwortmöglichkeit zielt stark auf die Delegation von Aufgaben

und die fachliche Qualifikation ab. Die vierte Antwortmöglichkeit bildet den *Distributed Leadership* ab und greift auf das Fachwissen oder die Erfahrung von anderen Teammitgliedern zurück.

Die vier Antwortmöglichkeiten werden bei jedem Aufruf des Fragebogens in einer anderen, zufälligen Reihenfolge dargestellt. Damit soll verhindert werden, dass die Befragten mehrfach die Antwortmöglichkeit an der gleichen Position wählen und sich dadurch eventuell dazu verleiten lassen nach einem Muster vorzugehen.

Tabelle 5: Antwortmöglichkeiten in den verschiedenen Versionen.

Führungsstil	Version für die SL	Version für die SHP
Instructional Leadership	Sie machen einen Unterrichtsbesuch in der betroffenen Klasse und geben der KLP Tipps, wie man den Unterricht umgestalten könnte.	Die SL macht einen Unterrichtsbesuch in der betroffenen Klasse und gibt der KLP Tipps wie man den Unterricht umgestalten könnte.
Transformational Leadership	Sie zeigen der KLP ungenutzte Ressourcen auf und motivieren sie, ihre gute Arbeit fortzuführen.	Die SL zeigt der KLP ungenutzte Ressourcen auf und motiviert sie ihre gute Arbeit fortzuführen.
Transactional Leadership	Sie weisen die KLP an, sich bei einer Fachstelle Rat zu holen.	Die SL weist die KLP an, sich bei einer Fachstelle Rat zu holen.
Distributed Leadership	Sie verweisen die KLP an einen erfahrenen Lehrerkollegen oder an die SHP, um sich dort beraten zu lassen.	Die SL verweist die KLP an einen erfahrenen Lehrerkollegen oder an die SHP um sich dort beraten zu lassen.

In ähnlicher Art und Weise wurden alle zehn Fallbeispiele und deren Antwortmöglichkeiten konstruiert. Die Situationen basieren auf den Arbeitshypothesen aus Kapitel 3.6 und den im Kapitel 3.3 gefundenen Aufgabengebieten, in welchen sich die Arbeit der Schulleitung und der Schulischen Heilpädagogik überschneidet. Vor dem Erstellen der Fallbeispiele wurde zudem ein kurzes Interview mit zwei Schulleitungspersonen geführt, um möglichst realitäts- und praxisnahe Situationen zu finden (vgl. Anhang I). Die Antwortmöglichkeiten wurden im Rahmen eines kurzen Pretests Anfangs März 2017 mit einer Schulleiterin und zwei Schulischen Heilpädagoginnen auf deren Verständlichkeit, Plausibilität und Praxisnähe besprochen und teilweise angepasst. Das Ziel war es, dass alle Anweisungen, Fragen und Antwortmöglichkeiten klar verständlich sind und dass keine Antwortmöglichkeit völlig impraktikabel oder undenkbar sein soll. Aufgrund der Rückmeldungen wurden einige Antwortmöglichkeiten und Anweisungen in der Formulierung angepasst.

4.4 Untersuchungsgruppe

Die Fragestellung dieser Arbeit bezieht sich auf Schulleitungspersonen und Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik im Kanton Graubünden. Mit dem Online-Fragebogen sollen möglichst viele Personen erreicht werden um eine grosse Datenbasis zu erhalten. Eine Totalerhebung über alle angesprochenen Personengruppen ist aber kaum möglich: Es ist unrealistisch, dass alle Schulleitungspersonen und alle Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton erreicht werden können. Aus diesem Grund wird eine

qualitative, nichtprobabilistische Stichprobe untersucht. Das heisst, dass mit einer willkürlichen Auswahl an Probanden gearbeitet wird. Durch eine möglichst breite Streuung des Fragebogens wird so versucht Gegensätze und Varianz zu erzeugen (Ricken, 2015, S. 94-95).

Da der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Graubünden (VSLGR) von Anfragen für Befragungen überschwemmt wird und darum keine Einladungen zu Befragungen weiterleitet, wurden anhand der Liste der Schulträgerschaften des Amtes für Volksschule und Sport (2016) möglichst viele Schulleitungspersonen über Internetseiten ausfindig gemacht und per E-Mail kontaktiert. Das kurz gehaltene E-Mail (siehe Anhang II) wurde an 69 Schulleitungspersonen im Kanton Graubünden versendet.

Für den Versand an die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen konnte der Verband Lehrpersonen Graubünden (LEGR) als wertvolle Unterstützung gewonnen werden. Eine Auflage des LEGR war, dass bei den Fragen nach dem Arbeitsort ein Warnhinweis angebracht wird, welcher die Teilnehmer der Befragung darauf hinweist, dass diese durch den Arbeitsort eventuell identifizierbar werden und damit die Anonymität gefährdet sein könnte. Mit dieser Anpassung am Fragebogen stimmte der LEGR dem Versand eines E-Mails (siehe Anhang IV) an 303 Lehrpersonen der Fraktion Heilpädagogik zu. Darunter befinden sich aber auch Lehrpersonen für Logopädie und für DaZ. Die genaue Anzahl der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ist unbekannt. Zudem wurde von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik ein E-Mail an alle immatrikulierten Studierenden in Graubünden versendet (ca. 30 Empfänger, siehe Anhang III). Es ist nicht auszuschliessen, dass dadurch einzelne Personen doppelt angeschrieben wurden.

4.5 Erhebung und Aufbereitung der Daten

Die E-Mails mit dem Link zu dem Online-Fragebogen wurde zu drei unterschiedlichen Terminen zwischen dem 17. und dem 28. März 2017 versendet. Nach rund drei Wochen, am 19. April 2017 wurde die Online-Befragung beendet. Der Endtermin wurde so gewählt, dass er nach Ostern liegt und so Lehrpersonen, die über die Ostertage oder anfangs Frühlingsferien ihre E-Mails aufräumen eventuell noch an der Befragung teilnehmen können.

Die Daten der Befragung werden mit LimeSurvey und Excel aufbereitet und ausgewertet. Die einzelnen Datenpunkte werden in Häufigkeitstabellen dargestellt, Anteile und Mittelwerte berechnet. Um Beziehungen zwischen den einzelnen Items aufdecken zu können, werden verschiedene Aspekte der Befragung miteinander verglichen und für den einfacheren Überblick mit Diagrammen oder Tabellen dargestellt.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung aufgezeigt und beschrieben. Alle hier geschilderten Merkmale beruhen auf der kompletten Datensammlung welche in verschiedenen Tabellen im Anhang VII - IX ersichtlich ist.

5.1 Rücklauf des Fragebogens

Die 69 an Schulleitungspersonen versendeten E-Mails generierten 27 vollständig ausgefüllte Fragebogen. Dreimal wurde der Fragebogen von Schulleitungen nicht komplett ausgefüllt oder vorzeitig abgebrochen. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 39%. Von zehn Schulleitungspersonen wurde ich per E-Mail direkt kontaktiert. Sechs davon beschrieben in ihrer Nachricht, dass das Ausfüllen teilweise sehr schwierig gewesen sei, da oft mehrere Antwortmöglichkeiten denkbar gewesen wären. Eine Schulleiterin wünschte sich die Möglichkeit zu jedem Fallbeispiel einen freien Kommentar zu schreiben um ihre Antwort zu präzisieren. In neun der zehn erhaltenen E-Mails wird darum gebeten, die fertige Arbeit lesen zu dürfen.

Die rund 330 E-Mails an Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen führten zu 67 vollständig ausgefüllten Fragebogen und einer Rücklaufquote von 20%. In 25 Fällen wurde die Befragung vorzeitig abgebrochen und nur unvollständig ausgefüllt. Dies entspricht einer Abbruchquote von 27%. Von dieser Personengruppe erhielt ich zwei Rückmeldungen per E-Mail.

Tabelle 6: Rücklauf der Befragung

	Versendete E-Mails	Teilweise ausgefüllte Fragebogen	Vollständig ausgefüllte Fragebogen	Abbruchquote	Rücklaufquote (nur vollständige Fragebogen)
SL	69	3	27	10%	39%
SHP	ca. 330	25	67	27%	20%
Total	ca. 399	28	94	23%	ca. 24%

Wenn die abgebrochenen Befragungen genauer angeschaut werden, fällt auf, dass 18 der total 28 vorzeitig beendeten Fragebogen bei der gleichen Frage abgebrochen wurden. In der betreffenden Frage geht es um die Einschätzung des Führungsstils der Schulleitung. Es wird bei dieser Frage mit den vier im Theorieteil (Kapitel 3) vorgestellten Führungsstilen gearbeitet. Diese werden in einer Tabelle vorgestellt und anschließend sollten die Probanden den Führungsstil von sich selbst (Schulleitung) oder ihrer Schulleitung (Lehrpersonen für Heilpädagogik) einschätzen (vgl. Abbildung 9). Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass die Frage sehr umfangreich ist und mit den englischen Fachbegriffen für die Führungsstile gearbeitet wird. Für die seriöse Beantwortung dieser Frage ist es unumgänglich die dargestellte Tabelle genau zu lesen und die darin beschriebenen Merkmale mit sich selbst oder seiner Schulleitung zu vergleichen. Die hohe Abbruchquote dieser Frage könnte mit deren Komplexität zusammenhängen. Zudem erscheint diese Frage schon sehr früh im Fragebogen, noch vor den Fallbeispielen – die Probanden könnten also bei dieser Frage darauf schliessen, dass weitere, ähnlich komplizierte Fragen folgen könnten und darum die Befragung abbrechen.

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (SHP)

0% 100%

Führungsstil

Wie würden Sie Ihren Führungsstil am ehesten einschätzen?

Instructional Leadership Die Schulleitung erreicht eine Verbesserung der Unterrichtsqualität mittels direkter Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen.	<ul style="list-style-type: none"> SL beobachtet Unterricht und gibt Anweisungen zu verbessertem Unterrichtshandeln SL plant die Fortbildung der LP SL sieht sich als übergeordnete pädagogische Instanz.
Transformational Leadership Im Mittelpunkt steht das Voranbringen von Innovation und Qualität. Dies wird durch die Förderung der Identifikation und des Leistungspotenzials der Mitarbeiter erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> SL versucht Bedürfnisse, Werte und Motive der Mitarbeiter auf ein höheres Level heben. SL versucht gemeinsame Ziele zu setzen SL sieht sich als moralisches Vorbild. SL sieht Mitarbeiter als wichtigsten Vermögenswert der Schule.
Transactional Leadership Das Management der Schule steht im Vordergrund. Die Führung soll die Funktionstüchtigkeit der Schule sicherstellen.	<ul style="list-style-type: none"> SL delegiert Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung an LP SL baut ein klares, formales Informationssystem auf. SL legt viel Wert auf die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter
Distributed Leadership Die SL sucht im Team Expertise und greift diese auf um Aufgaben gemeinsam zu lösen. Dabei werden formale Rollen und Positionen weniger beachtet.	<ul style="list-style-type: none"> Hierarchische Strukturen sind weniger wichtig als Fachwissen Individuelle Fertigkeiten und Fähigkeiten werden stark gefördert Demokratische Führung

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Instructional Leadership
 Transformational Leadership
 Transactional Leadership
 Distributed Leadership

Abbildung 9: Auszug aus dem Fragebogen: Einschätzung des Führungsstils (Version SL)

5.2 Beschreibung der Stichprobe

In diesem Kapitel wird die Stichprobe dieser Untersuchung auf deren Zusammensetzung und Merkmale untersucht. Insgesamt wurden 94 Personen, welche in Schulen in Graubünden arbeiten, befragt. Davon sind 27 Schulleitungspersonen und 67 Lehrpersonen für Heilpädagogik.

44% der 27 befragten Schulleitungspersonen sind weiblich, 56% sind männlich. Die Altersspanne reicht von 33 bis 64 Jahre. Das Durchschnittsalter der befragten Schulleitungspersonen beträgt 49 Jahre. Die durchschnittliche Berufserfahrung liegt bei 9.4 Jahren, wobei der grösste Teil der Befragten eine Berufserfahrung zwischen 2 und 18 Jahren angibt. Nur eine Schulleitungsperson hat bereits 42 Jahre Erfahrung im Beruf.

Tabelle 7: Kreuztabelle Alter / Geschlecht der befragten Schulleitungspersonen

Alter	weiblich		männlich		Total	
	n	%	n	%	n	%
< 30 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
30-39 Jahre	2	7.4%	2	7.4%	4	14.8%
40-49 Jahre	4	14.8%	5	18.5%	9	33.3%
50-59 Jahre	5	18.5%	6	22.2%	11	40.7%
60-65 Jahre	1	3.7%	2	7.4%	3	11.1%
Total	12	44.4%	15	55.6%	27	100.0%

Bei den Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik in Graubünden zeigt sich ein grosses Geschlechterungleichgewicht: 91% der Befragten sind weiblich, nur 9% sind männlich. Das Durchschnittsalter beträgt 47 Jahre und die durchschnittliche Berufserfahrung liegt bei 10.8 Jahren. Die Spanne bei der Berufserfahrung in

der Funktion als Schulische Heilpädagogin / als Schulischer Heilpädagoge reicht von 1 bis 35 Jahren. Wenn man diese Stichprobe mit Stichproben von anderen Untersuchungen im Kanton Graubünden vergleicht (z.B. Castelmur & Janett, 2013, S. 49), fallen keine grösseren Unterschiede auf – dies spricht dafür, dass die Stichprobe repräsentativ ist.

Tabelle 8: Kreuztabelle Alter / Geschlecht der befragten Lehrpersonen für Heilpädagogik

Alter	weiblich		männlich		Total	
	n	%	n	%	n	%
< 30 Jahre	3	4.5%	0	0.0%	3	4.5%
30-39 Jahre	13	19.4%	1	1.5%	14	20.9%
40-49 Jahre	15	22.4%	2	3.0%	17	25.4%
50-59 Jahre	22	32.8%	2	3.0%	24	35.8%
60-65 Jahre	8	11.9%	1	1.5%	9	13.4%
Total	61	91.0%	6	9.0%	67	100.0%

Wenn man die Grösse der Schulen, an welcher die Befragten arbeiten untersucht, stellt man fest, dass Schulleitungen verhältnismässig selten an ganz kleinen Schulen arbeiten. Dies überrascht nicht, da gerade kleinere Schulen öfter nicht von dedizierten Schulleitungen geleitet werden oder die Schulleitungspersonen für mehrere Schulen zuständig sind und dadurch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler automatisch steigt. Ebenfalls fällt auf, dass verhältnismässig viele Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an grossen Schulen arbeiten. Dies lässt sich dadurch erklären, dass grosse Schulen oft mehrere Lehrpersonen für Heilpädagogik haben, aber nur eine Schulleitungsperson.

Tabelle 9: Kreuztabelle Anzahl der Schülerinnen und Schüler / Funktion

Anzahl der Schülerinnen und Schüler	SL		SHP		Total	
	n	%	n	%	n	%
1-20	1	1.1%	4	4.3%	5	5.3%
21-50	4	4.3%	5	5.3%	9	9.6%
51-100	5	5.3%	7	7.4%	12	12.8%
101-200	7	7.4%	31	33.0%	38	40.4%
201+	10	10.6%	20	21.3%	30	31.9%
Total	27	28.7%	67	71.3%	94	100.0%

5.3 Zufriedenheit mit dem Führungsstil der Schulleitung

Im Fragebogen wurde, vor den Fallbeispielen und der Selbsteinschätzung des Führungsstils, nach der Zufriedenheit mit dem Führungsstil gefragt. Hier unterscheidet sich die Fragestellung je nach Funktion: Die Schulleitungspersonen sollten die Zufriedenheit des Teams mit dem eigenen Führungsstil einschätzen, während die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Zufriedenheit mit dem Führungsstil ihrer Schulleitung einschätzen sollten. Auf der sechsstufigen Skala (Zahlenwerte von 1 bis 6) von „sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ wählten zwei Drittel der Schulleitungspersonen die zweithöchste Zufriedenheitsstufe aus. Nur zwei Schulleitungspersonen wählten Werte auf der unteren Hälfte der Skala. Durchschnittlich schätzen die Schulleitungen die Zufriedenheit des Teams mit dem eigenen Führungsstil mit 4.6 ein.

Knapp die Hälfte der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wählten einen Zufriedenheitswert von 5 oder 6 aus. Der Mittelwert liegt bei 4.2.

Tabelle 10: Kreuztabelle Zufriedenheit mit dem Führungsstil / Funktion

Zufriedenheit mit dem Führungsstil	SL (Wie zufrieden ist Ihr Team mit Ihrem Führungsstil?)		SHP (Wie zufrieden sind Sie mit dem Führungsstil Ihrer Schulleitung?)		Total	
	n	%	n	%	n	%
1 sehr unzufrieden	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%
2	1	1.1%	6	6.4%	7	7.4%
3	1	1.1%	10	10.6%	11	11.7%
4	6	6.4%	16	17.0%	22	23.4%
5	18	19.1%	25	26.6%	43	45.7%
6 sehr zufrieden	1	1.1%	8	8.5%	9	9.6%
Total	27	28.7%	67	71.3%	94	100.0%
Mittelwert der Zufriedenheit	4.6		4.2		4.3	

Grundsätzlich ergibt dies ein erfreuliches Bild: Viele Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind zufrieden mit dem Führungsstil ihrer Schulleitung und die Schulleitungen selbst schätzen ihren Führungsstil durchschnittlich als zufriedenstellend ein. Interessant ist aber die Diskrepanz zwischen den Mittelwerten der beiden Personengruppen. Dieser könnte auf verschiedene Arten erklärt werden. Zum einen ist es sicher so, dass an einer Umfrage zum Thema „Führungsstile von Schulleitungen und deren Auswirkungen auf die Schulische Heilpädagogik“ eher Schulleiterinnen und Schulleiter teilnehmen welche glauben, dass ihr Führungsstil grundsätzlich positiv wahrgenommen wird. Umgekehrt könnte es auch sein, dass einzelne Heilpädagoginnen und Heilpädagogen diese Umfrage nutzten um ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Zum anderen ist es auch möglich, dass die Schulleitungspersonen ein falsches Bild von der Zufriedenheit des Teams mit dem Führungsstil haben. Möglicherweise entstehen die verschiedenen Mittelwerte auch aus der Fragestellung an die beiden Personengruppen: Die Schulleitungspersonen sollten die Zufriedenheit des Teams einschätzen. Teilgenommen an der Umfrage haben aber nur Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen – üblicherweise nur ein kleiner Teil eines Schulhausteams. In den vorliegenden Daten fehlen also die Einschätzungen der anderen Lehrpersonen im Team. Um eine Aussage in der Art von „Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind unzufriedener mit dem Führungsstil ihrer Schulleitung als der Rest des Teams“ zu machen wären weitere Untersuchungen nötig.

5.4 Führungsstile

5.4.1 Einschätzung des Führungsstils anhand von Kurzbeschreibungen

Für die folgenden Diagramme und Tabellen werden jeweils die gleichen vier Farben und Abkürzungen für die Führungsstile verwendet. Die untenstehende Tabelle (vgl. Kapitel 3.4.5 Übersicht über die vier Führungsstile) verschafft erneut einen Überblick und dient als Legende.

Tabelle 11: Überblick über die Führungsstile, Abkürzungen und die zugeordnete Farbkodierung.

IN	Instructional Leadership Die Schulleitung erreicht eine Verbesserung der Unterrichtsqualität mittels direkter Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen.
TF	Transformational Leadership Im Mittelpunkt steht das Voranbringen von Innovation und Qualität. Dies wird durch die Förderung der Identifikation und des Leistungspotenzials der Mitarbeiter erreicht.
TA	Transactional Leadership Das Management der Schule steht im Vordergrund. Die Führung soll die Funktionstüchtigkeit der Schule sicherstellen.
DI	Distributed Leadership Die SL sucht im Team Expertise und greift diese auf um Aufgaben gemeinsam zu lösen. Dabei werden formale Rollen und Positionen weniger beachtet.

Die Selbsteinschätzung des Führungsstils war sicherlich eine schwierige Frage für die Probanden (vgl. Kapitel 5.1 Rücklauf des Fragebogens). Über 55% der Schulleitungspersonen schätzen den eigenen Führungsstil am ehesten zum *Transformational Leadership* passend ein. Eine einzige Schulleitungsperson wählte hier den *Instructional Leadership*. Die Fremdeinschätzung durch die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zeichnet ein anderes Bild: 30% der Antworten entfallen auf *Transformational Leadership*, 28% auf *Transactional Leadership*, 25% auf *Distributed Leadership* und 16% auf *Instructional Leadership*.

Tabelle 12: Kreuztabelle Einschätzung des Führungsstils der SL / Funktion

Einschätzung des Führungsstils der SL	SL		SHP		Total	
	n	%	n	%	n	%
IN	1	1.1%	11	11.7%	12	12.8%
TF	15	16.0%	20	21.3%	35	37.2%
TA	4	4.3%	19	20.2%	23	24.5%
DI	7	7.4%	17	18.1%	24	25.5%
Total	27	28.7%	67	71.3%	94	100.0%

Group	IN (%)	TF (%)	TA (%)	DI (%)
SL	1.1%	16.0%	4.3%	7.4%
SHP	11.7%	21.3%	20.2%	18.1%

Es stellt sich die Frage, wieso die Schulleitungspersonen im Verhältnis viel öfter den *Transformational Leadership* auswählen als die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Ein Erklärungsversuch ist, dass dieser Führungsstil als besonders „wünschenswert“ empfunden werden könnte. Der Fokus auf eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern und das Fördern der Motivation, Innovation und Qualität sind für viele Schulleitungen besonders erstrebenswerte Merkmale. Zweifellos ist der Führungsstil eng mit dem Charakter einer Person verknüpft und darum ist diese Frage für Schulleitungspersonen besonders persönlich. Die Lehrpersonen für Schulische Heilpädagogik haben hingegen einen weniger persönlichen Bezug und können ihre Schulleitung von aussen vielleicht mit weniger Emotionen einschätzen.

5.4.2 Übersicht über alle Fallbeispiele

Werden die Fallbeispiele zusammenfassend betrachtet und die Antworten aller Probanden summiert, zeigt sich, dass die Schulleitungen nicht immer so reagieren würden wie es ihrem vorher ausgewählten Führungsstil entsprechen würde. Dafür entspricht die Verteilung der Führungsstile nun eher der Einschätzung der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Abbildung 10: Führungsstile über alle Fallbeispiele der Schulleitungen (Vergleich: Fallbeispiele / Selbsteinschätzung / Fremdeinschätzung).

Auffallend ist aber der ziemlich ausgeglichene Mix zwischen den Führungsstilen. Es scheint nicht so, dass ein Führungsstil in der Praxis stark überwiegt oder ein anderer gar nicht anzutreffen ist. Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich beim Überblick über den gewünschten Führungsstil der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Auch hier kann man nicht von einer klaren Präferenz eines Führungsstils sprechen. Mit 38% wird dem *Distributed Leadership* am ehesten den Vorzug gegeben. Der Führungsstil *Transactional Leadership* wird mit 16% am wenigsten gewählt.

Gewünschter Führungsstil über alle Fallbeispiele (SHP) [n=67]

Abbildung 11: Gewünschter Führungsstil über alle Fallbeispiele aus der Sicht der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

In der folgenden Abbildung 12 ist jede Schulleitungsperson als Säule dargestellt. Die vier Farben repräsentieren die Anzahl wie oft ein Führungsstil gewählt wurde, aber nicht deren Reihenfolge im Fragebogen. Unter der Nummerierung der Befragten wird mit einem farbigen Streifen dargestellt, welcher Führungsstil in der Selbsteinschätzung ausgewählt wurde.

Führungsstile der SL gruppiert nach der Selbsteinschätzung [n=27]

Abbildung 12: Führungsstile der Schulleitungen, gruppiert nach der Selbsteinschätzung

Auch wenn die Schulleitungspersonen einzeln betrachtet werden, kann nur in wenigen Fällen einer Schulleitungsperson klar ein Führungsstil zugeordnet werden. Am ehesten gelingt dies bei den Schulleitungspersonen 6, 21 und 24 welche in jeweils 7 von 10 Fällen diejenige Antwortmöglichkeit gewählt haben, welche den *Distributed Leadership* repräsentiert. Jedoch haben in der Selbsteinschätzung nur zwei von diesen ihren Führungsstil dem *Distributed Leadership* zugeordnet.

Allgemein lässt sich aus dieser Abbildung herauslesen, dass die Selbsteinschätzung nur in wenigen Fällen zu den in den Fallbeispielen gewählten Antwortmöglichkeiten passt. Von den zehn Schulleitungspersonen, die in fünf oder mehr Fällen immer den gleichen Führungsstil ausgewählt haben, passen nur gerade drei zu der

Selbsteinschätzung (Probanden 21, 22 und 24). Daraus lässt sich schliessen, dass die Selbsteinschätzungsfrage entweder zu schwierig oder viel zu ungenau ist. Offensichtlich ist auch, dass es kaum Schulleitungspersonen gibt, die konsequent einem einzigen Führungsstil folgen. Vielmehr scheint der Führungsstil von den einzelnen Situationen abhängig zu sein (vgl. Kapitel 3.4, situativer Führungsstil).

In der untenstehenden Abbildung 13 repräsentiert jede Säule eine Lehrperson für Schulische Heilpädagogik. Die verschiedenen Farben stehen wiederum für die Anzahl der einem Führungsstil zugeordneten Antwortmöglichkeiten in den Fallbeispielen.

Abbildung 13: Gewünschte Führungsstile der einzelnen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

35 der 67 befragten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wählten mindestens fünfmal eine Antwortmöglichkeit, die sich immer dem gleichen Führungsstil zuordnen lässt. Nur gerade sieben Probanden wählten siebenmal den gleichen Führungsstil. Es kann also auch bei genauerer Betrachtung gesagt werden, dass die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen keinen Führungsstil klar präferieren. Ausdruck dafür ist zum Beispiel, dass der *Instructional Leadership* von fünf Personen gar nie gewählt wurde, aber von sieben Personen in 50%-70% der Fallbeispiele gewählt wurde.

5.4.3 Analyse einzelner Fallbeispiele

Bei der genaueren Betrachtung der einzelnen Fallbeispiele lassen sich weitere Aussagen machen. Die folgende Grafik zeigt zum Beispiel welche Führungsstile in welchen Fallbeispielen wie oft gewählt wurden. Im Vergleich der beiden Diagramme in Abbildung 14 fällt auf, dass die Schulleitungen und die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sehr oft eine ähnliche Verteilung der Antwortmöglichkeiten gewählt haben. Anscheinend gibt es je nach Fallbeispiel gewisse Führungsstile, die besonders oft gewählt werden.

Abbildung 14: Führungsstile pro Fallbeispiel (Vergleich zwischen den Schulleitungen und den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen).

Es können – abhängig von der am meisten gewählten Antwortmöglichkeit (gemittelt zwischen Schulleitungen und Lehrpersonen für Heilpädagogik) – drei Kategorien von Fallbeispielen gemacht werden: In den Fallbeispielen 1, 3 und 9 wurde der **Instructional Leadership** am meisten gewählt. Fallbeispiel 1 und 3 sind sich ähnlich, da es sich in beiden Fallbeispielen um pädagogische Fragestellungen handelt (Umgang mit einem schwierigen Schüler / Fehlende methodische Unterrichtskompetenz). Ein typisches Merkmal des *Instructional Leadership* ist die direkte pädagogische Einflussnahme der Schulleitung. Es scheint also, dass diese bei gewissen pädagogischen Problemstellungen sowohl gewünscht, wie auch von den Schulleitungen praktiziert wird. Das Fallbeispiel 9 unterscheidet sich von den beiden vorher erwähnten: Es geht hier um einen Vorschlag aus dem Team ohne direkt ersichtliches Konfliktpotenzial. Die dem *Instructional Leadership* zugeordnete Antwortmöglichkeit lässt den prosozialen Aspekt in den Hintergrund rücken und die Diskussion findet auf der reinen Sachebene statt. Die Entscheidung, und damit auch die Verantwortung für eventuelle Folgen, liegt aber bei der Schulleitung.

Bei den Fallbeispielen 2 und 8 wurde der **Transformational Leadership** am meisten gewählt. Im zweiten Fallbeispiel geht es um einen Streit zwischen Schülern und die meistgewählte Antwortmöglichkeit sollte auf den hohen prosozialen Aspekt der Schulleitung hinzielen. Daraus könnte man folgern, dass die Beziehung zwischen Schulleitung und Schülerschaft als wichtig eingestuft wird. Ein anderer Aspekt dieser Antwortmöglichkeit ist deren Formulierung mit dem Satz: „Danach ist die Sache erledigt.“ Dies könnte auf eine schnelle, unkomplizierte Lösung hindeuten. Damit würde der vorher erwähnte prosoziale Aspekt wieder unwichtiger werden. Aus den vorhandenen Daten lässt sich keine klare Aussage machen. Im Fallbeispiel 8 geht es um Probleme bei der Zusammenarbeit zwischen einer Klassenlehrperson und einer Schulischen Heilpädagogin. Die dem *Transformational Leadership* zugehörige Antwortmöglichkeit beschreibt ein Vorgehen der Schulleitung, bei welchem an die Motivation und die Werthaltung der beteiligten Personen appelliert wird. Die Schulleitung übernimmt hier eine Rolle, welche den partizipativen Aspekt anspricht: Die beteiligten Lehrpersonen werden stark in den Prozess einbezogen und das Gespräch gesucht.

Die grösste Kategorie umfasst die Fallbeispiele 4, 5, 6, 7 und 10. In diesen Fallbeispielen wurden die Antwortmöglichkeiten des **Distributed Leadership** am meisten gewählt. In drei von diesen Fallbeispielen geht es um Elternarbeit: In Beispiel 5 geht es um Jokertage, in Beispiel 6 um eine Beschwerde von Eltern und in Beispiel

10 um ein schwieriges Elterngespräch. In allen Fällen wurde die Antwortmöglichkeit am häufigsten gewählt, die zum *Distributed Leadership* passt und auf das Finden von gemeinsamen Lösungen abzielt. Bei all diesen Beispielen steht der hohe partizipative Aspekt im Vordergrund. Auch in den Fallbeispielen 4 und 7 geht es um eine demokratische Lösungsfindung. Im Beispiel 4 geht es, wie auch im Beispiel 8, wiederum um die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und die meistgewählte Antwort bezieht sich auf die Wichtigkeit des prosozialen Aspekts. Im siebten Fallbeispiel plant die Schulleitung die Weiterbildung des Teams. Die meistgewählte Antwort schlägt vor, dass das Team selbst über eigene Weiterbildungsvorschläge abstimmen kann. Diese Antwort widerspiegelt den hohen partizipativen Aspekt dieses Führungsstils.

Im Folgenden sollen einige Fallbeispiele genauer betrachtet werden und auf Unterschiede zwischen den Antworten der Schulleitungen und den Lehrpersonen für Heilpädagogik eingegangen werden. Es werden dabei diejenigen Fallbeispiele genauer angeschaut, bei welchen signifikante Unterschiede zwischen den Antworten der Schulleitungen und der Antworten der Lehrpersonen für Heilpädagogik sichtbar sind. Dies sind alle Fallbeispiele, bei welchen sich die prozentuale Häufigkeit einer Antwortmöglichkeit um mindestens 15% zwischen den beiden Personengruppen unterscheidet. Abbildung 15 zeigt für alle zehn Fallbeispiele den direkten Vergleich zwischen den Antworten der Schulleitungen und den Antworten der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Abbildung 15: Vergleich zwischen den Antworten der Schulleitungen und der Lehrpersonen für Heilpädagogik, bezogen auf einzelne Fallbeispiele.

Signifikante Unterschiede lassen sich bei den Beispielen 2, 3, 5, 6 und 9 feststellen. In **Fallbeispiel 2** unterscheidet sich die Anzahl wie oft die Antwortmöglichkeit des *Transformational Leadership* gewählt wurde um 18%. Die Schulleitungspersonen haben also deutlich öfter diese Möglichkeit gewählt, als es von den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewünscht würde. Diese wiederum hätten 14% öfter den *Instructional Leadership* gewählt. Die beiden dazu passenden Antworten unterscheiden sich darin, dass bei der von den Lehrpersonen für Heilpädagogik bevorzugteren Antwortmöglichkeit die Lehrperson nach einem Streit zwischen Schülern von der Schulleitung informiert wird. Dies könnte so interpretiert werden, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen es wichtiger finden, dass selbst bei kleineren Problemen die Klassenlehrpersonen informiert werden.

In **Fallbeispiel 3** wird von den Schulleitungen die Antwortoption des *Instructional Leadership* 16% öfter gewählt. In diesem Fallbeispiel geht es um eine Lehrperson die methodisch unsicher wirkt, was sich auf die Unterrichtsqualität auswirkt. Die Schulleitungen reagieren hier oft (67%) mit einem Unterrichtsbesuch und Tipps um die Unterrichtsmethoden zu verbessern. Auch die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wählen am meisten diese Reaktion (51%). Diese wählten aber dreimal öfter die Option, dass die Schulleitung einen Austausch zum Thema „Unterrichtsmethoden“ organisieren soll, als die Schulleiter. Eine mögliche Interpretation wäre, dass ein Teil der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sich hier ein zurückhaltenderes Vorgehen von der Schulleitung wünschen.

In **Fallbeispiel 5** geht es um Eltern, welche trotz verbrauchter Jokertage zusätzlichen Urlaub wünschen. Fast die Hälfte der Schulleitungspersonen (48%) würde sich in diesem Fall auf bereits vorhandene Konzepte stützen und keine Ausnahmen erlauben (entspricht dem hohen Organisationsaspekt des *Transactional Leadership*). Auch 36% der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen würden sich dieses Vorgehen von ihrer Schulleitung wünschen. Noch öfter würden sich die Lehrpersonen für Heilpädagogik aber wünschen, dass die Schulleitung bei der Klassenlehrperson nachfragt und gemeinsam mit dieser über die Gewährung des Urlaubs entscheidet (entspricht dem partizipativen Aspekt des *Distributed Leadership*). Eine Interpretationsmöglichkeit wäre, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sich vermehrt wünschen, dass die Schulleitungen situativ und gemeinsam mit den Lehrpersonen Entscheidungen treffen.

Interessant ist auch, dass bei diesem Fallbeispiel eine Antwortmöglichkeit niemals gegeben wurde – dies gibt es sonst in keinem anderen Fallbeispiel. Die damit unbeliebteste Antwort schlägt vor, dass die Schulleitung direkt an die Eltern appelliert, erklärt warum es wichtig ist, dass ein Kind möglichst wenig in der Schule fehlt und dann die Entscheidung den Eltern überlässt. Damit wird, im Sinne des *Transformational Leadership*, der partizipative Aspekt gegenüber den Eltern angesprochen. Möglicherweise lässt sich dieser Sachverhalt so interpretieren, dass hier klarere Entscheidungen der Schulleitungen gewünscht werden, oder dass das Vertrauen gegenüber den Eltern in diesem Fall nicht sehr gross ist.

In **Fallbeispiel 6** beschwerten sich Eltern bei der Schulleitung über die mangelnde Fairness einer Lehrperson. 63% aller befragten Schulleitungspersonen würden in so einem Fall die betroffene Lehrperson ansprechen, nach Lösungsvorschlägen fragen und diese auch über weitere Schritte entscheiden lassen (*Distributive Leadership*). Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben diese Antwortmöglichkeit 18% weniger oft

gewählt, also nur in 45% aller Fälle. Diese wählten dafür 10% öfter die Möglichkeit, dass die Schulleitung der Lehrperson den Auftrag gibt ihr Verhalten zu reflektieren und sich bei Kollegen Tipps zu holen. Rund 6% beliebter bei den Lehrpersonen für Heilpädagogik ist auch die Antwortmöglichkeit, dass die Schulleitung die betroffene Lehrperson direkt zu einem angepassten Handeln anleitet. Ein Erklärungsversuch für diese Diskrepanz könnte sein, dass die Schulleitungen grosses Vertrauen in ihre Lehrpersonen haben und darum diese zuerst genau befragen, bevor sie handeln. Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wünschten sich hingegen ein schnelles Eingreifen der Schulleitung. Dies könnte durch die Formulierung der Frage hervorgerufen worden sein: Das Fallbeispiel schildert, dass die Eltern finden, dass die Lehrperson schulisch schwache Kinder unfair behandelt und diesen niemals eine Chance gibt. Diese Aussage von Eltern könnte von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auch als indirekter Angriff auf ihre Funktion verstanden werden. Eine Aufgabe von diesen ist schliesslich die Arbeit mit schulisch schwachen Kindern.

Fallbeispiel 9 schildert eine Situation, in welcher zwei Lehrpersonen, mit dem Vorschlag die vorhandenen IF-Lektionen untereinander anders zu verteilen, an die Schulleitung gelangen. 59% der Schulleitungen würden die pädagogischen Hintergründe ergründen und dann eine Entscheidung fällen (*Instructional Leadership*). Dies entspricht auch der erwünschten Handlung von 45% der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. 22% der Lehrpersonen für Heilpädagogik wünschen sich, dass die Entscheidung schlussendlich bei den Lehrpersonen liegt, wobei nur 7% der Schulleitungen die Entscheidung den Lehrpersonen überlassen würde. Anscheinend wünschen sich die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hier mehr Entscheidungskompetenz für die Lehrpersonen.

5.4.4 Analyse einzelner Arbeitsorte

Während alle Schulleiter ihren Arbeitsort angegeben haben, machten bei dieser Frage nur 43% der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine Angabe. Trotz dem auffälligen Bild sollte hier keine Interpretation gemacht werden, da die meisten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wahrscheinlich dank des Aufrufes des LEGR an der Befragung teilgenommen haben. In dieser Version der Befragung war ein zusätzlicher Warnhinweise bezüglich der Anonymität sichtbar, aufgrund welchem, wahrscheinlich viele Befragte auf eine Angabe verzichteten (vgl. Kapitel 4.4).

Anhand der Angaben zu Arbeitsort und Schulhaus können einzelne Probanden einem Team zugeordnet werden. In diesem Kapitel sollen nun die sieben klar einander zuordenbaren Teams analysiert werden. In fünf Fällen konnten jeweils eine Schulleitungsperson und eine Lehrperson für Heilpädagogik einander zugeordnet werden. Von zwei weiteren identifizierbaren Teams sind nur Aussagen von Lehrpersonen für Heilpädagogik vorhanden. Um die Anonymität zu gewährleisten, werden die Arbeitsorte mit Buchstaben codiert.

Im **Team A** glaubt die Schulleitung, dass das Team zufrieden mit dem Führungsstil ist (5 auf einer Skala von 1-6). Eine Lehrperson für Heilpädagogik in diesem Team ist hingegen eher unzufrieden mit dem Führungsstil ihrer Schulleitung. So weichen auch die Reaktion der Schulleitung auf die Fallbeispiele in 8 von 10 Fällen von der Wunschreaktion der Heilpädagogiklehrperson ab.

Tabelle 13: Übersicht über die Antworten im Team A.

Arbeitsort (ID)	Funktion	Zufriedenheit	FB 01	FB 02	FB 03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10
A	SHP	3	IN	TA	IN	IN	TA	TA	DI	TF	TF	TA
A	SL	5	DI	IN	IN	DI	TA	DI	IN	DI	DI	TF

In **Team B** schätzen beide Personen die Zufriedenheit mit dem Führungsstil als gut ein. In 3 von 10 Fallbeispielen wählen beide Personen dieselbe Antwortmöglichkeit.

Tabelle 14: Übersicht über die Antworten im Team B.

Arbeitsort (ID)	Funktion	Zufriedenheit	FB 01	FB 02	FB 03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10
B	SHP	5	IN	TF	DI	DI	DI	DI	IN	DI	DI	DI
B	SL	5	IN	TF	IN	TF	DI	TF	DI	TA	IN	TA

In **Team C** schätzt die Schulleitung die Zufriedenheit des Teams mit dem Führungsstil als gut ein. Eine Lehrperson für Heilpädagogik aus dem gleichen Team ist sehr unzufrieden mit dem Führungsstil und wählt in 3 von 10 Fällen als Wunschreaktion die gleiche Reaktion aus wie die Schulleitungsperson.

Tabelle 15: Übersicht über die Antworten im Team C.

Arbeitsort (ID)	Funktion	Zufriedenheit	FB 01	FB 02	FB 03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10
C	SHP	1	TF	IN	TF	DI	DI	IN	TF	TF	IN	TA
C	SL	5	IN	TF	IN	DI	DI	DI	IN	DI	TF	TF

Team D ist sich in 5 von 10 Fallbeispielen einig und gibt auch eine hohe Zufriedenheit mit dem Führungsstil an.

Tabelle 16: Übersicht über die Antworten im Team D.

Arbeitsort (ID)	Funktion	Zufriedenheit	FB 01	FB 02	FB 03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10
D	SHP	5	DI	IN	IN	DI	TA	IN	DI	TF	TA	TA
D	SL	5	DI	TF	IN	DI	DI	DI	DI	TF	DI	DI

In **Team E**, in welchem beide Befragten eine knapp positive Zufriedenheit mit dem Führungsstil angeben, stimmen die Antworten ebenfalls in der Hälfte aller Fallbeispiele überein.

Tabelle 17: Übersicht über die Antworten im Team E.

Arbeitsort (ID)	Funktion	Zufriedenheit	FB 01	FB 02	FB 03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10
E	SHP	4	TF	IN	IN	DI	DI	DI	DI	TF	IN	DI
E	SL	4	IN	IN	IN	DI	TA	DI	TA	DI	IN	IN

Im **Team F** haben drei Lehrpersonen für Heilpädagogik, aber keine Schulleitung identifiziert werden können. Alle drei geben eine hohe bis sehr hohe Zufriedenheit an, obwohl nur in zwei Fallbeispielen sich alle die gleiche Reaktion der Schulleitung wünschen würden. In weiteren fünf Fallbeispielen gibt es jeweils eine Übereinstimmung.

Tabelle 18: Übersicht über die Antworten im Team F.

Arbeitsort (ID)	Funktion	Zufriedenheit	FB 01	FB 02	FB 03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10
F	SHP	5	IN	IN	IN	DI	TA	TA	DI	TF	IN	TA
F	SHP	5	IN	DI	TF	DI	TA	TF	DI	TF	DI	DI
F	SHP	6	TF	IN	DI	DI	DI	IN	DI	DI	TF	TA

Team G ist hinsichtlich der Zufriedenheit auffällig. Eine Lehrperson für Heilpädagogik gibt eine hohe Zufriedenheit an, eine zweite ist sehr unzufrieden. Dies könnte auf sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen gegenüber der Schulleitung hindeuten. Trotzdem sind sich die beiden Personen in der Hälfte aller Fallbeispiele einig, welche Reaktion sie sich von der Schulleitung wünschen würden.

Tabelle 19: Übersicht über die Antworten im Team G.

Arbeitsort (ID)	Funktion	Zufriedenheit	FB 01	FB 02	FB 03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10
G	SHP	1	TF	TF	DI	DI	DI	DI	TA	DI	DI	DI
G	SHP	5	TA	TF	DI	DI	TA	DI	TA	TF	IN	TA

Die Zufriedenheit der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen mit dem Führungsstil ihrer Schulleitung scheint – im Anblick der vorhandenen Daten – nicht direkt in Relation mit den Reaktionen auf die Fallbeispiele zu stehen. Dies soll im folgenden Kapitel genauer untersucht werden.

5.4.5 Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und Führungsstil

Wenn man das Antwortprofil der mit dem Führungsstil ihrer Schulleitung besonders zufriedenen (Zufriedenheit = 6) Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit den besonders unzufriedenen (Zufriedenheit = 1 oder 2) vergleicht, ergeben sich zwei sehr ähnliche Diagramme. Die besonders zufriedenen, sowie die besonders unzufriedenen Lehrpersonen für Heilpädagogik wünschen sich also ein mehr oder weniger ähnliches Führungsverhalten von ihrer Schulleitung. Grössere Unterschiede gibt es nur bei den Fallbeispielen 7 und 8, wo sich jeweils die Hälfte der Antworten unterscheidet. Aufgrund der nun sehr kleinen Stichprobe (jeweils nur 8 Personen) kann man aber nicht von einer signifikanten Differenz sprechen. Um hier eine gültige Aussage machen zu können, wäre eine viel grössere Stichprobe notwendig.

Abbildung 16: Vergleich zwischen den Antwortprofilen der besonders zufriedenen und den besonders unzufriedenen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Interessant könnte ein ähnlicher Vergleich auf Schulleitungsebene sein: Unterscheiden sich die Antworten von Schulleitungen, die glauben, dass ihr Team sehr zufrieden ist, von den Antworten derjenigen die glauben, dass ihr Team sehr unzufrieden ist. Da in der vorliegenden Stichprobe aber nur zwei Schulleitungspersonen eine Teamzufriedenheit von unter 4 Punkten ausgewählt haben, erübrigt sich dies.

5.5 Weitere Ergebnisse

Weitere Ergebnisse lassen sich aus den Reaktionen auf die Online-Befragung gewinnen. Spannend ist zum Beispiel, welche Personengruppen dem Autoren gegenüber Interesse bekundet haben. Grosses Interesse an den Ergebnissen dieser Arbeit zeigte der LEGR, welcher mit dem Versand an alle Mitglieder der Fraktion Heilpädagogik eine grosse Unterstützung war (vgl. Kapitel 4.4). Während sich nur zwei Lehrpersonen für Heilpädagogik bei mir meldeten und sich für diese Untersuchung interessierten, bekundeten neun Schulleitungspersonen grosses Interesse an dieser und haben mich gebeten, ihnen die fertige Arbeit zukommen zu lassen. Auch im Vergleich der Rücklaufquote stellt man fest, dass die Schulleitungspersonen deutlich öfter an der Umfrage teilgenommen haben (vgl. Kapitel 5.1). Hier stellt sich die Frage, wieso die Schulleitungen – im Verhältnis – mehr Interesse an dieser Studie ausdrückten. Dies kann vielfältige Gründe haben. Zum einen gibt es keine anderen dem Autor bekannten Untersuchungen zu diesem Thema. Die Schulleitungspersonen könnten sich von dieser Arbeit konkrete Rückmeldungen und Tipps für die Praxis wünschen. Auf der anderen Seite könnte sich auch die Art der Kontaktaufnahme auf die Anzahl der Rückmeldungen ausgewirkt haben: Die Schulleitungspersonen wurde alle direkt von dem Autor angeschrieben, während die Lehrpersonen für Heilpädagogik das E-Mail entweder von der HfH oder vom LEGR erhielten. Es ist gut möglich, dass je nach Absender die E-Mails weniger beachtet wurden. Ein weiterer zu beachtender Aspekt ist, dass Schulleitungen durch ihre Funktion sowieso viel mehr E-Mails erhalten und mehr am Computer arbeiten. Das Ausfüllen des Fragebogens könnte also als normale Arbeitszeit interpretiert werden – dies ist bei den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wahrscheinlich weniger so.

6 Diskussion

In diesem Kapitel sollen die bereits vorgestellten Ergebnisse zusammengefasst werden und es soll versucht werden Schlüsse zu ziehen. Die Ergebnisse werden mit der Theorie verglichen und die Forschungsmethoden überprüft. Dabei wird auf die Fragestellung und auf die Validität des Fragebogens eingegangen, Ziele werden überprüft und weiterführende Fragestellungen formuliert.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Befragung von 94 Schulleitungspersonen und Lehrpersonen für Heilpädagogik aus dem Kanton Graubünden hat gezeigt, dass Führungsstile von Schulleitungen sich von Person zu Person und je nach Situation stark unterscheiden. Da nicht nachgewiesen werden kann, ob diese Untersuchung repräsentativ ist und keine Prüfung der Signifikanz gemacht wurde, beziehen sich die folgenden Ergebnisse und Schlüsse auf die Aussagen der Teilnehmer dieser Befragung. Eine Verallgemeinerung auf die Situation im ganzen Kanton Graubünden kann nur bedingt gemacht werden. Gewisse Tendenzen können trotzdem gefunden und sollen hier zusammengefasst vorgestellt werden.

Mit dem neu entwickelten Fragebogen konnte nur in Einzelfällen einer Schulleitungsperson klar ein Führungsstil zugeordnet werden. Viel mehr ist zu beobachten, dass die Schulleitungspersonen im Kanton Graubünden je nach Situation unterschiedlich reagieren. Auch auf der Seite der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen werden je nach Situation unterschiedliche Führungsstile von den Schulleitungen gewünscht. Die Antwortprofile des Ist-Zustands (Einschätzung der Schulleitungspersonen) deckt sich in grossen Teilen mit dem Antwortprofil des Soll-Zustands (Wunschzustand der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen). Dies zeigt sich auch in der Zufriedenheit: Knapp 80% der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind mit dem Führungsstil ihrer Schulleitung zufrieden bis sehr zufrieden.

Tendenzen in den verschiedenen Fallbeispielen lassen folgende Schlüsse zu: Bei pädagogischen Fragestellungen, zum Beispiel bei Problemen mit einzelnen Schülerinnen oder Schüler oder bei methodischen Fragen erwarten die Lehrpersonen für Heilpädagogik, dass sie eine schnelle Hilfestellung erhalten. Der *Instructional Leadership* wird hier von den meisten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewünscht und auch von den meisten Schulleitungen angewandt. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Entscheidungen ohne grosses Konfliktpotenzial: Hier wünschen sich ebenfalls die meisten Lehrpersonen für Heilpädagogik eine klare Entscheidung der Schulleitung auf der Sachebene. Der prosoziale Aspekt spielt hier keine wichtige Rolle, der *Instructional Leadership* ist wieder der Favorit. Auch hier reagieren die meisten Schulleitungspersonen so, wie es sich die Lehrpersonen für Heilpädagogik wünschen. Bei Entscheidungen die das ganze Team betreffen wird der demokratische Führungsstil *Distributed Leadership* am meisten von den Schulleitungen angewandt und gleichzeitig auch von den meisten Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewünscht.

Bei Situationen, bei welchen die Zusammenarbeit im Team im Zentrum stehen, werden die Führungsstile *Transformational* und *Distributed Leadership* bevorzugt. Dies gilt für die Schulleitungen, sowie auch für die Lehrpersonen für Heilpädagogik. Der hohe prosoziale Aspekt steht hier im Fokus, es geht darum eine gute Beziehung herzustellen oder zu erhalten. Auch der partizipative Aspekt ist wichtig: Lösungen sollen

gemeinsam gefunden werden, die Entscheidungsgewalt soll nicht alleine bei der Schulleitung liegen, sondern im Team. Bei der Zusammenarbeit mit Eltern stehen ähnliche Aspekte im Zentrum. Auch hier reagieren Schulleitungen sehr oft so, wie es von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewünscht wird.

In gewissen Situationen gibt es aber auch Unterschiede zwischen den Reaktionen der Schulleitungen und den Wünschen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. So wünschen sich die Lehrpersonen für Heilpädagogik in mehreren Bereichen mehr Mitspracherecht für die Lehrpersonen. Vor allem, wenn es zum Beispiel um die Verteilung der Förderlektionen oder um Entscheidungen, die einzelne Schülerinnen oder Schüler betreffen, geht. In einem Fallbeispiel wurde aber umgekehrt mehr Steuerung durch die Schulleitungen gewünscht: Bei einem grösseren Konflikt mit Eltern sind Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen vermehrt der Meinung, dass die Schulleitungen schneller selbst Entscheidungen treffen sollen und der partizipative Aspekt in den Hintergrund rückt. Verallgemeinert könnte man sagen, dass bei grösseren Problemen die direkte Einflussnahme der Schulleitungen von den Lehrpersonen für Heilpädagogik eher erwünscht ist als bei kleineren Problemen.

Diese Ergebnisse und Schlüsse lassen sich zu folgenden Hauptaussagen reduzieren:

Ein grosser Teil der befragten Bündner Schulleitungspersonen hat einen situativen Führungsstil.

Ein grosser Teil der befragten Bündner Lehrpersonen für Heilpädagogik wünscht sich einen situativen Führungsstil von ihrer Schulleitung.

Die Lehrpersonen für Heilpädagogik haben eine hohe Zufriedenheit in Bezug auf den Führungsstil ihrer Schulleitung.

Je grösser ein Problem für eine Lehrperson ist, desto eher wird eine direkte Einflussnahme der Schulleitung (höherer Organisationsaspekt, tieferer partizipativer Aspekt) gewünscht.

Je grösser ein Problem für eine Lehrperson ist, desto eher reagieren die Schulleitungen mit einem Führungsstil, der den gewünschten Aspekten entspricht.

Bei Problemen mit Schülerinnen und Schüler oder bei der Unterrichtsqualität wird die pädagogische Einflussnahme der Schulleitung von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen geschätzt (*Instructional Leadership*).

Bei Fragen der Zusammenarbeit im Team und mit Eltern werden Führungsstile mit hohem partizipativem und prosozialem Aspekt von den Schulleitungen und den Lehrpersonen für Heilpädagogik bevorzugt (*Transformational* und *Distributed Leadership*).

Entscheidungen, welche ein ganzes Team betreffen, werden von Schulleitungen meistens demokratisch gehandhabt (*Distributed Leadership*), was auch von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen so gewünscht wird.

6.2 Theoriebezug der Ergebnisse

Es stellte sich bei dieser Untersuchung als sehr schwierig heraus, einzelnen Schulleitungspersonen klar einen Führungsstil zuzuweisen. In dem komplexen System Schule muss eine gute Führungskraft auf unterschiedlichste Variablen reagieren. Es ist kaum möglich, alle Einflussfaktoren auf einen Führungsstil zu ermitteln. Jede Gruppierung oder Klassifikation von Führungsstilen muss ungenügend sein, da kein Ansatz alle Variablen miteinbeziehen kann. Diesen Fakt stützt auch Dubs (2006, S. 122) indem er erklärt, wieso Führungsstile nur sehr schwierig klassifizierbar sind: „Führungspersönlichkeiten nehmen Führungssituationen unterschiedlich wahr, reagieren je nach ihrer Machtposition unterschiedlich und zeigen je nach Situation ein unterschiedliches Führungsverhalten“.

Der situative Ansatz, wie ihn zum Beispiel Dubs (2006, S. 120) beschreibt, passt am ehesten zu den Beobachtungen: Es konnten Tendenzen festgestellt werden, dass je nach Situation ein anderer Führungsstil häufiger zur Anwendung kommt. Robinson, Lloyd und Rowe (2008, zit. nach Hattie, 2016, S. 176) fanden in ihrer Untersuchung heraus, dass Führungskräfte mit *Transformational Leadership* keinen messbaren Einfluss auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler haben, während Schulleitungen mit *Instructional Leadership* sich positiv auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler auswirken. Passend dazu konnte in dieser Untersuchung festgestellt werden, dass bei pädagogischen Fragestellungen der *Instructional Leadership* von Lehrpersonen für Heilpädagogik favorisiert wird. Es scheint, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gemerkt haben, dass dieser Führungsstil in diesen Situationen den besten Einfluss auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler hat.

Diese Studie konnte keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Führungsstil der Schulleitung und der Zufriedenheit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen feststellen. Hattie (2016, S. 175) formuliert einen solchen, beschreibt die optimale Art zu Führen aber mit Merkmalen aller vier Führungsstile. Da in der vorliegenden Studie die Zufriedenheit nicht an einzelne Merkmale von Führungsstilen gebunden werden kann, kann die Aussage von Hattie weder gestützt noch widerlegt werden.

6.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird der Forschungsprozess reflektiert. Es werden Erfahrungen, die während den Studien zu dieser Untersuchung gemacht wurden, wiedergegeben und kritisch über die Fragestellungen, die Forschungsmethoden und speziell auch den Fragebogen nachgedacht.

6.3.1 Fragestellung

Die Fragestellungen (vgl. Kapitel 2.2) diktieren den ganzen Forschungsprozess. Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit hat sich während dem Erarbeitungsprozess immer wieder leicht angepasst. Ganz am Anfang stand zunächst eine ganz andere Frage, angeregt von einer Hypothese aus einem Workshop an der HfH: „Welchen Einfluss hat die Akzeptanz der Schulleitung auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik?“ Bald war klar, dass die schwache empirische Basis – es wurden bisher kaum Studien zum Thema gemacht – keine genügende Grundlage für eine Masterthese sein kann. So musste die Fragestellung angepasst und weiter geöffnet werden. Um Auswirkungen von Schulleitungen auf die Lehrpersonen für Heilpädagogik studieren zu

können, mussten Merkmale von Schulleitungspersonen gefunden werden, welche sich möglicherweise auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik auswirken. Führungsstile zu untersuchen, war die logische Folge. Auch hier liessen sich kaum Quellen finden, welche sich im System Schule bereits mit Führungsstilen befasst haben. Dieses Thema stellte sich in den Augen des Autors aber schnell als sehr spannend heraus und wurde darum weiterverfolgt. Die Recherchen wurden zunächst sehr breit gemacht und führten in die unterschiedlichsten Fachgebiete: So sind Führungsstile zum Beispiel immer wieder untersucht worden, aber meistens im Kontext der Wirtschaft und Unternehmungsführung.

Die fehlenden empirischen Grundlagen zum Thema im Kontext der Schule galt es nun also selbst zu finden. Die Anfangsfrage nach den Auswirkungen des Führungsstils war nun mehr zu einer untergeordneten Frage geworden. Zuerst musste überhaupt herausgefunden werden, **wie** an Schulen geführt wird und welche Führungsstile sich die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wünschen.

In dem Sinn war die Forschungsfrage immer ein wichtiger Wegweiser im Prozess. Auch wenn sich die genaue Frage immer wieder angepasst hat, so gab sie immer die Richtung vor und führte konsequent zu neuen Entscheidungen und auch neuen Fragestellungen.

6.3.2 Forschungsmethoden

Neben der Literaturrecherche stand die Befragung mit einem Online-Fragebogen im Zentrum dieser Untersuchung. Diese Methoden sollen nach den Hauptgütekriterien empirischer Forschung reflektiert werden. Die Dokumentenanalyse steht am Anfang jeglicher Forschung. Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, gibt es kaum Literatur zum Thema Führungsstile in Bezug zur Schule. Als aufschlussreicher stellte sich aber eine erweiterte Recherche auch in anderen Fachgebieten heraus: Gerade im Forschungsbereich der Wirtschaft wurden Führungsstile schon gut durchleuchtet. Ebenfalls hilfreich waren andere Abschlussarbeiten, sowohl von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, wie auch von Schulleitungen. Oft konnte durch die Analyse auch etwas „unpassender“ Quellen weitere, passende Literatur gefunden werden. Eine sorgfältige Verwaltung aller Quellen mit der Software Citavi und eine übersichtliche Ordnung der Bücher, Texte und Onlinequellen waren sehr förderlich für das effiziente Arbeiten mit vielen Quellen.

Die einzelnen Quellen wurden jeweils auf die wichtigsten Gütekriterien empirischer Forschung überprüft und kritisch durchleuchtet. In dieser Arbeit sind alle Aussagen aus fremden Quellen klar gekennzeichnet und können von Leserinnen und Leser überprüft werden.

Der Fragebogen wurde aufgrund der Literaturrecherchen und zwei Kurzinterviews erstellt. Er basiert auf keinem bestehenden Fragebogen, sondern wurde für diese Arbeit neu entwickelt und konnte darum im Vorherein nur teilweise auf Objektivität, Reliabilität und Validität überprüft werden (vgl. Kapitel 4.2). Das Erarbeiten des Fragebogens stellte einen der grössten und wichtigsten Schritte in dieser Untersuchung dar. Die Objektivität wird vom Autoren als gut eingeschätzt: Die Ergebnisse sind unabhängig vom Untersucher und die Onlinebefragung stellt die Anonymität der Befragten sicher. Eine gewisse Verzerrung der Objektivität ist aber durch den Fragebogen selbst gegeben. Da die Fallbeispiele und die Antwortmöglichkeiten vom Autoren selbst entwickelt wurden, ergibt sich automatisch ein Bezug zwischen dem Untersucher und dem zu untersuchenden Thema. Diesem Fakt wird aber in der Diskussion der Ergebnisse Rechnung getragen, indem die

Ergebnisse möglichst direkt auf ein Fallbeispiel bezogen werden und Verallgemeinerungen vorsichtig geäußert werden.

Eine Befragung hat eine möglichst grosse Reliabilität, wenn die Stichprobe möglichst gut zur Forschungsfrage passt. Da in der vorliegenden Arbeit nach der Situation im ganzen Kanton Graubünden gefragt wird, müsste die Stichprobe auch möglichst gross sein. Leider stellte sich das Verteilen des Fragebogens an eine möglichst grosse Anzahl Personen als grosse Herausforderung heraus. Obwohl schlussendlich sehr viele Schulleitungen und Lehrpersonen für Heilpädagogik angeschrieben werden konnten, machte nur ein kleiner Teil der Bündner Schulleitungen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Befragung mit. Die eher tiefe Rücklaufquote spricht darum gegen eine hohe Reliabilität. Es können also nur beschränkt gültige Aussagen für den ganzen Kanton gemacht werden. Weiter spielen die Verständlichkeit und die Klarheit des Fragebogens eine wichtige Rolle um die Eindeutigkeit der Ergebnisse zu bewerten. Trotz eines Pretests, welcher die Reliabilität erhöht, kann nicht garantiert werden, dass die Verständlichkeit des Fragebogens in jedem Fall gewährleistet ist. Ein besonderes Merkmal des Kantons Graubünden ist die Dreisprachigkeit. Dadurch, dass die Befragung nur auf Deutsch angeboten wurde, ist es gut möglich, dass anderssprachige Schulleitungen und Lehrpersonen auf eine Teilnahme verzichtet haben.

Das Gleiche gilt für die Validität: es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die Fallbeispiele und die Antwortmöglichkeiten von den Befragten gleich verstanden und interpretiert werden, wie von dem Autor. Die Fallbeispiele stützen sich auf die Literaturrecherche, die Kurzinterviews mit zwei Schulleitenden und auf die Hypothesen - repräsentieren also die Forschungsfragen. Folgende Schwachpunkte des Fragebogens konnten, trotz einem Pretest mit drei Personen, erst bei der Auswertung entdeckt werden: Die hohe Abbruchquote führte zu einer kleineren Anzahl verwertbarer Fragebogen. Da ein grosser Teil der Abbrüche bei der gleichen Frage erfolgte (vgl. Kapitel 5.1), muss diese Frage besonders kritisch betrachtet werden. Es handelt sich dabei um die Selbsteinschätzung des Führungsstils für Schulleitende und um die Einschätzung des Führungsstils der Schulleitung für Lehrpersonen für Heilpädagogik. Diese Frage stellte sich als zu komplex heraus. Die Probanden mussten für diese Frage eine Tabelle lesen und wurden mit den vier Fachbegriffen für die Führungsstile konfrontiert. Bei der Auswertung stellte sich zudem heraus, dass die Antworten auf diese Frage kaum zu den Antworten in den Fallbeispielen passen. Bei einer erneuten Befragung würde sich ein kompletter Verzicht auf diese Frage empfehlen.

Kritisch zu untersuchen ist auch die Anzahl der Fallbeispiele. Mehr Fallbeispiele würden die Zuverlässigkeit des Fragebogens erhöhen, aber die Zumutbarkeit des Fragebogens gefährden. Angesichts der vielen Abbrüche der Befragung durch die Probanden ist hier sehr vorsichtig zu operieren. Die gewählte Anzahl von zehn Fallbeispielen ist für eine Befragung, wie sie im Rahmen dieser Studie durchgeführt wurde, ein guter Kompromiss zwischen der Zuverlässigkeit und der Zumutbarkeit.

Zur Diskussion steht auch die Auswahl der Fallbeispiele. Die gewählten Fallbeispiele beziehen sich zu einem grossen Teil auf den Bereich Schulentwicklung und weniger auf den Bereich Schulmanagement (vgl. Dubs (1994) und Kapitel 3.2.1). Dies wurde mit dem Gedanken gemacht, dass der Bereich Schulentwicklung in Bezug auf den Einfluss auf die Arbeit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bedeutungsvoller ist. Auf der anderen Seite wird dadurch ein Bereich vernachlässigt, welcher für die Zufriedenheit des Teams unter

Umständen nicht unwichtig ist. So könnte sich auch erklären, wieso die Zufriedenheit scheinbar in keiner Relation zu den Führungsstilen steht.

Eine grosse Unsicherheit bei einem neu entwickelten Fragebogen ist immer die Verständlichkeit und Klarheit. Die Frage an die Lehrpersonen für Heilpädagogik nach der Zufriedenheit mit dem Führungsstil ihrer Schulleitung könnte zum Beispiel sehr leicht falsch interpretiert werden. Der abstrakte Begriff „Führungsstil“ könnte hier insofern unbeachtet bleiben, dass die Frage im Sinne von „Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Schulleitung?“ beantwortet werden könnte. Damit würden Faktoren wie Sympathie und Antipathie dazukommen und die Antworten ungenauer machen.

Die Auswertung nach Führungsstilen führte zu einer relativ undifferenzierten Datenbasis und lässt nur einen Überblick über die Führungsstile der Schulleitungen und die erwünschten Führungsstile der Lehrpersonen für Heilpädagogik zu. Führungsstile vereinen jeweils mehrere Dimensionen in sich (vgl. Aspekte von Wunderer (2006) und Kapitel 3.4). Eine Auswertung nach Dimensionen war dadurch nicht immer klar möglich. Eine alternative Fragestellung würde sich anbieten um noch differenziertere Daten zu gewinnen: Man könnte die Fallbeispiele und die Antworten anstatt nach Führungsstilen nach den Dimensionen von Wunderer erarbeiten. Beispielsweise wären hier auch skalierte Antwortmöglichkeiten eine Option (vgl. Tabelle 3). Dies würde weitere Auswertungsmöglichkeiten zulassen.

Bei der Auswertung konnten weitere mögliche Probleme des forschungsmethodischen Vorgehens festgestellt werden. Während die Befragung einen guten Überblick über eine grosse Personenzahl liefert, sind Aussagen zu einzelnen Schulhausteams nur teilweise valide. Pro Team haben jeweils nur zwei oder drei Personen an der Befragung teilgenommen. Aussagen von Klassenlehrpersonen sind gar nicht vorhanden. Um hier genauere Ergebnisse zu erhalten, wären qualitative Untersuchungen einzelner Teams besser geeignet. In einem qualitativen Setting hätte auch genauer auf eventuelle Auswirkungen von Führungsstilen eingegangen werden können.

6.4 Überprüfung der Zielerreichung

In diesem Unterkapitel sollen zunächst die Hypothesen aus dem Kapitel 3.6 überprüft werden und anschliessend die Fragestellung der Arbeit mit den Untersuchungsergebnissen verglichen werden.

Führungsstile von Schulleitungen lassen sich anhand eines Fragebogens in vier Gruppen einteilen.

Diese Hypothese muss aufgrund der vorhandenen Ergebnisse verworfen werden. Die Befragung zeigte bei keinen Schulleitungspersonen ein klares Bild, welches auf einen bestimmten Führungsstil hinweisen würde. Alle Schulleitungspersonen wählten Antwortmöglichkeiten verschiedener Führungsstile.

Der Führungsstil einer Schulleitung ist von der Situation abhängig.

Der Einflussfaktor Situation scheint einen grossen Einfluss auf das Führungsverhalten einer Schulleitung zu haben. Je nach geschilderter Situation reagieren die Schulleitungen sehr unterschiedlich. Es lassen sich über alle Situationen gesehen sogar Tendenzen feststellen, in welchen Situationen welche Führungsstile eher benutzt werden. Diese Hypothese kann bestätigt werden.

Je nach Situation gibt es Führungsstile, welche von den Lehrpersonen für Heilpädagogik als optimal angesehen werden.

Von „optimalen“ Führungsstilen für bestimmte Situationen kann nicht gesprochen werden. Es lässt sich aber feststellen, dass je nach Situation andere Führungsstile öfter von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gewünscht werden.

Bei pädagogischen Fragestellungen wird der *Instructional Leadership* von den Schulleitungen am meisten angewendet.

Die Antworten der Schulleitungen zeigen, dass bei pädagogischen Problemstellungen am häufigsten mit dem *Instructional Leadership* reagiert wird. Diese Hypothese kann als verifiziert betrachtet werden.

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen präferieren bei pädagogischen Fragestellungen mehr Mitspracherecht, also mehr Partizipation.

Die Lehrpersonen für Heilpädagogik wählten bei pädagogischen Fragestellungen ähnlich oft den *Instructional Leadership* wie die Schulleitungen. Besonders bei gravierenderen Problemen wird die direkte Einflussnahme durch die Schulleitung geschätzt. Unterschiede finden sich eher bei kleineren Problemen, bei welchen Schulleitungen die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eher mehr Partizipation wünschen. Diese Hypothese kann weder angenommen noch verworfen werden.

Bei organisatorischen Aufgaben wird von den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine hohe Partizipation geschätzt.

Organisatorische Entscheidungen, welche einen Einfluss auf das ganze Team haben, werden von den Schulleitungen oft im Sinne des *Distributed Leaderships*, also demokratisch gefällt. Dies wird auch von dem grössten Teil der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen so gewünscht. Diese Aussage kann angenommen werden.

Administrative Aufgaben überlassen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gerne den Schulleitungen.

Im Fragebogen wurde der administrative Aufgabenbereich der Schulleitungen nicht genügend angesprochen um eine Aussage bezüglich dieser Hypothese zu machen.

Je belastender ein Problem für eine Lehrperson ist, desto mehr wünscht sich diese eine starke Führung der Schulleitung (Verantwortung abgeben können).

Diese Hypothese konnten anhand der vorhandenen Daten verifiziert werden. Je gravierender sich ein Problem auf eine Lehrperson auswirkt, desto eher wurden Führungsstile gewählt, welche einen höheren Organisationsaspekt und einen tieferen partizipativen Aspekt aufweisen.

Die Zufriedenheit der Lehrpersonen für Heilpädagogik kann mit dem Führungsstil der Schulleitung in Relation gebracht werden.

Die vorliegende Untersuchung konnte keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Führungsstil einer Schulleitungsperson und der Zufriedenheit der Lehrpersonen für Heilpädagogik aufzeigen. Diese Hypothese muss verworfen werden.

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit soll an diesem Ort noch einmal angeführt und mit den Ergebnissen verglichen werden:

Welche Führungsstile haben Schulleitungen integrativer Schulen in Graubünden? Welche Führungsstile wünschen sich die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von ihrer Schulleitung? Welche Auswirkungen hat der Führungsstil der Schulleitung auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik?

Die ersten beiden Teilfragen konnten im Kapitel 5 bereits ausführlich erläutert werden. Die kürzeste mögliche Antwort darauf ist, dass Schulleitungen einen situativen Führungsstil haben und dass dies auch von den Lehrpersonen für Heilpädagogik so gewünscht wird. Die Auswirkung des Führungsstils auf die Arbeit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen kann aber anhand dieser Untersuchung nicht vollständig beantwortet werden. Die Literaturrecherche und der Vergleich der sich überschneidenden Aufgabengebiete (vgl. Kapitel 3.3) zeigt aber, dass die Bereiche „Forschen, Entwickeln, Reflektieren“ und „Kontext gestalten und entwickeln“, sowie „Beraten“ (vgl. Kapitel 3.1.1 und Steppacher, 2014) besonders viele Überschneidungen mit den Aufgaben der Schulleitung haben und sich darum deren Führungsstil am meisten auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik auswirkt. Die Aussagen von Hattie (2016, vgl. Kapitel 3.5) lassen zudem vermuten, dass Schulleitungen, welche auf pädagogische Fragestellungen mit dem *Instructional Leadership* reagieren einen positiven Einfluss auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler, und damit wahrscheinlich auch auf die Lehrpersonen für Heilpädagogik, haben. Weitere Einflussfaktoren der Schulleitung auf die Arbeit der Heilpädagogik sind nach Hattie (2016, S. 175) die Motivierung der Lehrpersonen, Erwartungen der Schulleitung, Ressourceneinteilung, organisatorische Strukturen, das Anleiten der Schulleitung zur Reflexion des Unterrichts und Kommunikation. Auch Bösch et al. (2009) nennen die Kommunikation zwischen Schulleitung und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen als zentrales Element für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Klärung von Rollen und das Abgeben von Verantwortung an die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, also ein hoher Organisations- und partizipativer Aspekt, wird ebenfalls als förderlich aufgeführt. Castelmur und Janett (2013) nennen die Wertschätzung, also den prosozialen Aspekt eines Führungsstils, durch die Schulleitung als wichtigen Einflussfaktor auf die Arbeitszufriedenheit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Auf das Belastungsempfinden der Lehrpersonen für Heilpädagogik hat die Schulleitung ebenfalls einen grossen Einfluss, dies besonders im administrativen Bereich (vgl. Gurt, 2017). Nicht zuletzt ist die Akzeptanz der Schulleitung ein wichtiger Einflussfaktor auf die Möglichkeiten der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Je mehr Akzeptanz für eine Schulleitung in einem Team vorhanden ist, desto mehr Handlungsmöglichkeiten haben die Lehrpersonen für Heilpädagogik in einem Team (vgl. Barth & Kocher, 2011; Weber, 2016).

6.5 Weiterführende Fragestellungen

Die durch diese Studie gewonnene Übersicht über Schulleitungen und Lehrpersonen für Heilpädagogik im Kanton Graubünden kann nun als Grundlage für weitere Studien dienen. Qualitative Studien in einzelnen

Schulteams könnten die Zusammenhänge zwischen Führungsstil und der Arbeit der Heilpädagogik genauer durchleuchten und zu neuen Schlüssen führen. Für eine solche Studie würde sich die Einteilung von Führungsstilen mit den Dimensionen von Wunderer (2006) anbieten. Eine Kategorisierung nach nur vier Führungsstilen hat sich in dieser Untersuchung als ungenügend genau erwiesen.

Hattie (2016, S. 276) hat festgestellt, dass für das Lernen der Schülerinnen und Schüler die Beziehung zur Lehrperson eines der wichtigsten Merkmale ist (hohe Effektstärke von 0.72). Warum könnte das nicht auch auf der Ebene Schulleitungen – Lehrpersonen zutreffen? Möglicherweise wird der Führungsstil auf Kosten der Beziehung überbewertet. Die Studien von Castelmur und Janett (2013) bestätigen die Wichtigkeit der Wertschätzung der Lehrpersonen für Heilpädagogik durch die Schulleitung. Hier könnten weitere Untersuchungen zu dem Zusammenhang zwischen Beziehung und Zufriedenheit mit einem Führungsstil respektive Schulleitungsperson interessant sein.

Schulen, Schulleitungen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bewegen sich in einem sich ständig verändernden Umfeld. Untersuchung zu Veränderungen in Teams, im Zusammenhang mit der Führung der Schule (wie zum Beispiel von Beerli, 2015 oder Bösch et al., 2009), könnten durch den Einbezug von Überlegungen zum Führungsstil oder Führungsgrundsätzen eine weitere Dimension gewinnen.

6.6 Schlussbemerkungen

Der Erarbeitungsprozess dieser Masterarbeit war eine intensive und interessante Zeit. Die Auseinandersetzung mit Themen wie Schulleitung, Führungsstile und deren Auswirkungen führte zu vielen interessanten und angeregten Diskussionen. Viele Personen aus dem schulischen Umfeld, aber auch Aussenstehende, zeigten grosses Interesse an meinen Forschungen und konnten so nicht nur meine Motivation und mein eigenes Interesse weiter vergrössern, sondern mich auch zu neuen Fragestellungen und Gedanken inspirieren.

Während die Arbeit mit Stapeln von Büchern und den vielen erhaltenen Daten teilweise ernüchternd war und es oft sehr schwierig war diese zu verstehen und zu interpretieren, so hat mich das Endergebnis doch sehr gefreut: Grundsätzlich sind sich die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und die Schulleitungen im Kanton Graubünden ziemlich einig wie eine gute Schule geführt werden soll. Dies zeigte sich auch in der Zufriedenheit, welche in einem guten Bereich liegt.

Für mich persönlich steht eine weitere Erkenntnis im Zentrum: Schulleitungen sind ein wichtiger Teil des Schulteams und können einen grossen Einfluss auf die Entwicklung einer Schule und auf die Entwicklung und die Arbeit jedes einzelnen Teammitglieds haben. Wie eine Schulleitung führt, hängt stark von der Situation und damit auch vom Rest des Teams ab. Damit die Schulleitungspersonen ihren Führungsstil selbst einschätzen und weiterentwickeln können, sind auch sie auf Rückmeldungen angewiesen. An dieser Stelle darum ein ganz einfacher, und offensichtlicher Tipp: Nur durch regelmässiges und ehrliches Feedback kann eine Zusammenarbeit funktionieren.

Für das Gelingen dieser Arbeit konnte ich auf viel Unterstützung von verschiedenen Seiten zählen. Ein ganz besonderer Dank geht an meine Frau, welche mich jederzeit unterstützt und mich in besonders stressigen Moment nicht nur ausgehalten, sondern auch beruhigt hat. Vielen Dank auch an meine Betreuerin lic. phil.

Esther Brenzikofer Albertin. Sie hat mich durch die Achterbahnfahrt der Themenfindung begleitet und war bei Fragen und Unsicherheiten jederzeit erreichbar. Auch bei Prof. Dr. phil. Martin Venetz möchte ich mich herzlich für das Interesse und die kompetente und hilfreiche Beratung bezüglich der Forschungsmethoden bedanken. Ein grosses Dankeschön gebührt auch Jöri Schwärzel, Leiter der Geschäftsstelle des LEGR, für sein Interesse, das genaue Studium des Fragebogens und seine Unterstützung beim Versand der Fragebogen. Ein letzter grosser Dank geht an alle Schulleitungspersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen welche sich Zeit genommen haben um an meiner Befragung teilzunehmen und so zu dieser Arbeit beigesteuert haben.

7 Literaturverzeichnis

- Amt für Volksschule und Sport. (2013). *Richtlinien. Sonderpädagogische Massnahmen*. Zugriff am 13.3.17.
Verfügbar unter
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/sonderpaedagogischeMassnahmen/Seiten/Integrative-Foerderung.aspx>
- Amt für Volksschule und Sport. (2016). *Schulträgerschaften Volksschule. Schuljahr 2016/17*. Zugriff am 28.01.2017. Verfügbar unter
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/schulen/Seiten/Schultraegerschaften.aspx>
- Amt für Volksschule und Sport. (2017). *Schulträgerschaften Volksschulen*. Zugriff am 17.03.2017. Verfügbar unter
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Schulbetrieb/schulen/Seiten/Schultraegerschaften.aspx>
- Barth, D. & Kocher, M. (2011). Wirkungen gesetzlich verordneter Schulentwicklung. Die Umsetzung des Zürcher Volksschulgesetzes (2005) im sonderpädagogischen Bereich. *Sonderpädagogische Förderung heute* (56), 414-436.
- Beerli, R. (2015). *Umsetzung der schulischen Integration im Kanton Graubünden. Erfahrungen an Schulen ohne Schulleitung*. Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HFH. Zürich.
- Bonsen, M. (2010a). Die Bedeutung der Schulleitung für die Schulentwicklung. In T. Bohl, W. Helsper, H. G. Holtappels & C. Schelle (Hrsg.), *Handbuch Schulentwicklung. Theorie - Forschung - Praxis* (UTB, 8443 : Schulpädagogik, 1. Aufl., S. 199-203). Stuttgart: UTB.
- Bonsen, M. (2010b). Einführung: Schule leiten. In T. Bohl, W. Helsper, H. G. Holtappels & C. Schelle (Hrsg.), *Handbuch Schulentwicklung. Theorie - Forschung - Praxis* (UTB, 8443 : Schulpädagogik, 1. Aufl., S. 189-195). Stuttgart: UTB.
- Bösch, S., Jauch, E. & Solenthaler, A. (2009). *Die Rolle der Schulleitung aus der Sicht von Schulischen Heilpädagogen / -pädagoginnen, Klassenlehrpersonen, Therapeuten / Therapeutinnen und Schulleitungen*. Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HFH. Zürich.
- Castelmur, B. & Janett, C. (2013). *Arbeitszufriedenheit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden. Untersuchung der Arbeitszufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen im integrativen Setting*. Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HFH. Zürich.
- Der Grosse Rat des Kantons Graubünden. (2012). Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz).
- Dubs, R. (1994). *Die Führung einer Schule. Leadership und Management* (Schriftenreihe für Wirtschaftspädagogik, Bd. 21, 1. Aufl.). Zürich: Verlag des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes.

- Dubs, R. (2006). Führung. In H. Buchen (Hrsg.), *Professionswissen Schulleitung* (Beltz Handbuch, 1. Aufl., S. 102-176). Weinheim: Beltz.
- Flick, U. (2013). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (Originalausgabe, 10. Auflage.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gurt, K. (2017). Schulqualität beginnt mit der Gesundheit der Lehrperson. Umgang mit Belastungen und Ressourcen im Schulalltag. *Bündner Schulblatt*, 2017 (2), 6-7.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen* (Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hattie, J. (2016). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen* (Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe, 2. korrigierte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Huber, S. G. (2012). Zwölf Thesen zur guten Schulleitung. In SchulVerwaltung (Hrsg.), *SchulTrends. Sonderausgabe der SchulVerwaltung* (1/2012, S. 8-11). Köln: Carl Link.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HFH. (2013). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben - Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick* (Schriber, S. & Steppacher, J., Hrsg.), Zürich.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HFH. (2017). *Studium. Aktuelle Seite MA Schulische Heilpädagogik*. Zugriff am 15.03.2017. Verfügbar unter <https://www.hfh.ch/de/studium/ma-schulische-heilpaedagogik/>
- Jenewein, W. & Heidbrink, M. (2008). *High-Performance-Teams. Die fünf Erfolgsprinzipien für Führung und Zusammenarbeit*. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Koch, K. (2015). Kopf oder Zahl - Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 41-48). Göttingen: Hogrefe.
- Lienhard, P. (2011). *Rezeptbuch Schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1., Auflage). Bern: Haupt.
- Patt, U. (2012, 05. März). *Wie führt man Lehrpersonal? Handreichung zur Personalführung an Schulen*. MAS Abschlussarbeit, Pädagogische Hochschule Zentralschweiz. Luzern.
- Pipus, S. (2015). *Führungsstile im Vergleich. Kritische Betrachtung der Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation*. Hamburg: disserta Verlag.
- Ricken, G. (2015). Planung von Stichproben. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 89-99). Göttingen: Hogrefe.
- Röder, M. & Müller, A. R. (2015). Befragungen mit einem Fragebogen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 81-88). Göttingen: Hogrefe.
- Scheer, D., Laubenstein, D. & Lindmeier, C. (2014). Die Rolle von Schulleitung in der Entwicklung des inklusiven Unterrichts in Rheinland-Pfalz. Vorstellung eines Forschungsdesigns im Rahmen der Schulbegeleitforschung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2014 (4), 147-155.

- Sikora, S. (2015). Messinstrumente. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 76-80). Göttingen: Hogrefe.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HFH.
- Steppacher, J. (2016). Aufgaben und Kompetenzen von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der inklusiven Schule, Schnittstellen und Kooperationen. In Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik (Hrsg.), *Integras - Tagung Sonderpädagogik. Fachwissen - zur rechten Zeit am rechten Ort* (S. 2-6). Zürich.
- Urton, K., Wilbert, J. & Hennemann, T. (2014). Der Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Integration und der Selbstwirksamkeit von Schulleitungen und deren Kollegien. *Empirische Sonderpädagogik, 2014* (6), 3-16.
- Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz VSLCH. (2015). *Berufsleitbild Schulleitung*. Zugriff am 17.3.2017. Verfügbar unter <http://www.vslch.ch/index.php/beruf-schulleiterin/berufsbild>
- Weber, B. (2016, März). *Beratung SHP – KLP in der integrativen Schule*, Zürich.
- Weber, M. (1980). *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie*. Zugriff am 25.03.2017. Verfügbar unter <http://www.zeno.org/Soziologie/MWeber,+Max/Grundri%C3%9F+der+Soziologie/Wirtschaft+und+Gesellschaft>
- Wikipedia. (2017). *Führungsstil*. Zugriff am 01.04.2017. Verfügbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrungsstil>
- Wissinger, J. (2007). Does School Governance matter? Herleitungen und Thesen aus dem Bereich "School Effectiveness and School Improvement". In H. Altrichter, T. Brüsemeister & J. Wissinger (Hrsg.), *Educational Governance. Handlungskoordination und Steuerung im Bildungssystem* (Educational governance, Bd. 1, 1. Aufl., S. 105-129). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wissinger, J. (2010). Leitungs- und Führungstheorien. In T. Bohl, W. Helsper, H. G. Holtappels & C. Schelle (Hrsg.), *Handbuch Schulentwicklung. Theorie - Forschung - Praxis* (UTB, 8443 : Schulpädagogik, 1. Aufl., S. 203-209). Stuttgart: UTB.
- Wunderer, R. (2006). *Führung und Zusammenarbeit. Eine unternehmerische Führungslehre* (6., überarb. Aufl.). Neuwied: Luchterhand.

8 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen der Führungsgrundsätze nach Wunderer (2006).	15
Tabelle 2: Kurzbeschreibung der Führungsstile	18
Tabelle 3: Einordnung der Führungsstile in die Dimensionen von Wunderer (2006).	19
Tabelle 4: Fallbeschreibung in den verschiedenen Versionen.	28
Tabelle 5: Antwortmöglichkeiten in den verschiedenen Versionen.	29
Tabelle 6: Rücklauf der Befragung	31
Tabelle 7: Kreuztabelle Alter / Geschlecht der befragten Schulleitungspersonen	32
Tabelle 8: Kreuztabelle Alter / Geschlecht der befragten Lehrpersonen für Heilpädagogik	33
Tabelle 9: Kreuztabelle Anzahl der Schülerinnen und Schüler / Funktion	33
Tabelle 10: Kreuztabelle Zufriedenheit mit dem Führungsstil / Funktion	34
Tabelle 11: Überblick über die Führungsstile, Abkürzungen und die zugeordnete Farbkodierung.	35
Tabelle 12: Kreuztabelle Einschätzung des Führungsstils der SL / Funktion	35
Tabelle 13: Übersicht über die Antworten im Team A.	43
Tabelle 14: Übersicht über die Antworten im Team B.	43
Tabelle 15: Übersicht über die Antworten im Team C.	43
Tabelle 16: Übersicht über die Antworten im Team D.	43
Tabelle 17: Übersicht über die Antworten im Team E.	43
Tabelle 18: Übersicht über die Antworten im Team F.	44
Tabelle 19: Übersicht über die Antworten im Team G.	44
Abbildung 1: Gesamtdesign der Masterarbeit	7
Abbildung 2: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Steppacher, 2014, S. 9).	10
Abbildung 3: Führung einer Schule (Dubs, 1994, S. 19).	11
Abbildung 4: Sich überschneidende Aufgaben von Schulleitung und Schulischer Heilpädagogik	13
Abbildung 5: Führungsstil, Führungsverhalten und Führungswirkung	14
Abbildung 6: Modell der Akzeptanz der Beratung (Weber, 2016).	22
Abbildung 7: Erhebung auf zwei Ebenen	25
Abbildung 8: Beispiel für einen Teil der Onlinebefragung (SHP)	28
Abbildung 9: Auszug aus dem Fragebogen: Einschätzung des Führungsstils (Version SL)	32
Abbildung 10: Führungsstile über alle Fallbeispiele der Schulleitungen (Vergleich: Fallbeispiele / Selbsteinschätzung / Fremdeinschätzung).	36
Abbildung 11: Gewünschter Führungsstil über alle Fallbeispiele aus der Sicht der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.	37
Abbildung 12: Führungsstile der Schulleitungen, gruppiert nach der Selbsteinschätzung	37
Abbildung 13: Gewünschte Führungsstile der einzelnen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.	38
Abbildung 14: Führungsstile pro Fallbeispiel (Vergleich zwischen den Schulleitungen und den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen).	39
Abbildung 15: Vergleich zwischen den Antworten der Schulleitungen und der Lehrpersonen für Heilpädagogik, bezogen auf einzelne Fallbeispiele.	41
Abbildung 16: Vergleich zwischen den Antwortprofilen der besonders zufriedenen und den besonders unzufriedenen Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.	45

Anhang I Kurzprotokolle der Interviews

Kurzprotokoll: Interview mit E. H. am 9.12.2016

Leitfrage: Welche Führungstätigkeiten sind für dich besonders herausfordernd?

- Hospitationen: Sind nicht immer erwünscht und das Feedback muss sehr sensibel formuliert werden.
- LP haben Probleme mit Klassenführung oder einzelnen SuS – wie stark soll ich mich einmischen? Es ist schwierig das Mass zu finden – gerade wenn man die LP noch nicht so gut kennt.
- Zusammenarbeit zwischen den LP funktioniert nicht immer gut – diese zu forcieren funktioniert nicht immer.
- Eltern die sich über eine LP beschwerten: Umgang ist nicht immer ganz einfach
- Ich bin immer nur bei schwierigen Gesprächen mit Eltern dabei – so entsteht für mich ein etwas verzerrtes Bild.
- Schulentwicklung: Wie stark darf ich mein Team in eine bestimmte Richtung leiten, wie stark soll das Team selbst bestimmen können?
- Stundenplanung: Oft kollidieren so viele Interessen miteinander, dass man es nicht allen recht machen kann

Kurzprotokoll: Interview mit A. M. am 24.2.2017

Leitfrage: Welche Führungstätigkeiten sind für dich besonders herausfordernd?

- Alle Personalentscheide.
- Pensenplanung: Da geht es ums Geld und da sind Lehrpersonen oft sehr heikel.
- Präsenzzeiten von Teilzeit-LP: Oft wollen Teilzeit-LP nicht an allen Sitzungen teilnehmen oder von Arbeitsgruppen befreit werden – so fehlen diesen oft Informationen und es gibt Unstimmigkeiten.
- Viele Lehrpersonen fühlen sich bevormundet wenn ich eine Entscheidung ohne vorher nachzufragen fälle.
- Teilweise verstehen LP die Komplexität des System Schule nicht und schauen nur für ihr eigenes Schulzimmer.
- Durch die grosse Altersdurchmischung ist es oft schwierig einen Konsens im Team zu finden.
- Viele – gerade ältere LP – werden nicht gerne hospitiert und nehmen Tipps oft nicht gerne an. Bei jüngeren LP ist das meistens etwas anders.

Anhang II E-Mail an Schulleitungspersonen

Von: Mauro Casanova [mailto:casanova.mauro@learnhfh.ch]

Gesendet: Freitag, 17. März 2017 09:00

An: [REDACTED]@[REDACTED].ch

Betreff: Führungsstile der Schulleitungen im Kanton GR

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter

Im Rahmen meines Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich schreibe ich meine Masterarbeit. Das Thema der Arbeit sind Führungsstile der Schulleitungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik.

Für meine Untersuchungen bin ich auf die Mitarbeit möglichst vieler Schulleitungspersonen aus dem Kanton Graubünden angewiesen. Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, die Online-Befragung unter <http://limesurvey.learnhfh.ch/index.php/957133/lang-de> auszufüllen.

Zeitbedarf für diese Befragung: 10-20 Minuten.

Bei Fragen erreichen Sie mich per E-Mail: casanova.mauro@learnhfh.ch

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und freundliche Grüsse

Mauro Casanova

--

Mauro Casanova

Rotbuchenweg 21

CH-7000 Chur

casanova.mauro@learnhfh.ch

--

Anhang III E-Mail an SHP (via HfH)

Von: lehrberufe [mailto:lehrberufe@hfh.ch]

Gesendet: Montag, 20. März 2017 13:04

An: [REDACTED]@[REDACTED].ch

Betreff: Befragung MA / Im Auftrag von Carlo Wolfisberg

Im Auftrag von Carlo Wolfisberg

Liebe Studierende

Ich leite Euch eine Anfrage eines Studienkollegen aus Graubünden weiter:

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Im Rahmen meines Studiums an der HfH schreibe ich meine Masterarbeit. Das Thema der Arbeit sind Führungsstile der Schulleitungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik.

Für meine Untersuchungen bin ich auf die Mitarbeit möglichst vieler SHP aus dem Kanton Graubünden angewiesen. Bitte nimm dir kurz Zeit, die Online-Befragung unter <http://limesurvey.learnhfh.ch/index.php/957133/lang-de> auszufüllen.

Zeitbedarf für diese Befragung: ca. 10-20 Minuten.

Bei Fragen erreichst du mich per E-Mail unter casanova.mauro@learnhfh.ch.

Herzlichen Dank für deine Mitarbeit und freundliche Grüsse

Mauro Casanova

Freundliche Grüsse

Sekretariat Departement 1

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH

Schaffhauserstrasse 239

Postfach 5850

8050 Zürich

T +41 (0)44 317 11 41

F +41 (0)44 317 11 10

lehrberufe@hfh.ch

<http://www.hfh.ch>

Masterarbeit

Mauro Casanova

Anhang

Anhang IV E-Mail an SHP (via LEGR)

Von: Geschäftsstelle LEGR [mailto:geschaeftsstelle@legr.ch]

Gesendet: Dienstag, 28. März 2017 14:49

An: [REDACTED]@[REDACTED].ch

Betreff: Befragung von Bündner SHP

Geschätzte Mitglieder

Untenstehend finden Sie einen Brief mit einem Umfragelink für eine studentische Masterarbeit in Heilpädagogik. Wir empfehlen Ihnen, bei der Umfrage mitzumachen. Die Ergebnisse dürften für unsere Arbeit interessant sein.

Der LEGR gibt keine Adressen der Mitglieder an Dritte. Sind wir jedoch an Ergebnissen von wissenschaftlichen Studien interessiert, versenden wir selbst eine Umfrage an die Mitglieder. Das passiert sehr selten – wie mit diesem Email für unser Mitglied Mauro Casanova.

Jöri Schwärzel

Lehrpersonen Graubünden LEGR

0041 81 633 20 23

geschaeftsstelle@legr.ch

www.legr.ch

Sehr geehrte Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Im Rahmen meines Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich schreibe ich meine Masterarbeit. Das Thema der Arbeit sind Führungsstile der Schulleitungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik.

Für meine Untersuchungen bin ich auf die Mitarbeit möglichst vieler SHP aus dem Kanton Graubünden angewiesen. Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, die Online-Befragung unter <http://limesurvey.learnhfh.ch/index.php/329543/lang-de> auszufüllen.

Zeitbedarf für diese Befragung: 10-20 Minuten.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne per E-Mail zur Verfügung: casanova.mauro@learnhfh.ch

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und freundliche Grüsse

Mauro Casanova

Anhang V Fragebogen (Tabellarische Übersicht)

Fallbeispiel 1

Eine unerfahrene KLP fragt Sie um Rat im Umgang mit einem schwierigen Schüler. Der Schüler störe den Unterricht massiv und die KLP fühlt sich überfordert mit der Situation. Sie erzählt, dass sie schon alles Mögliche ausprobiert habe, es aber einfach nicht besser werde.

Eine unerfahrene KLP fragt die SL um Rat im Umgang mit einem schwierigen Schüler. Der Schüler störe den Unterricht massiv und die KLP fühlt sich überfordert mit der Situation. Sie erzählt, dass sie schon alles Mögliche ausprobiert habe, es aber einfach nicht besser werde.

Instructional Leadership Sie machen einen Unterrichtsbesuch in der betroffenen Klasse und geben der KLP Tipps, wie man den Unterricht umgestalten könnte.

Die SL macht einen Unterrichtsbesuch in der betroffenen Klasse und gibt der KLP Tipps wie man den Unterricht umgestalten könnte.

Transformational Leadership Sie zeigen der KLP ungenutzte Ressourcen auf und motivieren sie, ihre gute Arbeit fortzuführen.

Die SL zeigt der KLP ungenutzte Ressourcen auf und motiviert sie ihre gute Arbeit fortzuführen.

Transactional Leadership Sie weisen die KLP an, sich bei einer Fachstelle Rat zu holen.

Die SL weist die KLP an, sich bei einer Fachstelle Rat zu holen.

Distributed Leadership Sie verweisen die KLP an einen erfahrenen Lehrerkollegen oder an die SHP, um sich dort beraten zu lassen.

Die SL verweist die KLP an einen erfahrenen Lehrerkollegen oder an die SHP um sich dort beraten zu lassen.

Fallbeispiel 2

Sie überqueren in der Pause den Pausenplatz und beobachten einen Streit zwischen zwei Schülern der zu eskalieren droht.

Die SL überquert in der Pause den Pausenplatz und beobachtet einen Streit zwischen zwei Schülern der zu eskalieren droht.

Instructional Leadership Sie greifen sofort ein und fragen bei der nächsten Gelegenheit die LP der Schüler ob solche Streitereien öfters vorkommen.

Die SL greift sofort ein und fragt bei der nächsten Gelegenheit die LP der Schüler ob solche Streitereien öfters vorkommen?

Transformational Leadership Sie sprechen die Schüler an und fragen nach deren Beweggründen für den Streit. Danach ist die Sache erledigt.

Die SL spricht die Schüler an und fragt nach deren Beweggründen für den Streit. Danach ist die Sache erledigt.

Transactional Leadership Sie suchen die für die Pausenaufsicht verantwortliche Lehrperson und schicken diese, um den Streit zu schlichten.

Die SL sucht die für die Pausenaufsicht verantwortliche Lehrperson und schickt diese, um den Streit zu schlichten.

Distributed Leadership Sie sprechen die Schüler an und fragen bei den Schülern nach, ob die Klassenlehrperson informiert werden sollen.

Die SL spricht die Schüler an und fragt bei den Schülern nach, ob die Klassenlehrperson informiert werden sollen.

Fallbeispiel 3

Bei einem Unterrichtsbesuch stellen sie fest, dass eine LP methodisch unsicher wirkt und dadurch die Unterrichtsqualität nicht Ihren Erwartungen entspricht.

Instructional Leadership

Sie besprechen den Unterrichtsbesuch mit der LP und geben Tipps, welche Methoden sich für diese Unterrichtssituationen besser eignen würden.

Transformational Leadership

Sie fragen nach, welche Ziele die LP hat und ermuntern diese sich selbst neue Ziele zu setzen. Durch die neuen Ziele wird sich die LP von alleine neue Methoden aneignen.

Transactional Leadership

Die LP ist für ihren Unterricht selbst verantwortlich. Sie mischen sich nicht in den Unterricht ein.

Distributed Leadership

Sie organisieren im Team einen Austausch zum Thema „Unterrichtsmethoden“ damit alle LP von dem Wissen ihrer Kollegen profitieren können.

Bei einem Unterrichtsbesuch stellt die SL fest, dass eine LP methodisch unsicher wirkt und dadurch die Unterrichtsqualität nicht den Erwartungen entspricht.

Die SL bespricht den Unterrichtsbesuch mit der LP und gibt Tipps, welche Methoden sich für diese Unterrichtssituationen besser eignen würden.

Die SL fragt nach, welche Ziele die LP hat und ermuntert diese sich selbst neue Ziele zu setzen. Durch die neuen Ziele wird sich die LP von alleine neue Methoden aneignen.

Die LP ist für ihren Unterricht selbst verantwortlich. Die SL mischt sich nicht in den Unterricht ein.

Die SL organisiert im Team einen Austausch zum Thema „Unterrichtsmethoden“ damit alle LP von dem Wissen ihrer Kollegen profitieren können.

Fallbeispiel 4

Eine KLP klagt über die der Klasse zugeteilte SHP. Die SHP sei faul und sitze im Unterricht einfach nur im Schulzimmer ohne etwas zu tun. Sie machen einen Unterrichtsbesuch und kommen zum Schluss, dass die SHP tatsächlich sehr passiv wirkt.

Instructional Leadership

Sie besprechen mit der SHP, wie sie sich im Unterricht besser einbringen könnte und geben ihr konkrete Tipps.

Transformational Leadership

Sie versuchen im Gespräch die persönlichen Ziele der SHP zu verstehen und erarbeiten mit der SHP zusammen neue Ziele in diesem Bereich.

Transactional Leadership

Sie geben der KLP und der SHP den Auftrag ihre Zusammenarbeit gemeinsam zu reflektieren und Lösungen zu erarbeiten.

Distributed Leadership

Sie laden die KLP und die SHP zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Sie leiten das Gespräch mit dem Ziel, dass gemeinsam eine Lösung gefunden wird.

Eine KLP klagt bei der SL über die der Klasse zugeteilte SHP. Die SHP sei faul und sitze im Unterricht einfach nur im Schulzimmer ohne etwas zu tun. Die SL macht einen Unterrichtsbesuch und kommt zum Schluss, dass die SHP tatsächlich sehr passiv wirkt.

Die SL bespricht mit der SHP, wie sie sich im Unterricht besser einbringen könnte und gibt ihr konkrete Tipps.

Die SL versucht im Gespräch die persönlichen Ziele der SHP zu verstehen und erarbeitet mit der SHP zusammen neue Ziele in diesem Bereich.

Die SL gibt der KLP und der SHP den Auftrag ihre Zusammenarbeit gemeinsam zu reflektieren und Lösungen zu erarbeiten.

Die SL lädt die KLP und die SHP zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Die SL leitet das Gespräch mit dem Ziel, dass gemeinsam eine Lösung gefunden wird.

Fallbeispiel 5

Die Eltern von einem Kind an ihrer Schule wollen vor den Frühlingsferien ausnahmsweise vier Tage zusätzlichen Urlaub, obwohl alle Jokertage bereits eingesetzt wurden.

Instructional Leadership Sie kennen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Schulhaus gut und können darum von Fall zu Fall entscheiden, ob es pädagogisch verantwortbar ist einem Kind zusätzlichen Urlaub zu gewähren.

Transformational Leadership Sie appellieren direkt an die Eltern des Kindes. Sie erklären diesen warum es wichtig ist, dass ihr Kind möglichst wenig fehlt. Die Entscheidung überlassen Sie schlussendlich den Eltern.

Transactional Leadership Sie haben ein klares Konzept für Urlaube an ihrer Schule. Ausnahmen gibt es keine. Alle werden gleich behandelt.

Distributed Leadership Sie fragen bei der KLP des Kindes nach und entscheiden gemeinsam mit dieser, ob der Urlaub gewährt wird.

Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule wollen vor den Frühlingsferien ausnahmsweise vier Tage zusätzlichen Urlaub, obwohl alle Jokertage bereits eingesetzt wurden. Sie wenden sich an die SL.

Die SL kennt die Schülerinnen und Schüler im Schulhaus gut und kann darum von Fall zu Fall entscheiden, ob es pädagogisch verantwortbar ist einem Kind zusätzlichen Urlaub zu gewähren.

Die SL appelliert direkt an die Eltern des Kindes. Sie erklärt diesen warum es wichtig ist, dass das Kind möglichst wenig fehlt. Die Entscheidung überlässt die SL schlussendlich den Eltern.

Die SL hat ein klares Konzept für Urlaube an ihrer Schule. Ausnahmen gibt es keine. Alle werden gleich behandelt.

Die SL fragt bei der KLP des Kindes nach und entscheidet gemeinsam mit dieser, ob der Urlaub gewährt wird.

Fallbeispiel 6

Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule melden sich bei Ihnen und beschwerten sich über eine LP. Die Eltern finden, dass die LP schulisch schwache Kinder unfair behandelt und diesen niemals eine Chance gibt.

Instructional Leadership Sie besuchen den Unterricht der LP um selbst beobachten zu können. Im Bedarfsfall leiten Sie die LP zu einem angepassten Handeln an.

Transformational Leadership Sie besprechen die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie zeigen auf, wie wichtig es ist, dass jede LP fair ist und ermutigen sie, ihre Haltung anzupassen.

Transactional Leadership Sie besprechen die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie beauftragen die LP, ihr Verhalten gegenüber den schwächeren Schülern zu reflektieren und sich eventuell bei Kollegen Tipps zu holen.

Distributed Leadership Sie besprechen die Aussagen der Eltern mit der LP. Im Gespräch fragen Sie nach Lösungsvorschlägen der LP und lassen diese über weitere Schritte entscheiden.

Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule melden sich bei der SL und beschwerten sich über eine LP. Die Eltern finden, dass die LP schulisch schwache Kinder unfair behandelt und diesen niemals eine Chance gibt.

Die SL besucht den Unterricht der LP um selbst beobachten zu können. Im Bedarfsfall leitet die SL die LP zu einem angepassten Handeln an.

Die SL bespricht die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie zeigt auf, wie wichtig es ist, dass jede LP fair ist und ermutigt die LP, ihre Haltung anzupassen.

Die SL bespricht die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie beauftragt die LP, ihr Verhalten gegenüber den schwächeren Schülern zu reflektieren und sich eventuell bei Kollegen Tipps zu holen.

Die SL bespricht die Aussagen der Eltern mit der LP. Im Gespräch fragt sie nach Lösungsvorschlägen der LP und lässt diese über weitere Schritte entscheiden.

Fallbeispiel 7

Sie planen eine schulinterne Weiterbildung für Ihr Team.

Die SL plant eine schulinterne Weiterbildung für das Team.

Instructional Leadership Sie wissen genau welche Themen für Ihr Team besonders interessant sind und wählen den Referenten danach aus.

Die SL weiss genau welche Themen für das Team besonders interessant sind und wählt den Referenten danach aus.

Transformational Leadership Sie nutzen die Weiterbildung, um im Team Wertvorstellungen und das Schulkonzept zu diskutieren.

Die SL nutzt die Weiterbildung, um im Team Wertvorstellungen und das Schulkonzept zu diskutieren.

Transactional Leadership Sie wählen das Thema so aus, dass Ihr Team möglichst viel neues Fachwissen gewinnen kann.

Die SL wählt das Thema so aus, dass das Team möglichst viel neues Fachwissen gewinnen kann.

Distributed Leadership Sie sammeln Vorschläge für die Weiterbildung im Team und lassen dieses dann über die Vorschläge abstimmen.

Die SL sammelt Vorschläge für die Weiterbildung im Team und lässt dieses dann über die Vorschläge abstimmen.

Fallbeispiel 8

Eine SHP meldet sich bei Ihnen und erzählt von Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit einer KLP. Laut der SHP weigere sich die KLP den Unterricht gemeinsam zu planen und halte wichtige Informationen über die Klasse zurück.

Eine SHP meldet sich bei der SL und erzählt von Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit einer KLP. Laut der SHP weigere sich die KLP den Unterricht gemeinsam zu planen und halte wichtige Informationen über die Klasse zurück.

Instructional Leadership Sie geben der SHP und der KLP Ratschläge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die SL gibt der SHP und der KLP Ratschläge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Transformational Leadership Sie erklären der SHP und der KLP die Wichtigkeit von Zusammenarbeit in der Schule und motivieren die Beteiligten ihre Einstellungen zu überdenken.

Die SL erklärt der SHP und der KLP die Wichtigkeit von Zusammenarbeit in der Schule und motiviert die Beteiligten ihre Einstellungen zu überdenken.

Transactional Leadership Sie weisen die SHP und die KLP an, sich zum Thema Zusammenarbeit weiterzubilden.

Die SL weist die SHP und die KLP an, sich zum Thema Zusammenarbeit weiterzubilden.

Distributed Leadership Im gemeinsamen Gespräch mit der SHP und der KLP versuchen sie zu vermitteln, überlassen Entscheidungen aber den Lehrpersonen.

Im gemeinsamen Gespräch mit der SHP und der KLP versucht die SL zu vermitteln, überlässt Entscheidungen aber den Lehrpersonen.

Fallbeispiel 9

Zwei LP schlagen vor die vorhandenen IF-Lektionen (Lektionen für die integrative Förderung) untereinander anders zu verteilen. Eine LP möchte mehr Förderlektionen in der Klasse, die andere möchte weniger.

Instructional Leadership	Sie ergründen die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und entscheiden dann.
Transformational Leadership	Sie freuen sich, dass die LP selbstständig nach Lösungen gesucht haben und unterstützen den Vorschlag.
Transactional Leadership	Die Verteilung der IF-Lektionen ist an Ihrer Schule klar durch Konzepte geregelt. Sie können den Vorschlag nicht unterstützen.
Distributed Leadership	Sie besprechen mit den LP die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und lassen dann die LP entscheiden.

Zwei LP schlagen vor die vorhandenen IF-Lektionen (Lektionen für die integrative Förderung) untereinander anders zu verteilen. Eine LP möchte mehr Förderlektionen in der Klasse, die andere möchte weniger.

Die SL ergründet die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und entscheidet dann.
Die SL freut sich, dass die LP selbstständig nach Lösungen gesucht haben und unterstützt den Vorschlag.
Die Verteilung der IF-Lektionen ist an ihrer Schule klar durch Konzepte geregelt. Die SL kann den Vorschlag nicht unterstützen.
Die SL bespricht mit den LP die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und lässt dann die LP entscheiden.

Fallbeispiel 10

Sie moderieren ein schwieriges Elterngespräch. Die KLP, die SHP und die Eltern schlagen alle unterschiedliche Förderziele für ein Kind mit Autismus vor. Die Beteiligten können sich nicht einigen. Welche Förderziele sollen umgesetzt werden?

Instructional Leadership	Sie entscheiden schlussendlich als SL welche Förderziele umgesetzt werden sollen.
Transformational Leadership	Als SL ist es Ihre Aufgabe hinter ihren Mitarbeiter zu stehen. Sie unterstützen die Förderziele der KLP und der SHP.
Transactional Leadership	Die SHP ist für die Förderplanung zuständig und soll darum die Förderziele festlegen.
Distributed Leadership	Die die Eltern und die SHP haben das grösste Fachwissen zum Thema Autismus. Sie sollen entscheiden.

Die SL moderiert ein schwieriges Elterngespräch. Die KLP, die SHP und die Eltern schlagen alle unterschiedliche Förderziele für ein Kind mit Autismus vor. Die Beteiligten können sich nicht einigen. Welche Förderziele sollen umgesetzt werden?

Die SL entscheidet schlussendlich welche Förderziele umgesetzt werden sollen.
Es ist die Aufgabe der SL hinter ihren Mitarbeiter zu stehen. Sie unterstützt die Förderziele der KLP und der SHP.
Die SL entscheidet, dass die SHP ist für die Förderplanung zuständig ist und darum die Förderziele festlegen soll.
Die SL überlässt die Entscheidung den Eltern und der SHP, da diese das grösste Fachwissen zum Thema Autismus haben.

Anhang VI Fragebogen (Bildschirmdarstellung)

Folgend werden alle Teile des Fragebogens so abgebildet, wie sie bei der Online-Befragung im Internetbrowser dargestellt wurden. Wann immer sich die Versionen zwischen SHP und SL unterscheiden, werden beide Versionen nebeneinander gezeigt.

 MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

Im Rahmen meines Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich schreibe ich meine Masterarbeit. Das Thema der Arbeit sind Führungsstile der Schulleitungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit der schulischen Heilpädagogik.

Für meine Untersuchungen bin ich auf die Mitarbeit möglichst vieler Schulleitungspersonen und Lehrpersonen für schulische Heilpädagogik angewiesen.

Zeitbedarf für diese Befragung: 10-20 Minuten

Umfrage verlassen und Antworten löschen Zwischengespeicherte Umfrage laden Weiter >

 MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Funktion

* In welcher Funktion arbeiten Sie aktuell?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Lehrperson für schulische Heilpädagogik (SHP)

Schulleitung (SL)

Umfrage verlassen und Antworten löschen Später fortfahren Weiter >

 MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Führungsstil

Wie würden Sie den Führungsstil Ihrer Schulleitung am ehesten einschätzen?

Instructional Leadership Die Schulleitung erreicht eine Verbesserung der Unterrichtsqualität mittels direkter Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen.	<ul style="list-style-type: none"> • SL beobachtet Unterricht und gibt Anweisungen zu verbessertem Unterrichtshandeln. • SL plant die Fortbildung der LP. • SL sieht sich als übergeordnete pädagogische Instanz.
Transformational Leadership Im Mittelpunkt steht das Voranbringen von Innovation und Qualität. Dies wird durch die Förderung der Identifikation und des Leistungspotenzials der Mitarbeiter erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> • SL versucht Bedürfnisse, Werte und Motive der Mitarbeiter auf ein höheres Level heben. • SL versucht gemeinsame Ziele zu setzen. • SL sieht sich als moralisches Vorbild. • SL sieht Mitarbeiter als wichtigsten Vermögenswert der Schule.
Transactional Leadership Das Management der Schule steht im Vordergrund. Die Führung soll die Funktionstüchtigkeit der Schule sicherstellen.	<ul style="list-style-type: none"> • SL delegiert Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung an LP. • SL baut ein klares, formales Informationssystem auf. • SL legt viel Wert auf die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter.
Distributed Leadership Die SL sucht im Team Expertise und greift diese auf um Aufgaben gemeinsam zu lösen. Dabei werden formale Rollen und Positionen weniger beachtet.	<ul style="list-style-type: none"> • Hierarchische Strukturen sind weniger wichtig als Fachwissen • Individuelle Fertigkeiten und Fähigkeiten werden stark gefördert • Demokratische Führung

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Instructional Leadership

Transformational Leadership

Transactional Leadership

Distributed Leadership

Umfrage verlassen und Antworten löschen Später fortfahren Weiter >

 MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Führungsstil

Wie würden Sie Ihren Führungsstil am ehesten einschätzen?

Instructional Leadership Die Schulleitung erreicht eine Verbesserung der Unterrichtsqualität mittels direkter Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen.	<ul style="list-style-type: none"> • SL beobachtet Unterricht und gibt Anweisungen zu verbessertem Unterrichtshandeln. • SL plant die Fortbildung der LP. • SL sieht sich als übergeordnete pädagogische Instanz.
Transformational Leadership Im Mittelpunkt steht das Voranbringen von Innovation und Qualität. Dies wird durch die Förderung der Identifikation und des Leistungspotenzials der Mitarbeiter erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> • SL versucht Bedürfnisse, Werte und Motive der Mitarbeiter auf ein höheres Level heben. • SL versucht gemeinsame Ziele zu setzen. • SL sieht sich als moralisches Vorbild. • SL sieht Mitarbeiter als wichtigsten Vermögenswert der Schule.
Transactional Leadership Das Management der Schule steht im Vordergrund. Die Führung soll die Funktionstüchtigkeit der Schule sicherstellen.	<ul style="list-style-type: none"> • SL delegiert Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung an LP. • SL baut ein klares, formales Informationssystem auf. • SL legt viel Wert auf die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter.
Distributed Leadership Die SL sucht im Team Expertise und greift diese auf um Aufgaben gemeinsam zu lösen. Dabei werden formale Rollen und Positionen weniger beachtet.	<ul style="list-style-type: none"> • Hierarchische Strukturen sind weniger wichtig als Fachwissen • Individuelle Fertigkeiten und Fähigkeiten werden stark gefördert • Demokratische Führung

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Instructional Leadership

Transformational Leadership

Transactional Leadership

Distributed Leadership

Umfrage verlassen und Antworten löschen Später fortfahren Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Zufriedenheit

* Wie zufrieden sind Sie mit dem Führungsstil Ihrer Schulleitung?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 1 sehr unzufrieden
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 sehr zufrieden

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Zufriedenheit

* Schätzen Sie ein: Wie zufrieden ist Ihr Team mit Ihrem Führungsstil?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 1 sehr unzufrieden
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 sehr zufrieden

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 1/10

In den folgenden zehn kurzen Fallbeispielen werden folgende Abkürzungen verwendet:

LP: Lehrperson

KLP: Klassenlehrperson

SHP: Lehrperson für schulische Heilpädagogik

Bitte wählen Sie in den folgenden Beispielen die Antwortmöglichkeit aus, die Sie sich am ehesten von Ihrer SL wünschen würden.

Eine unerfahrene KLP fragt die SL um Rat im Umgang mit einem schwierigen Schüler. Der Schüler störe den Unterricht massiv und die KLP fühlt sich überfordert mit der Situation. Sie erzählt, dass sie schon alles Mögliche ausprobiert habe, es aber einfach nicht besser werde.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL verweist die KLP an einen erfahrenen Lehrerkollegen oder an die SHP um sich dort beraten zu lassen.
- Die SL weist die KLP an, sich bei einer Fachstelle Rat zu holen.
- Die SL zeigt der KLP ungenutzte Ressourcen auf und motiviert sie ihre gute Arbeit fortzuführen.
- Die SL macht einen Unterrichtsbesuch in der betroffenen Klasse und gibt der KLP Tipps wie man den Unterricht umgestalten könnte.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 1/10

In den folgenden zehn kurzen Fallbeispielen werden folgende Abkürzungen verwendet:

LP: Lehrperson

KLP: Klassenlehrperson

SHP: Lehrperson für schulische Heilpädagogik

Bitte wählen Sie in den folgenden Beispielen die Antwortmöglichkeit aus, die am ehesten Ihrer Reaktion entspricht.

Eine unerfahrene KLP fragt Sie um Rat im Umgang mit einem schwierigen Schüler. Der Schüler störe den Unterricht massiv und die KLP fühlt sich überfordert mit der Situation. Sie erzählt, dass sie schon alles Mögliche ausprobiert habe, es aber einfach nicht besser werde.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sie zeigen der KLP ungenutzte Ressourcen auf und motivieren sie, ihre gute Arbeit fortzuführen.
- Sie verweisen die KLP an einen erfahrenen Lehrerkollegen oder an die SHP, um sich dort beraten zu lassen.
- Sie machen einen Unterrichtsbesuch in der betroffenen Klasse und geben der KLP Tipps, wie man den Unterricht umgestalten könnte.
- Sie weisen die KLP an, sich bei einer Fachstelle Rat zu holen.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 2/10

* Die SL überquert in der Pause den Pausenplatz und beobachtet einen Streit zwischen zwei Schülern der zu eskalieren droht.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL spricht die Schüler an und fragt nach deren Beweggründen für den Streit. Danach ist die Sache erledigt.
- Die SL sucht die für die Pausenaufsicht verantwortliche Lehrperson und schickt diese, um den Streit zu schlichten.
- Die SL spricht die Schüler an und fragt bei den Schülern nach, ob die Klassenlehrperson informiert werden sollen.
- Die SL greift sofort ein und fragt bei der nächsten Gelegenheit die LP der Schüler ob solche Streitereien öfters vorkommen?

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 2/10

* Sie überqueren in der Pause den Pausenplatz und beobachten einen Streit zwischen zwei Schülern, der zu eskalieren droht.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sie suchen die für die Pausenaufsicht verantwortliche Lehrperson und schicken diese, um den Streit zu schlichten.
- Sie sprechen die Schüler an und fragen bei den Schülern nach, ob die Klassenlehrperson informiert werden sollen.
- Sie sprechen die Schüler an und fragen nach deren Beweggründen für den Streit. Danach ist die Sache erledigt.
- Sie greifen sofort ein und fragen bei der nächsten Gelegenheit die LP der Schüler ob solche Streitereien öfters vorkommen.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 3/10

* Bei einem Unterrichtsbesuch stellt die SL fest, dass eine LP methodisch unsicher wirkt und dadurch die Unterrichtsqualität nicht den Erwartungen entspricht.
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die LP ist für ihren Unterricht selbst verantwortlich. Die SL mischt sich nicht in den Unterricht ein.
- Die SL organisiert im Team einen Austausch zum Thema „Unterrichtsmethoden“ damit alle LP von dem Wissen ihrer Kollegen profitieren können.
- Die SL fragt nach, welche Ziele die LP hat und ermuntert diese sich selbst neue Ziele zu setzen. Durch die neuen Ziele wird sich die LP von alleine neue Methoden aneignen.
- Die SL bespricht den Unterrichtsbesuch mit der LP und gibt Tipps, welche Methoden sich für diese Unterrichtssituationen besser eignen würden.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 3/10

* Bei einem Unterrichtsbesuch stellen sie fest, dass eine LP methodisch unsicher wirkt und dadurch die Unterrichtsqualität nicht Ihren Erwartungen entspricht.
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sie besprechen den Unterrichtsbesuch mit der LP und geben Tipps, welche Methoden sich für diese Unterrichtssituationen besser eignen würden.
- Sie fragen nach, welche Ziele die LP hat und ermuntern diese sich selbst neue Ziele zu setzen. Durch die neuen Ziele wird sich die LP von alleine neue Methoden aneignen.
- Sie organisieren im Team einen Austausch zum Thema „Unterrichtsmethoden“ damit alle LP von dem Wissen ihrer Kollegen profitieren können.
- Die LP ist für ihren Unterricht selbst verantwortlich. Sie mischen sich nicht in den Unterricht ein.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 4/10

* Eine KLP klagt bei der SL über die der Klasse zugeteilte SHP. Die SHP sei faul und sitze im Unterricht einfach nur im Schulzimmer ohne etwas zu tun. Die SL macht einen Unterrichtsbesuch und kommt zum Schluss, dass die SHP tatsächlich sehr passiv wirkt.
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL lädt die KLP und die SHP zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Die SL leitet das Gespräch mit dem Ziel, dass gemeinsam eine Lösung gefunden wird.
- Die SL bespricht mit der SHP, wie sie sich im Unterricht besser einbringen könnte und gibt ihr konkrete Tipps.
- Die SL gibt der KLP und der SHP den Auftrag ihre Zusammenarbeit gemeinsam zu reflektieren und Lösungen zu erarbeiten.
- Die SL versucht im Gespräch die persönlichen Ziele der SHP zu verstehen und erarbeitet mit der SHP zusammen neue Ziele in diesem Bereich.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 4/10

* Eine KLP klagt über die der Klasse zugeteilte SHP. Die SHP sei faul und sitze im Unterricht einfach nur im Schulzimmer ohne etwas zu tun. Sie machen einen Unterrichtsbesuch und kommen zum Schluss, dass die SHP tatsächlich sehr passiv wirkt.
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sie laden die KLP und die SHP zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Sie leiten das Gespräch mit dem Ziel, dass gemeinsam eine Lösung gefunden wird.
- Sie besprechen mit der SHP, wie sie sich im Unterricht besser einbringen könnte und geben ihr konkrete Tipps.
- Sie geben der KLP und der SHP den Auftrag ihre Zusammenarbeit gemeinsam zu reflektieren und Lösungen zu erarbeiten.
- Sie versuchen im Gespräch die persönlichen Ziele der SHP zu verstehen und erarbeiten mit der SHP zusammen neue Ziele in diesem Bereich.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 5/10

* Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule wollen vor den Frühlingferien ausnahmsweise vier Tage zusätzlichen Urlaub, obwohl alle Jockertage bereits eingesetzt wurden. Sie wenden sich an die SL.
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL fragt bei der KLP des Kindes nach und entscheidet gemeinsam mit dieser, ob der Urlaub gewährt wird.
- Die SL kennt die Schülerinnen und Schüler im Schulhaus gut und kann darum von Fall zu Fall entscheiden, ob es pädagogisch verantwortbar ist einem Kind zusätzlichen Urlaub zu gewähren.
- Die SL appelliert direkt an die Eltern des Kindes. Sie erklärt diesen warum es wichtig ist, dass das Kind möglichst wenig fehlt. Die Entscheidung überlässt die SL schlussendlich den Eltern.
- Die SL hat ein klares Konzept für Urlaube an ihrer Schule. Ausnahmen gibt es keine. Alle werden gleich behandelt.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 5/10

* Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule wollen vor den Frühlingferien ausnahmsweise vier Tage zusätzlichen Urlaub, obwohl alle Jockertage bereits eingesetzt wurden.
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sie appellieren direkt an die Eltern des Kindes. Sie erklären diesen warum es wichtig ist, dass ihr Kind möglichst wenig fehlt. Die Entscheidung überlassen Sie schlussendlich den Eltern.
- Sie fragen bei der KLP des Kindes nach und entscheiden gemeinsam mit dieser, ob der Urlaub gewährt wird.
- Sie kennen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Schulhaus gut und können darum von Fall zu Fall entscheiden, ob es pädagogisch verantwortbar ist einem Kind zusätzlichen Urlaub zu gewähren.
- Sie haben ein klares Konzept für Urlaube an ihrer Schule. Ausnahmen gibt es keine. Alle werden gleich behandelt.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

Fallbeispiele 6/10

* Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule melden sich bei der SL und beschwerten sich über eine LP. Die Eltern finden, dass die LP schulisch schwache Kinder unfair behandelt und diesen niemals eine Chance gibt. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL bespricht die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie zeigt auf, wie wichtig es ist, dass jede LP fair ist und ermutigt die LP, ihre Haltung anzupassen.
- Die SL bespricht die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie beauftragt die LP, ihr Verhalten gegenüber den schwächeren Schülern zu reflektieren und sich eventuell bei Kollegen Tipps zu holen.
- Die SL besucht den Unterricht der LP um selbst beobachten zu können. Im Bedarfsfall leitet die SL die LP zu einem angepassten Handeln an.
- Die SL bespricht die Aussagen der Eltern mit der LP. Im Gespräch fragt sie nach Lösungsvorschlägen der LP und lässt diese über weitere Schritte entscheiden.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

Fallbeispiele 6/10

* Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule melden sich bei Ihnen und beschwerten sich über eine LP. Die Eltern finden, dass die LP schulisch schwache Kinder unfair behandelt und diesen niemals eine Chance gibt. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sie besprechen die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie zeigen auf, wie wichtig es ist, dass jede LP fair ist und ermutigen sie, ihre Haltung anzupassen.
- Sie besuchen den Unterricht der LP um selbst beobachten zu können. Im Bedarfsfall leiten Sie die LP zu einem angepassten Handeln an.
- Sie besprechen die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie beauftragen die LP, ihr Verhalten gegenüber den schwächeren Schülern zu reflektieren und sich eventuell bei Kollegen Tipps zu holen.
- Sie besprechen die Aussagen der Eltern mit der LP. Im Gespräch fragen Sie nach Lösungsvorschlägen der LP und lassen diese über weitere Schritte entscheiden.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

Fallbeispiele 7/10

* Die SL plant eine schulinterne Weiterbildung für das Team. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL sammelt Vorschläge für die Weiterbildung im Team und lässt dieses dann über die Vorschläge abstimmen.
- Die SL nutzt die Weiterbildung, um im Team Wertvorstellungen und das Schulkonzept zu diskutieren.
- Die SL weiss genau welche Themen für das Team besonders interessant sind und wählt den Referenten danach aus.
- Die SL wählt das Thema so aus, dass das Team möglichst viel neues Fachwissen gewinnen kann.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

Fallbeispiele 7/10

* Sie planen eine schulinterne Weiterbildung für Ihr Team. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sie nutzen die Weiterbildung, um im Team Wertvorstellungen und das Schulkonzept zu diskutieren.
- Sie sammeln Vorschläge für die Weiterbildung im Team und lassen dieses dann über die Vorschläge abstimmen.
- Sie wählen das Thema so aus, dass Ihr Team möglichst viel neues Fachwissen gewinnen kann.
- Sie wissen genau welche Themen für Ihr Team besonders interessant sind und wählen den Referenten danach aus.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

Fallbeispiele 8/10

* Eine SHP meldet sich bei der SL und erzählt von Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit einer KLP. Laut der SHP weigere sich die KLP den Unterricht gemeinsam zu planen und halte wichtige Informationen über die Klasse zurück. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL weist die SHP und die KLP an, sich zum Thema Zusammenarbeit weiterzubilden.
- Die SL gibt der SHP und der KLP Ratschläge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
- Im gemeinsamen Gespräch mit der SHP und der KLP versucht die SL zu vermitteln, überlässt Entscheidungen aber den Lehrpersonen.
- Die SL erklärt der SHP und der KLP die Wichtigkeit von Zusammenarbeit in der Schule und motiviert die Beteiligten ihre Einstellungen zu überdenken.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

Fallbeispiele 8/10

* Eine SHP meldet sich bei Ihnen und erzählt von Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit einer KLP. Laut der SHP weigere sich die KLP den Unterricht gemeinsam zu planen und halte wichtige Informationen über die Klasse zurück. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sie weisen die SHP und die KLP an, sich zum Thema Zusammenarbeit weiterzubilden.
- Im gemeinsamen Gespräch mit der SHP und der KLP versuchen sie zu vermitteln, überlassen Entscheidungen aber den Lehrpersonen.
- Sie erklären der SHP und der KLP die Wichtigkeit von Zusammenarbeit in der Schule und motivieren die Beteiligten ihre Einstellungen zu überdenken.
- Sie geben der SHP und der KLP Ratschläge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 9/10

* Zwei LP schlagen vor die vorhandenen IF-Lektionen (Lektionen für die integrative Förderung) untereinander anders zu verteilen. Eine LP möchte mehr Förderlektionen in der Klasse, die andere möchte weniger.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL freut sich, dass die LP selbstständig nach Lösungen gesucht haben und unterstützt den Vorschlag
- Die Verteilung der IF-Lektionen ist an ihrer Schule klar durch Konzepte geregelt. Die SL kann den Vorschlag nicht unterstützen.
- Die SL bespricht mit den LP die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und lässt dann die LP entscheiden.
- Die SL ergründet die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und entscheidet dann.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 9/10

* Zwei LP schlagen vor die vorhandenen IF-Lektionen (Lektionen für die integrative Förderung) untereinander anders zu verteilen. Eine LP möchte mehr Förderlektionen in der Klasse, die andere möchte weniger.

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die Verteilung der IF-Lektionen ist an Ihrer Schule klar durch Konzepte geregelt. Sie können den Vorschlag nicht unterstützen.
- Sie ergründen die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und entscheiden dann.
- Sie freuen sich, dass die LP selbstständig nach Lösungen gesucht haben und unterstützen den Vorschlag.
- Sie besprechen mit den LP die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und lassen dann die LP entscheiden.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 10/10

* Die SL moderiert ein schwieriges Elterngespräch. Die KLP, die SHP und die Eltern schlagen alle unterschiedliche Förderziele für ein Kind mit Autismus vor. Die Beteiligten können sich nicht einigen. Welche Förderziele sollen umgesetzt werden?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Die SL entscheidet, dass die SHP ist für die Förderplanung zuständig ist und darum die Förderziele festlegen soll.
- Es ist die Aufgabe der SL hinter ihren Mitarbeiter zu stehen. Sie unterstützt die Förderziele der KLP und der SHP.
- Die SL überlässt die Entscheidung den Eltern und der SHP, da diese das grösste Fachwissen zum Thema Autismus haben.
- Die SL entscheidet schlussendlich welche Förderziele umgesetzt werden sollen.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

MA: Führungsstile der SL und deren Auswirkungen auf die Arbeit der SHP (1)

0% 100%

Fallbeispiele 10/10

* Sie moderieren ein schwieriges Elterngespräch. Die KLP, die SHP und die Eltern schlagen alle unterschiedliche Förderziele für ein Kind mit Autismus vor. Die Beteiligten können sich nicht einigen. Welche Förderziele sollen umgesetzt werden?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sie entscheiden schlussendlich als SL welche Förderziele umgesetzt werden sollen.
- Die SHP ist für die Förderplanung zuständig und soll darum die Förderziele festlegen.
- Die die Eltern und die SHP haben das grösste Fachwissen zum Thema Autismus. Sie sollen entscheiden.
- Als SL ist es Ihre Aufgabe hinter ihren Mitarbeiter zu stehen. Sie unterstützen die Förderziele der KLP und der SHP.

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Später fortfahren

Weiter >

* Geschlecht:

weiblich männlich

* Alter:

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Jahre

* Wie lange arbeiten Sie schon in der Funktion als Lehrperson für schulische Heilpädagogik?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Jahre

* Wo arbeiten Sie? (Kanton)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Diese Angabe ist freiwillig.

Durch die Angabe Ihres Arbeitsortes können eventuell Rückschlüsse auf Ihre Person gemacht werden. Vor der Publikation der Arbeit werden diese Daten selbstverständlich anonymisiert. Es werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen, Schulhäuser oder Orte möglich sein.

Wo arbeiten Sie? (Ort)

Diese Angabe ist freiwillig.

Durch die Angabe Ihres Arbeitsortes können eventuell Rückschlüsse auf Ihre Person gemacht werden. Vor der Publikation der Arbeit werden diese Daten selbstverständlich anonymisiert. Es werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen, Schulhäuser oder Orte möglich sein.

Schulhaus:

Wie gross ist Ihre Schule (Anzahl der Schülerinnen und Schüler)?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

1-20
 21-50
 51-100
 101-200
 201+
 keine Antwort

* Geschlecht:

weiblich männlich

* Alter:

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Jahre

* Wie lange arbeiten Sie schon in der Funktion als Schulleitung?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Jahre

* Wo arbeiten Sie? (Kanton)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Diese Angabe ist freiwillig.

Durch die Angabe Ihres Arbeitsortes können eventuell Rückschlüsse auf Ihre Person gemacht werden. Vor der Publikation der Arbeit werden diese Daten selbstverständlich anonymisiert. Es werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen, Schulhäuser oder Orte möglich sein.

Wo arbeiten Sie? (Ort)

Diese Angabe ist freiwillig.

Durch die Angabe Ihres Arbeitsortes können eventuell Rückschlüsse auf Ihre Person gemacht werden. Vor der Publikation der Arbeit werden diese Daten selbstverständlich anonymisiert. Es werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen, Schulhäuser oder Orte möglich sein.

Schulhaus:

Wie gross ist Ihre Schule (Anzahl der Schülerinnen und Schüler)?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

1-20
 21-50
 51-100
 101-200
 201+
 keine Antwort

Anhang VII Fragebogen (Logikdatei)

Willkommenstext:		Im Rahmen meines Studiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich schreibe ich meine Masterarbeit. Das Thema der Arbeit sind Führungsstile der Schulleitungen und deren Auswirkungen auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogik.	
		Für meine Untersuchungen bin ich auf die Mitarbeit möglichst vieler Schulleitungspersonen und Lehrpersonen für Heilpädagogik angewiesen.	
		Zeitbedarf für diese Befragung: 10-20 Minuten	
Endnachricht:		Vielen Dank, dass Sie an dieser Befragung teilgenommen haben. Die Ergebnisse meiner Untersuchungen werden als Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich publiziert.	
#	Name [ID]	Relevanz [Validation] (Default value)	Text [Hilfe] (Hinweis)
G-0	Funktion [GID 3262]	1	
Q-0	*Ffu [QID 49154] Liste (Optionsfelder) [L]	1	In welcher Funktion arbeiten Sie aktuell? Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1
A[0]-1	SHP	[VALUE: 0]	Lehrperson für Schulische Heilpädagogik (SHP)
A[0]-2	SL	[VALUE: 0]	Schulleitung (SL)
G-1	Führungsstil [GID 3258]	1	
Q-1	*SLFSse [QID 49156] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SL"))	Wie würden Sie Ihren Führungsstil am ehesten einschätzen? Instructional Leadership Die Schulleitung erreicht eine Verbesserung der Unterrichtsqualität mittels direkter Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen. Transformational Leadership Im Mittelpunkt steht das Voranbringen von Innovation und Qualität. Dies wird durch die Förderung der Identifikation und des Leistungspotenzials der Mitarbeiter erreicht. Transactional Leadership Das Management der Schule steht im Vordergrund. Die Führung soll die Funktionstüchtigkeit der Schule sicherstellen. Distributed Leadership Die SL sucht im Team Expertise und greift diese auf um Aufgaben gemeinsam zu lösen. Dabei werden formale Rollen und Positionen weniger beachtet. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Instructional Leadership
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Transformational Leadership
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Transactional Leadership
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Distributed Leadership
Q-2	*SHPFSse [QID 49167] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SHP"))	Wie würden Sie den Führungsstil Ihrer Schulleitung am ehesten einschätzen? Instructional Leadership

			Die Schulleitung erreicht eine Verbesserung der Unterrichtsqualität mittels direkter Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen.	<ul style="list-style-type: none"> SL sieht sich
			Transformational Leadership Im Mittelpunkt steht das Voranbringen von Innovation und Qualität. Dies wird durch die Förderung der Identifikation und des Leistungspotenzials der Mitarbeiter erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> SL versucht SL versucht SL sieht sich SL sieht M
			Transactional Leadership Das Management der Schule steht im Vordergrund. Die Führung soll die Funktionstüchtigkeit der Schule sicherstellen.	<ul style="list-style-type: none"> SL delegiert SL baut ein SL legt viel
			Distributed Leadership Die SL sucht im Team Expertise und greift diese auf um Aufgaben gemeinsam zu lösen. Dabei werden formale Rollen und Positionen weniger beachtet.	<ul style="list-style-type: none"> Hierarchisch Individuelle Demokratis
			Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1	
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Instructional Leadership	
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Transformational Leadership	
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Transactional Leadership	
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Distributed Leadership	
G-2	Zufriedenheit [GID 3261]	1		
Q-3	*SLZU01 [QID 49168] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Schätzen Sie ein: Wie zufrieden ist Ihr Team mit Ihrem Führungsstil? Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1	
A[0]-1	1	[VALUE: 0]	1 sehr unzufrieden	
A[0]-2	2	[VALUE: 0]	2	
A[0]-3	3	[VALUE: 0]	3	
A[0]-4	4	[VALUE: 0]	4	
A[0]-5	5	[VALUE: 0]	5	
A[0]-6	6	[VALUE: 0]	6 sehr zufrieden	
Q-4	*SHPZU01 [QID 49169] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Wie zufrieden sind Sie mit dem Führungsstil Ihrer Schulleitung? Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1	
A[0]-1	1	[VALUE: 0]	1 sehr unzufrieden	
A[0]-2	2	[VALUE: 0]	2	
A[0]-3	3	[VALUE: 0]	3	
A[0]-4	4	[VALUE: 0]	4	
A[0]-5	5	[VALUE: 0]	5	
A[0]-6	6	[VALUE: 0]	6 sehr zufrieden	
G-3	Fallbeispiele 1/10 [GID 3259]	1	In den folgenden zehn kurzen Fallbeispielen werden folgende Abkürzungen verwendet: LP: Lehrperson KLP: Klassenlehrperson SHP: Lehrperson für Schulische Heilpädagogik	
Q-5	*SLFB01 [QID 49157] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Bitte wählen Sie in den folgenden Beispielen die Antwortmöglichkeit aus, die am ehesten Ihrer Reaktion entspricht. Eine unerfahrene KLP fragt Sie um Rat im Umgang mit einem schwierigen Schüler. Der Schüler stört den Unterricht massiv und die KLP fühlt sich überfordert mit der Situation.	

			Sie erzählt, dass sie schon alles Mögliche ausprobiert habe, es aber einfach nicht besser werde. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie machen einen Unterrichtsbesuch in der betroffenen Klasse und geben der KLP Tipps, wie man den Unterricht umgestalten könnte.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Sie zeigen der KLP ungenutzte Ressourcen auf und motivieren sie, ihre gute Arbeit fortzuführen.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Sie weisen die KLP an, sich bei einer Fachstelle Rat zu holen.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Sie verweisen die KLP an einen erfahrenen Lehrerkollegen oder an die SHP, um sich dort beraten zu lassen.
Q-6	*SHPFB01 [QID 49174] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Bitte wählen Sie in den folgenden Beispielen die Antwortmöglichkeit aus, die Sie sich am ehesten von Ihrer SL wünschen würden. Eine unerfahrene KLP fragt die SL um Rat im Umgang mit einem schwierigen Schüler. Der Schüler störe den Unterricht massiv und die KLP fühlt sich überfordert mit der Situation. Sie erzählt, dass sie schon alles Mögliche ausprobiert habe, es aber einfach nicht besser werde. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL macht einen Unterrichtsbesuch in der betroffenen Klasse und gibt der KLP Tipps wie man den Unterricht umgestalten könnte.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Die SL zeigt der KLP ungenutzte Ressourcen auf und motiviert sie ihre gute Arbeit fortzuführen.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die SL weist die KLP an, sich bei einer Fachstelle Rat zu holen.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die SL verweist die KLP an einen erfahrenen Lehrerkollegen oder an die SHP um sich dort beraten zu lassen.
G-4	Fallbeispiele 2/10 [GID 3260]	1	
Q-7	*SLFB02 [QID 49158] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Sie überqueren in der Pause den Pausenplatz und beobachten einen Streit zwischen zwei Schülern, der zu eskalieren droht. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie greifen sofort ein und fragen bei der nächsten Gelegenheit die LP der Schüler ob solche Streitereien öfters vorkommen.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Sie sprechen die Schüler an und fragen nach deren Beweggründen für den Streit. Danach ist die Sache erledigt.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Sie suchen die für die Pausenaufsicht verantwortliche Lehrperson und schicken diese, um den Streit zu schlichten.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Sie sprechen die Schüler an und fragen bei den Schülern nach, ob die Klassenlehrperson informiert werden sollen.
Q-8	*SHPFB02 [QID 49175] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Die SL überquert in der Pause den Pausenplatz und beobachtet einen Streit zwischen zwei Schülern der zu eskalieren droht. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL greift sofort ein und fragt bei der nächsten Gelegenheit die LP der Schüler ob solche Streitereien öfters vorkommen?
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Die SL spricht die Schüler an und fragt nach deren Beweggründen für den Streit. Danach ist die Sache erledigt.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die SL sucht die für die Pausenaufsicht verantwortliche Lehrperson und schickt diese, um den Streit zu schlichten.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die SL spricht die Schüler an und fragt bei den Schülern nach, ob die Klassenlehrperson informiert werden sollen.
G-5	Fallbeispiele 3/10 [GID 3263]	1	
Q-9	*SLFB03 [QID 49159]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Bei einem Unterrichtsbesuch stellen sie fest, dass eine LP methodisch unsicher wirkt und dadurch die Unterrichtsqualität nicht Ihren Erwartungen entspricht.

	Liste (Optionsfelder) [L]		Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie besprechen den Unterrichtsbesuch mit der LP und geben Tipps, welche Methoden sich für diese Unterrichtssituationen besser eignen würden.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Sie fragen nach, welche Ziele die LP hat und ermuntern diese sich selbst neue Ziele zu setzen. Durch die neuen Ziele wird sich die LP von alleine neue Methoden aneignen.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die LP ist für ihren Unterricht selbst verantwortlich. Sie mischen sich nicht in den Unterricht ein.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Sie organisieren im Team einen Austausch zum Thema „Unterrichtsmethoden“ damit alle LP von dem Wissen ihrer Kollegen profitieren können.
Q-10	*SHPFB03 [QID 49176] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SHP"))	Bei einem Unterrichtsbesuch stellt die SL fest, dass eine LP methodisch unsicher wirkt und dadurch die Unterrichtsqualität nicht den Erwartungen entspricht. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL bespricht den Unterrichtsbesuch mit der LP und gibt Tipps, welche Methoden sich für diese Unterrichtssituationen besser eignen würden.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Die SL fragt nach, welche Ziele die LP hat und ermuntert diese sich selbst neue Ziele zu setzen. Durch die neuen Ziele wird sich die LP von alleine neue Methoden aneignen.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die LP ist für ihren Unterricht selbst verantwortlich. Die SL mischt sich nicht in den Unterricht ein.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die SL organisiert im Team einen Austausch zum Thema „Unterrichtsmethoden“ damit alle LP von dem Wissen ihrer Kollegen profitieren können.
G-6	Fallbeispiele 4/10 [GID 3264]	1	
Q-11	*SLFB04 [QID 49160] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SL"))	Eine KLP klagt über die der Klasse zugeteilte SHP. Die SHP sei faul und sitze im Unterricht einfach nur im Schulzimmer ohne etwas zu tun. Sie machen einen Unterrichtsbesuch und kommen zum Schluss, dass die SHP tatsächlich sehr passiv wirkt. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie besprechen mit der SHP, wie sie sich im Unterricht besser einbringen könnte und geben ihr konkrete Tipps.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Sie versuchen im Gespräch die persönlichen Ziele der SHP zu verstehen und erarbeiten mit der SHP zusammen neue Ziele in diesem Bereich.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Sie geben der KLP und der SHP den Auftrag ihre Zusammenarbeit gemeinsam zu reflektieren und Lösungen zu erarbeiten.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Sie laden die KLP und die SHP zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Sie leiten das Gespräch mit dem Ziel, dass gemeinsam eine Lösung gefunden wird.
Q-12	*SHPFB04 [QID 49177] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SHP"))	Eine KLP klagt bei der SL über die der Klasse zugeteilte SHP. Die SHP sei faul und sitze im Unterricht einfach nur im Schulzimmer ohne etwas zu tun. Die SL macht einen Unterrichtsbesuch und kommt zum Schluss, dass die SHP tatsächlich sehr passiv wirkt. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL bespricht mit der SHP, wie sie sich im Unterricht besser einbringen könnte und gibt ihr konkrete Tipps.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Die SL versucht im Gespräch die persönlichen Ziele der SHP zu verstehen und erarbeitet mit der SHP zusammen neue Ziele in diesem Bereich.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die SL gibt der KLP und der SHP den Auftrag ihre Zusammenarbeit gemeinsam zu reflektieren und Lösungen zu erarbeiten.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die SL lädt die KLP und die SHP zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Die SL leitet das Gespräch mit dem Ziel, dass gemeinsam eine Lösung gefunden wird.
G-7	Fallbeispiele 5/10 [GID 3265]	1	
Q-13	*SLFB05 [QID 49161] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SL"))	Die Eltern von einem Kind an ihrer Schule wollen vor den Frühlingsferien ausnahmsweise vier Tage zusätzlichen Urlaub, obwohl alle Jokertage bereits eingesetzt wurden. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1

A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie kennen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Schulhaus gut und können darum von Fall zu Fall entscheiden, ob es pädagogisch verantwortbar ist einem Kind zusätzlichen Urlaub zu gewähren.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Sie appellieren direkt an die Eltern des Kindes. Sie erklären diesen warum es wichtig ist, dass ihr Kind möglichst wenig fehlt. Die Entscheidung überlassen Sie schlussendlich den Eltern.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Sie haben ein klares Konzept für Urlaube an ihrer Schule. Ausnahmen gibt es keine. Alle werden gleich behandelt.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Sie fragen bei der KLP des Kindes nach und entscheiden gemeinsam mit dieser, ob der Urlaub gewährt wird.
Q-14	*SHPFB05 [QID 49178] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SHP"))	Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule wollen vor den Frühlingsferien ausnahmsweise vier Tage zusätzlichen Urlaub, obwohl alle Jokertage bereits eingesetzt wurden. Sie wenden sich an die SL. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL kennt die Schülerinnen und Schüler im Schulhaus gut und kann darum von Fall zu Fall entscheiden, ob es pädagogisch verantwortbar ist einem Kind zusätzlichen Urlaub zu gewähren.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Die SL appelliert direkt an die Eltern des Kindes. Sie erklärt diesen warum es wichtig ist, dass das Kind möglichst wenig fehlt. Die Entscheidung überlässt die SL schlussendlich den Eltern.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die SL hat ein klares Konzept für Urlaube an ihrer Schule. Ausnahmen gibt es keine. Alle werden gleich behandelt.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die SL fragt bei der KLP des Kindes nach und entscheidet gemeinsam mit dieser, ob der Urlaub gewährt wird.
G-8	Fallbeispiele 6/10 [GID 3266]	1	
Q-15	*SLFB06 [QID 49162] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SL"))	Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule melden sich bei Ihnen und beschwerten sich über eine LP. Die Eltern finden, dass die LP schulisch schwache Kinder unfair behandelt und diesen niemals eine Chance gibt. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie besuchen den Unterricht der LP um selbst beobachten zu können. Im Bedarfsfall leiten Sie die LP zu einem angepassten Handeln an.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Sie besprechen die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie zeigen auf, wie wichtig es ist, dass jede LP fair ist und ermutigen sie, ihre Haltung anzupassen.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Sie besprechen die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie beauftragen die LP, ihr Verhalten gegenüber den schwächeren Schülern zu reflektieren und sich eventuell bei Kollegen Tipps zu holen.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Sie besprechen die Aussagen der Eltern mit der LP. Im Gespräch fragen Sie nach Lösungsvorschlägen der LP und lassen diese über weitere Schritte entscheiden.
Q-16	*SHPFB06 [QID 49179] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SHP"))	Die Eltern von einem Kind an Ihrer Schule melden sich bei der SL und beschwerten sich über eine LP. Die Eltern finden, dass die LP schulisch schwache Kinder unfair behandelt und diesen niemals eine Chance gibt. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL besucht den Unterricht der LP um selbst beobachten zu können. Im Bedarfsfall leitet die SL die LP zu einem angepassten Handeln an.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Die SL bespricht die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie zeigt auf, wie wichtig es ist, dass jede LP fair ist und ermutigt die LP, ihre Haltung anzupassen.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die SL bespricht die Aussagen der Eltern mit der LP. Sie beauftragt die LP, ihr Verhalten gegenüber den schwächeren Schülern zu reflektieren und sich eventuell bei Kollegen Tipps zu holen.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die SL bespricht die Aussagen der Eltern mit der LP. Im Gespräch fragt sie nach Lösungsvorschlägen der LP und lässt diese über weitere Schritte entscheiden.
G-9	Fallbeispiele 7/10 [GID 3267]	1	
Q-17	*SLFB07 [QID 49163] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK == "SL"))	Sie planen eine schulinterne Weiterbildung für Ihr Team. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1

A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie wissen genau welche Themen für Ihr Team besonders interessant sind und wählen den Referenten danach aus.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Sie nutzen die Weiterbildung, um im Team Wertvorstellungen und das Schulkonzept zu diskutieren.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Sie wählen das Thema so aus, dass Ihr Team möglichst viel neues Fachwissen gewinnen kann.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Sie sammeln Vorschläge für die Weiterbildung im Team und lassen dieses dann über die Vorschläge abstimmen.
Q-18	*SHPFB07 [QID 49180] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Die SL plant eine schulinterne Weiterbildung für das Team. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL weiss genau welche Themen für das Team besonders interessant sind und wählt den Referenten danach aus.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Die SL nutzt die Weiterbildung, um im Team Wertvorstellungen und das Schulkonzept zu diskutieren.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die SL wählt das Thema so aus, dass das Team möglichst viel neues Fachwissen gewinnen kann.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die SL sammelt Vorschläge für die Weiterbildung im Team und lässt dieses dann über die Vorschläge abstimmen.
G-10	Fallbeispiele 8/10 [GID 3268]	1	
Q-19	*SLFB08 [QID 49164] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Eine SHP meldet sich bei Ihnen und erzählt von Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit einer KLP. Laut der SHP weigere sich die KLP den Unterricht gemeinsam zu planen und halte wichtige Informationen über die Klasse zurück. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie geben der SHP und der KLP Ratschläge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Sie erklären der SHP und der KLP die Wichtigkeit von Zusammenarbeit in der Schule und motivieren die Beteiligten ihre Einstellungen zu überdenken.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Sie weisen die SHP und die KLP an, sich zum Thema Zusammenarbeit weiterzubilden.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Im gemeinsamen Gespräch mit der SHP und der KLP versuchen sie zu vermitteln, überlassen Entscheidungen aber den Lehrpersonen.
Q-20	*SHPFB08 [QID 49181] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Eine SHP meldet sich bei der SL und erzählt von Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit einer KLP. Laut der SHP weigere sich die KLP den Unterricht gemeinsam zu planen und halte wichtige Informationen über die Klasse zurück. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL gibt der SHP und der KLP Ratschläge für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Die SL erklärt der SHP und der KLP die Wichtigkeit von Zusammenarbeit in der Schule und motiviert die Beteiligten ihre Einstellungen zu überdenken.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die SL weist die SHP und die KLP an, sich zum Thema Zusammenarbeit weiterzubilden.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Im gemeinsamen Gespräch mit der SHP und der KLP versucht die SL zu vermitteln, überlässt Entscheidungen aber den Lehrpersonen.
G-11	Fallbeispiele 9/10 [GID 3269]	1	
Q-21	*SLFB09 [QID 49165] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Zwei LP schlagen vor die vorhandenen IF-Lektionen (Lektionen für die integrative Förderung) untereinander anders zu verteilen. Eine LP möchte mehr Förderlektionen in der Klasse, die andere möchte weniger. Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie ergründen die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und entscheiden dann.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Sie freuen sich, dass die LP selbstständig nach Lösungen gesucht haben und unterstützen den Vorschlag.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die Verteilung der IF-Lektionen ist an Ihrer Schule klar durch Konzepte geregelt. Sie können den Vorschlag nicht unterstützen.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Sie besprechen mit den LP die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und lassen dann die LP entscheiden.
Q-22	*SHPFB09 [QID 49182] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Zwei LP schlagen vor die vorhandenen IF-Lektionen (Lektionen für die integrative Förderung) untereinander anders zu verteilen. Eine LP möchte mehr Förderlektionen in der Klasse, die andere möchte weniger. Fragenattribut Wert

			display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL ergründet die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und entscheidet dann.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Die SL freut sich, dass die LP selbstständig nach Lösungen gesucht haben und unterstützt den Vorschlag.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die Verteilung der IF-Lektionen ist an ihrer Schule klar durch Konzepte geregelt. Die SL kann den Vorschlag nicht unterstützen.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die SL bespricht mit den LP die pädagogischen Hintergründe des Vorschlags und lässt dann die LP entscheiden.
G-12	Fallbeispiele 10/10 [GID 3270]	1	
Q-23	*SLFB10 [QID 49166] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Sie moderieren ein schwieriges Elterngespräch. Die KLP, die SHP und die Eltern schlagen alle unterschiedliche Förderziele für ein Kind mit Autismus vor. Die Beteiligten können sich nicht einigen. Welche Förderziele sollen umgesetzt werden? Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Sie entscheiden schlussendlich als SL welche Förderziele umgesetzt werden sollen.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Als SL ist es Ihre Aufgabe hinter ihren Mitarbeiter zu stehen. Sie unterstützen die Förderziele der KLP und der SHP.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die SHP ist für die Förderplanung zuständig und soll darum die Förderziele festlegen.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die die Eltern und die SHP haben das grösste Fachwissen zum Thema Autismus. Sie sollen entscheiden.
Q-24	*SHPFB10 [QID 49183] Liste (Optionsfelder) [L]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Die SL moderiert ein schwieriges Elterngespräch. Die KLP, die SHP und die Eltern schlagen alle unterschiedliche Förderziele für ein Kind mit Autismus vor. Die Beteiligten können sich nicht einigen. Welche Förderziele sollen umgesetzt werden? Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1 random_order 1
A[0]-1	in	[VALUE: 0]	Die SL entscheidet schlussendlich welche Förderziele umgesetzt werden sollen.
A[0]-2	tf	[VALUE: 0]	Es ist die Aufgabe der SL hinter ihren Mitarbeiter zu stehen. Sie unterstützt die Förderziele der KLP und der SHP.
A[0]-3	ta	[VALUE: 0]	Die SL entscheidet, dass die SHP ist für die Förderplanung zuständig ist und darum die Förderziele festlegen soll.
A[0]-4	di	[VALUE: 0]	Die SL überlässt die Entscheidung den Eltern und der SHP, da diese das grösste Fachwissen zum Thema Autismus haben.
G-13	Fragen zur Person [GID 3257]	1	
Q-25	*SLge [QID 49149] Geschlecht [G]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Geschlecht: Fragenattribut Wert statistics_showgraph 1
Q-26	*SLal [QID 49150] Zahleneingabe [N]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Alter: Fragenattribut Wert statistics_showgraph 1 suffix Jahre
Q-27	*SLer [QID 49155] Zahleneingabe [N]	((Ffu.NAOK =="SL"))	Wie lange arbeiten Sie schon in der Funktion als Schulleitung? Fragenattribut Wert statistics_showgraph 1 suffix Jahre
Q-28	*SHPge [QID 49171] Geschlecht [G]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Geschlecht: Fragenattribut Wert statistics_showgraph 1
Q-29	*SHPal [QID 49172] Zahleneingabe [N]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Alter: Fragenattribut Wert statistics_showgraph 1 suffix Jahre
Q-30	*SHPer [QID 49173] Zahleneingabe [N]	((Ffu.NAOK =="SHP"))	Wie lange arbeiten Sie schon in der Funktion als Lehrperson für Schulische Heilpädagogik? Fragenattribut Wert statistics_showgraph 1 suffix Jahre

Q-31	*Fkt [QID 49151] Liste (Klappbox) [!]	1	Wo arbeiten Sie? (Kanton) Fragenattribut Wert statistics_showgraph 1
A[0]-1	AG	[VALUE: 0]	AG
A[0]-2	AI	[VALUE: 0]	AI
A[0]-3	AR	[VALUE: 0]	AR
A[0]-4	BE	[VALUE: 0]	BE
A[0]-5	BL	[VALUE: 0]	BL
A[0]-6	BS	[VALUE: 0]	BS
A[0]-7	FR	[VALUE: 0]	FR
A[0]-8	GE	[VALUE: 0]	GE
A[0]-9	GL	[VALUE: 0]	GL
A[0]-10	GR	[VALUE: 0]	GR
A[0]-11	JU	[VALUE: 0]	JU
A[0]-12	LU	[VALUE: 0]	LU
A[0]-13	NE	[VALUE: 0]	NE
A[0]-14	NW	[VALUE: 0]	NW
A[0]-15	OW	[VALUE: 0]	OW
A[0]-16	SG	[VALUE: 0]	SG
A[0]-17	SH	[VALUE: 0]	SH
A[0]-18	SO	[VALUE: 0]	SO
A[0]-19	SZ	[VALUE: 0]	SZ
A[0]-20	TG	[VALUE: 0]	TG
A[0]-21	TI	[VALUE: 0]	TI
A[0]-22	UR	[VALUE: 0]	UR
A[0]-23	VS	[VALUE: 0]	VS
A[0]-24	VD	[VALUE: 0]	VD
A[0]-25	ZG	[VALUE: 0]	ZG
A[0]-26	ZH	[VALUE: 0]	ZH
Q-32	For [QID 49170] Kurzer freier Text [S]	1	<i>Diese Angabe ist freiwillig.</i> <i>Durch die Angabe Ihres Arbeitsortes können eventuell Rückschlüsse auf Ihre Person gemacht werden. Vor der Publikation der Arbeit werden diese Daten selbstverständlich anonymisiert. Es werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen, Schulhäuser oder Orte möglich sein.</i> Wo arbeiten Sie? (Ort) Fragenattribut Wert statistics_showmap 1 statistics_showgraph 1 location_mapwidth 500 location_mapheight 300 location_mapzoom 11
Q-33	Fsh [QID 49152] Kurzer freier Text [S]	1	<i>Diese Angabe ist freiwillig.</i> <i>Durch die Angabe Ihres Arbeitsortes können eventuell Rückschlüsse auf Ihre Person gemacht werden. Vor der Publikation der Arbeit werden diese Daten selbstverständlich anonymisiert. Es werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen, Schulhäuser oder Orte möglich sein.</i> Schulhaus: Fragenattribut Wert statistics_showmap 1 statistics_showgraph 1 location_mapwidth 500 location_mapheight 300 location_mapzoom 11
Q-34	Fgr [QID 49153] Liste (Optionsfelder) [L]	1	Wie gross ist Ihre Schule (Anzahl der Schülerinnen und Schüler)? Fragenattribut Wert display_columns 1 statistics_showgraph 1
A[0]-1	A1	[VALUE: 0]	1-20

A[0]-2	A2	[VALUE: 0]	21-50
A[0]-3	A3	[VALUE: 0]	51-100
A[0]-4	A4	[VALUE: 0]	101-200
A[0]-5	A5	[VALUE: 0]	201+

Anhang VIII Ergebnisse (vollständige Datentabelle)

Die folgende Tabelle zeigt alle mit der Umfrage erfassten Daten. Arbeitsorte und Schulhäuser wurden gelöscht um die Anonymität der Umfrageteilnehmer zu erhalten.

id	Beendet am	Funktion	Kanton	Ort	Schulhaus	Grösse der Schule	Geschlecht	Alter	Berufserfahrung	FS	Zufriedenheit	FB01	FB02	FB03	FB04	FB05	FB06	FB07	FB08	FB09	FB10	
1																						
2	2017-03-17 09:45:03	SL	GR	#	#	A4	M	55	15	tf	4	tf	in	tf	ta	di	di	di	tf	tf	di	
3																						
4	2017-03-17 10:10:12	SL	GR	#	#	A5	M	53	12	di	5	di	tf	in	di	di	di	di	tf	di	di	
5		SL	GR	#	#	A5	M	56	13	tf	5											
6	2017-03-17 12:30:53	SL	GR	#	#	A3	F	33	2	tf	5	tf	in	in	di	ta	di	di	di	in	di	
7	2017-03-17 11:12:54	SL	GR	#	#	A3	M	33	2	di	5	tf	tf	di	di	ta	di	tf	di	in	tf	
8	2017-03-17 11:29:57	SL	GR	#	#	A2	F	45	2	tf	5	in	tf	di	di	di	di	di	di	in	di	
9	2017-03-17 12:20:58	SL	GR	#	#	A3	M	55	18	ta	5	di	tf	in	di	ta	di	di	di	tf	di	
10	2017-03-17 14:28:08	SL	GR	#	#	A4	M	64	16	tf	5	tf	tf	in	in	ta	di	di	tf	ta	tf	
11	2017-03-17 15:09:27	SL	GR	#	#	A5	M	56	12	tf	5	in	tf	in	tf	in	di	in	tf	tf	ta	
13	2017-03-17 16:36:09	SL	GR	#	#	A5	F	55	15	tf	5	tf	tf	tf	tf	ta	di	di	di	in	di	
14	2017-03-17 17:05:31	SL	GR	#	#	A5	M	40	3	di	5	in	tf	in	di	di	in	di	tf	tf	ta	
15	2017-03-17 18:04:20	SL	GR	#	#	A2	M	58	6	tf	5	di	in	in	di	ta	di	in	di	di	tf	
16	2017-03-17 18:14:32	SL	GR	#	#	A3	M	63	42	tf	5	di	tf	in	di	ta	in	di	ta	in	di	
17	2017-03-19 10:57:35	SL	GR	#	#	A1	F	45	2	tf	4	tf	in	tf	ta	ta	di	tf	di	ta	tf	
18	2017-03-19 13:16:41	SL	GR	#	#	A4	M	40	12	ta	5	in	in	tf	ta	ta	di	di	tf	in	ta	
19	2017-03-19 18:45:25	SL	GR	#	#	A5	F	48	9	tf	5	in	tf	in	tf	di	tf	di	ta	in	ta	
20	2017-03-19 20:23:10	SL	GR	#	#	A4	F	41	4	in	3	in	tf	in	di	ta	di	tf	tf	in	di	
21	2017-03-20 06:55:22	SL	GR	#	#	A4	M	51	8	tf	5	in	tf	in	di	ta	in	di	tf	in	tf	
22	2017-03-20 08:32:29	SL	GR	#	#		F	51	7	ta	5	in	tf	in	di	di	in	in	ta	in	ta	
23	2017-03-20 10:07:47	SL	GR	#	#	A3	M	42	2	tf	2	di	ta	tf	ta	di	ta	ta	di	tf	ta	
24	2017-03-20 11:37:20	SL	GR	#	#	A5	F	58	17	di	5	di	di	in	di	di	di	di	ta	in	di	
26	2017-03-20 14:22:19	SHP	GR			A4	F	30	1	ta	3	tf	tf	in	ta	ta	di	di	tf	di	ta	
27	2017-03-20 14:44:58	SL	GR	#	#	A4	F	37	8	tf	5	in	tf	in	ta	ta	in	di	tf	in	ta	
28	2017-03-20 17:44:16	SHP	GR	#	#	A4	F	35	3	ta	4	tf	di	tf	di	di	di	di	di	di	tf	
29	2017-03-20 19:45:42	SHP	GR	#	#	A1	F	28	4	di	5	in	ta	in	di	ta	in	di	di	di	di	
30	2017-03-20 21:02:39	SHP	GR	#	#	A4	F	37	2	ta	3	ta	tf	di	di	di	di	tf	ta	di	tf	
31		SHP	GR	#	#	A5	F	39	10													
32	2017-03-20 21:22:00	SHP	GR	#	#	A4	F	35	6	di	5	in	in	in	ta	di	di	di	di	tf	tf	
33																						
34																						
35	2017-03-21 10:20:51	SL	GR	#	#	A5	F	54	4.5	tf	4	di	in	in	di	di	ta	in	tf	tf	tf	
36	2017-03-21 11:45:00	SHP	GR	#	#	A5	F	28	3	di	5	in	tf	in	di	ta	in	di	in	in	ta	
37	2017-03-21 17:43:24	SL	GR	#	#	A5	M	45	12	ta	5	in	tf	in	di	di	di	in	di	tf	tf	

38		SHP	GR	#	#	A3	F	35	2	tf	4	tf									
39	2017-03-21 21:40:37	SL	GR	#	#	A2	M	39	2	di	6	in	in	tf	ta	in	di	di	tf	in	tf
40		SHP	GR	#	#	A1	F	45	3	ta	1	di	ta								
41	2017-03-22 11:00:49	SL	GR	#	#	A5	F	62	4	di	4	tf	in	in	di	di	in	di	tf	in	ta
44	2017-03-27 08:19:11	SL	GR	#	#	A5	M	47	10	tf	4	in	in	in	di	ta	di	ta	di	in	in
45	2017-03-30 11:06:20	SHP	GR	#	#	A4	F	27	3	di	3	in	ta	in	in	ta	ta	di	tf	tf	ta
46																					
47																					
48	2017-04-05 19:23:34	SHP	GR	#	#	A5	F	53	4	tf	4	tf	in	in	di	di	di	di	tf	in	di
49	2017-03-28 15:23:37	SHP	GR	#	#	A4	M	48	6	tf	1	tf	in	tf	di	di	in	tf	tf	in	ta
50		SHP																			
51		SHP																			
52		SHP																			
53		SHP																			
54		SHP																			
55	2017-03-28 15:29:32	SHP	GR	#	#	A4	F	54	16	di	5	in	tf	di	di	di	di	in	di	di	di
56	2017-04-03 14:00:31	SHP	GR	#	#	A3	F	58	7	di	5	di	in	in	di	ta	in	di	tf	ta	ta
57	2017-03-28 15:58:18	SHP	GR			A2	F	49	2	ta	4	di	di	tf	ta	in	ta	tf	tf	in	di
58		SHP																			
59	2017-03-28 16:17:28	SHP	GR	#	#	A4	F	45	21	tf	5	in	in	tf	di	di	di	di	tf	di	di
60		SHP								ta	3	ta	in	ta							
61	2017-03-28 16:33:03	SHP	GR			A5	F	30	1	ta	3	tf	tf	tf	di	di	di	di	di	in	ta
62	2017-03-28 16:44:19	SHP	GR			A2	F	56	10	di	3	di	tf	ta	ta	di	in	ta	ta	in	tf
63	2017-03-28 17:14:25	SHP	GR	#	#	A3	F	54	10	tf	6	in	in	in	ta	di	in	di	tf	ta	tf
64																					
65		SHP								ta	5	in	in								
66	2017-03-28 18:10:39	SHP	GR			A4	F	60	19	di	6	di	di	tf	di	ta	di	di	tf	di	di
67	2017-03-28 17:27:37	SHP	GR			A2	F	41	4	tf	6	di	in	tf	di	ta	di	tf	tf	tf	tf
68	2017-03-28 18:25:05	SHP	GR			A4	F	45	14	di	5	in	tf	tf	ta	di	di	di	di	tf	di
69	2017-03-28 17:56:55	SHP	GR			A4	F	50	6	in	4	di	di	tf	ta	di	di	in	tf	in	di
70	2017-03-28 18:28:32	SHP	GR			A5	F	60	19	ta	4	ta	in	ta	di	ta	in	ta	di	ta	tf
71	2017-03-28 18:22:44	SHP	GR	#	#	A5	F	57	9	ta	5	tf	in	ta	di	ta	di	di	di	in	ta
72	2017-03-28 18:26:01	SHP	GR			A5	F	61	21	di	5	in	in	in	in	di	in	di	di	tf	tf
73	2017-03-28 18:55:00	SHP	GR			A1	F	57	14	in	3	di	ta	in	in	in	di	di	in	tf	ta
74	2017-03-28 18:59:50	SHP	GR			A4	F	50	25	tf	4	di	in	di	di	di	di	ta	di	tf	tf
75		SHP																			
76	2017-03-28 20:21:37	SHP	GR	#	#	A5	F	50	9	tf	4	di	in	in	ta	di	ta	ta	in	tf	ta
77		SHP								ta	3	in	tf	in	ta	di					
78	2017-03-28 20:04:07	SHP	GR			A3	F	61	20	di	5	tf	tf	in	di	di	ta	di	di	in	ta
79	2017-03-28 20:11:59	SHP	GR	#	#	A4	F	40	4	ta	2	di	in	di	ta	di	di	tf	ta	in	tf
80	2017-03-28 20:20:37	SHP	GR			A4	F	46	15	ta	4	tf	in	di	di	di	di	tf	di	di	di
81	2017-03-28 20:17:57	SHP	GR	#	#	A4	F	60	25	tf	6	in	tf	tf	di	ta	ta	di	di	tf	tf
82	2017-03-28 20:47:58	SHP	GR			A3	F	58	28	ta	5	tf	in	in	ta	in	tf	di	in	in	ta
83	2017-03-28 20:40:57	SHP	GR			A4	F	35	8	di	3	in	in	in	tf	di	in	di	di	in	ta
84	2017-03-28 21:53:29	SHP	GR			A4	F	35	5	tf	6	in	in	di	di	di	ta	tf	tf	in	tf
85	2017-03-28 21:05:04	SHP	GR	#	#	A5	M	61	35	tf	5	in	in	in	di	ta	ta	di	tf	in	ta
86	2017-03-28 21:39:58	SHP	GR			A4	F	61	10	in	3	ta	in	in	di	ta	ta	ta	tf	di	di
87		SHP								di	4	di	tf	di	tf						
88	2017-03-28 22:18:11	SHP	GR			A5	F	50	2	in	4	in	tf	tf	di	di	in	di	tf	in	di

89	2017-03-28 22:20:12	SHP	GR			A4	F	42	19	di	2	di	tf	ta	ta	di	ta	di	di	tf	di
90	2017-03-28 22:40:38	SHP	GR			A3	F	32	10	tf	4	tf	tf	tf	di	di	ta	di	tf	in	di
91	2017-03-28 22:32:11	SHP	GR			A4	F	49	6	in	2	di	tf	in	di	di	di	ta	di	in	tf
92		SHP								tf	3	ta									
93	2017-03-29 08:30:22	SHP	GR			A3	F	36	10	ta	6	di	tf	di	di	ta	di	tf	di	in	di
94		SHP								tf											
95	2017-03-29 08:45:06	SHP	GR	#	#	A2	F	42	19	di	4	tf	di	di	di	ta	di	di	tf	di	tf
96	2017-03-29 09:55:39	SHP	GR	#	#	A5	M	53	6	ta	5	tf	in	in	ta	ta	di	di	ta	in	tf
97	2017-03-29 10:10:10	SHP	GR			A4	M	41	2	di	4	in	in	di	tf	di	di	in	tf	in	ta
98	2017-03-29 12:52:22	SHP	GR			A1	F	50	7	in	5	in	tf	in	in	di	in	ta	tf	in	tf
99	2017-03-29 15:14:16	SHP	GR			A4	F	37	12	in	2	di	in	di	di	di	in	ta	di	in	di
100	2017-03-29 15:34:09	SHP	GR	#	#	A4	F	59	15	in	1	tf	tf	di	di	di	di	ta	di	di	di
101		SHP																			
102	2017-03-29 17:13:52	SHP	GR			A5	F	59	21	tf	4	di	in	in	di	di	di	di	di	tf	tf
103	2017-03-29 17:36:04	SHP	GR	#	#	A4	F	53	10	tf	5	ta	tf	di	di	ta	di	ta	tf	in	ta
104	2017-03-29 18:20:04	SHP	GR	#	#	A5	M	53	28	tf	5	in	tf	in	di	di	ta	ta	di	tf	tf
105																					
106		SHP																			
107	2017-03-29 20:20:51	SHP	GR	#	#	A4	F	45	3	ta	3	di	tf	in	di	di	ta	di	di	ta	tf
108		SL																			
109	2017-03-29 21:14:32	SHP	GR			A4	F	59	9	ta	5	tf	in	in	in	ta	di	di	di	in	tf
110		SHP																			
111	2017-03-30 08:30:49	SHP	GR	#	#	A1	F	62	9	di	5	in	in	in	di	ta	ta	ta	tf	tf	tf
112	2017-03-30 15:16:51	SHP	GR	#	#	A5	F	63	7	ta	5	tf	tf	in	di	ta	di	di	di	ta	ta
113	2017-03-30 16:50:55	SHP	GR			A4	F	34	7	ta	4	ta	tf	in	di	di	di	di	tf	tf	tf
114	2017-03-30 18:57:23	SHP	GR			A5	F	56	8	ta	4	tf	in	ta	ta	ta	tf	di	tf	tf	di
115	2017-03-30 19:37:28	SHP	GR			A5	F	48	7	tf	5	in	tf	di	di	ta	in	tf	tf	in	tf
116	2017-03-30 20:06:14	SHP	GR			A2	F	47	1	tf	5	in	in	in	di	di	tf	ta	tf	in	di
117		SHP																			
118		SHP																			
119	2017-03-30 21:23:47	SHP	GR	#	#	A5	F	41	10	ta	5	in	di	tf	di	ta	tf	di	tf	di	di
120		SHP																			
121	2017-03-31 07:19:25	SHP	GR			A4	F	53	5	ta	5	in	tf	in	di	di	in	di	tf	di	di
122	2017-03-31 08:29:58	SL	GR	#	#	A4	F	59	8	di	4	di	di	tf	tf	di	ta	ta	di	in	di
123																					
124	2017-03-31 10:45:46	SHP	GR			A4	F	40	12	tf	4	in	in	in	in	di	in	in	tf	in	tf
125	2017-03-31 18:27:45	SHP	GR			A5	F	33	5	in	3	in	in	tf	di	di	in	di	di	in	tf
126	2017-04-02 12:54:13	SHP	GR	#	#	A5	F	50	26	tf	6	tf	in	di	di	di	in	di	di	tf	ta
127	2017-04-02 16:13:21	SHP	GR			A5	F	32	3	tf	6	in	in	in	di	di	in	in	tf	in	di
128		SHP																			
129	2017-04-03 13:36:19	SHP	GR			A3	F	55	25	in	2	in	ta	in	ta	ta	ta	ta	di	ta	in
130	2017-04-04 07:10:23	SHP	GR	#	#	A4	M	39	9	di	5	in	tf	in	tf	di	di	di	di	di	di
131		SHP																			
132		SL																			
133		SHP								tf	1										
134	2017-04-10 08:52:18	SHP	GR	#	#	A5	F	50	10	in	2	tf	tf	in	ta	ta	di	di	di	in	di
135	2017-04-13 13:33:13	SHP	GR			A4	F	48	10	tf	5	di	in	in	di	di	in	di	di	di	di

Anhang IX Ergebnisse (Auswertungen / Berechnungen)

Angabe des Arbeitsortes

	Ort nicht angegeben	Ort angegeben	Anteil in %
SL	0	27	100%
SHP	38	29	43%

Abbrüche des Fragebogens bezogen auf die Frage

	Start (Funktion)	FS Selbsteinschätzung	Zufriedenheit	FB01	FB02	FB03	FB04	FB05	FB06	FB07	FB08	FB09	FB10	Angaben zur Person
Anzahl der Abbrüche	9	18	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0

Kreuztabelle Alter / Geschlecht der SL

Alter	weiblich		männlich		Total	
	n	%	n	%	n	%
< 30 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
30-39	2	7.4%	2	7.4%	4	14.8%
40-49	4	14.8%	5	18.5%	9	33.3%
50-59	5	18.5%	6	22.2%	11	40.7%
60-65	1	3.7%	2	7.4%	3	11.1%
Total	12	44.4%	15	55.6%	27	100.0%

Kreuztabelle Alter / Geschlecht der SHP

Alter	weiblich		männlich		Total	
	n	%	n	%	n	%
< 30 Jahre	3	4.5%	0	0.0%	3	4.5%
30-39	13	19.4%	1	1.5%	14	20.9%
40-49	15	22.4%	2	3.0%	17	25.4%
50-59	22	32.8%	2	3.0%	24	35.8%
60-65	8	11.9%	1	1.5%	9	13.4%
Total	61	91.0%	6	9.0%	67	100.0%

Kreuztabelle Funktion / Anzahl der Schülerinnen und Schüler

Anzahl der Schülerinnen und Schüler	SL		SHP		Total	
	n	%	n	%	n	%
1-20	1	1.1%	4	4.3%	5	5.3%
21-50	4	4.3%	5	5.3%	9	9.6%
51-100	5	5.3%	7	7.4%	12	12.8%
101-200	7	7.4%	31	33.0%	38	40.4%
201+	10	10.6%	20	21.3%	30	31.9%
Total	27	28.7%	67	71.3%	94	100.0%

Kreuztabelle Funktion / Zufriedenheit

Zufriedenheit	SL		SHP		Total	
	n	%	n	%	n	%
1	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%
2	1	1.1%	6	6.4%	7	7.4%
3	1	1.1%	10	10.6%	11	11.7%
4	6	6.4%	16	17.0%	22	23.4%
5	18	19.1%	25	26.6%	43	45.7%
6	1	1.1%	8	8.5%	9	9.6%
Total	27	28.7%	67	71.3%	94	100.0%
Mittelwert		4.62962963		4.194029851		4.319148936

Kreuztabelle Funktion / Selbsteinschätzung Führungsstil

Führungsstil	SL		SHP		Total	
	n	%	n	%	n	%
IN	1	1.1%	11	11.7%	12	12.8%
TF	15	16.0%	20	21.3%	35	37.2%
TA	4	4.3%	19	20.2%	23	24.5%
DI	7	7.4%	17	18.1%	24	25.5%
Total	27	28.7%	67	71.3%	94	100.0%

Antworten auf die Fallbeispiele der SL

Pro FB		FB 01	FB 02	FB03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10	Total
SL	IN	12	9	18	1	2	6	5	0	16	1	70
	TF	7	15	7	4	0	1	3	12	7	8	64
	TA	0	1	0	6	13	3	3	4	2	8	40
	DI	8	2	2	16	12	17	16	11	2	10	96
SL%	IN	44.4%	33.3%	66.7%	3.7%	7.4%	22.2%	18.5%	0.0%	59.3%	3.7%	25.9%
	TF	25.9%	55.6%	25.9%	14.8%	0.0%	3.7%	11.1%	44.4%	25.9%	29.6%	23.7%
	TA	0.0%	3.7%	0.0%	22.2%	48.1%	11.1%	11.1%	14.8%	7.4%	29.6%	14.8%
	DI	29.6%	7.4%	7.4%	59.3%	44.4%	63.0%	59.3%	40.7%	7.4%	37.0%	35.6%

Antworten auf die Fallbeispiele der SHP

Pro FB		FB 01	FB 02	FB03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10	
SHP	in	27	32	34	6	3	19	5	4	30	1	161
	tf	18	25	14	3	0	4	9	29	16	25	143
	ta	5	4	5	15	24	14	14	4	6	17	108
	di	17	6	14	43	40	30	39	30	15	24	258
SHP%	IN	40.3%	47.8%	50.7%	9.0%	4.5%	28.4%	7.5%	6.0%	44.8%	1.5%	24.0%
	TF	26.9%	37.3%	20.9%	4.5%	0.0%	6.0%	13.4%	43.3%	23.9%	37.3%	21.3%
	TA	7.5%	6.0%	7.5%	22.4%	35.8%	20.9%	20.9%	6.0%	9.0%	25.4%	16.1%
	DI	25.4%	9.0%	20.9%	64.2%	59.7%	44.8%	58.2%	44.8%	22.4%	35.8%	38.5%

Vergleich der Antworten auf die Fallbeispiele zwischen SL und SHP

FB 01	SL	SHP	
IN	44%	40%	4%
TF	26%	27%	-1%
TA	0%	7%	-7%
DI	30%	25%	4%

FB 02	SL	SHP	
IN	33%	48%	-14%
TF	56%	37%	18%
TA	4%	6%	-2%
DI	7%	9%	-2%

FB 03	SL	SHP	
IN	67%	51%	16%
TF	26%	21%	5%
TA	0%	7%	-7%
DI	7%	21%	-13%

FB 04	SL	SHP	
IN	4%	9%	-5%
TF	15%	4%	10%
TA	22%	22%	0%
DI	59%	64%	-5%

FB 05	SL	SHP	
IN	7%	4%	3%
TF	0%	0%	0%
TA	48%	36%	12%
DI	44%	60%	-15%
FB 06	SL	SHP	
IN	22%	28%	-6%
TF	4%	6%	-2%
TA	11%	21%	-10%
DI	63%	45%	18%

FB 07	SL	SHP	
IN	19%	7%	11%
TF	11%	13%	-2%
TA	11%	21%	-10%
DI	59%	58%	1%

FB 08	SL	SHP	
IN	0%	6%	-6%
TF	44%	43%	1%
TA	15%	6%	9%
DI	41%	45%	-4%

FB 09	SL	SHP	
IN	59%	45%	14%
TF	26%	24%	2%
TA	7%	9%	-2%
DI	7%	22%	-15%
FB 10	SL	SHP	
IN	4%	1%	2%
TF	30%	37%	-8%
TA	30%	25%	4%
DI	37%	36%	1%

Überblick über die Antworten auf die Fallbeispiele, sortiert nach Teams

Arbeitsort (ID)	Funktion	Selbsteinschätzung	Zufriedenheit	FB 01	FB 02	FB 03	FB 04	FB 05	FB 06	FB 07	FB 08	FB 09	FB 10
A	SHP	DI	3	IN	TA	IN	IN	TA	TA	DI	TF	TF	TA
A	SL	TF	5	DI	IN	IN	DI	TA	DI	IN	DI	DI	TF
B	SHP	DI	5	IN	TF	DI	DI	DI	DI	IN	DI	DI	DI
B	SL	TF	5	IN	TF	IN	TF	DI	TF	DI	TA	IN	TA
C	SHP	TF	1	TF	IN	TF	DI	DI	IN	TF	TF	IN	TA
C	SL	TA	5	IN	TF	IN	DI	DI	DI	IN	DI	TF	TF
D	SHP	DI	5	DI	IN	IN	DI	TA	IN	DI	TF	TA	TA
D	SL	DI	5	DI	TF	IN	DI	DI	DI	DI	TF	DI	DI
E	SHP	TF	4	TF	IN	IN	DI	DI	DI	DI	TF	IN	DI
E	SL	TF	4	IN	IN	IN	DI	TA	DI	TA	DI	IN	IN
F	SHP	TF	5	IN	IN	IN	DI	TA	TA	DI	TF	IN	TA
F	SHP	TA	5	IN	DI	TF	DI	TA	TF	DI	TF	DI	DI
F	SHP	TF	6	TF	IN	DI	DI	DI	IN	DI	DI	TF	TA
G	SHP	IN	1	TF	TF	DI	DI	DI	DI	TA	DI	DI	DI
G	SHP	TF	5	TA	TF	DI	DI	TA	DI	TA	TF	IN	TA